

OPEN ACCESS

zenodo

25-30 MAY
2023 YEAR

SHARE YOUR IDEA
WITH THE WORLD

CANADA, OTTAWA

REGISTRATION
www.Conferences.cf

SCIENTIFIC CONFERENCE 2023

INNOVATIVE
DEVELOPMENTS
| AND
RESEARCH IN EDUCATION
CONFERENCE

**INNOVATIVE
DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN
EDUCATION**

Part 1

MAY 2023

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

Ottawa, Canada

30th MAY 2023

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION: a collection scientific works of the International scientific conference (30th May, 2023) – Ottawa, Canada: "CESS", 2023. Part 1 – 133p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent
State University, USA

David Pearce, ScD
London, D.C., UK

Emma Sabzalieva, PhD
Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of
Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical
Sciences, docent

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION**". Which took place in Ottawa on May 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post-graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

TABLE OF CONTENTS

1.	Zokirov Shohruxbek Zohidjon ogli THE ROLE AND TASKS OF MINISTRIES IN THE STATE ADMINISTRATION OF SOME ASIAN COUNTRIES	6
2.	Atamuratova Surayyo Shavkatovna SIFLIS (ZAXM) KASALLIGI, UNING ALOMATLARI VA OQIBATLARI	12
3.	Rajabova Risolat Farxod qizi QARIYALARDA ENDOKRIN TIZIMI (QANDLI DIABET) KASALLIKLARI	15
4.	Ibragimova Hulkar Abduqahor qizi YOSH O'RGANUVCHILARNI INGLIZ TILIDA SO'Z BOYLGINI OSHIRISH USULLARI	18
5.	I.A.Abdurahmonov, I.R.Asqarov, N.X.To'xtaboyev, F.T.Nasriddinova MAHALLIY AMARANT O'SIMLIGIDAGI ANTIOKSIDANTLIK XUSUSIYATLARINI O'RGANISH	25
6.	Normamatova Kamola Sherdil qizi ATMOSFERA HAVOSINI ORGANIK VA NOORGANIK KELIB CHIQISHI IFLOSLANISHIDAN HIMOYA QILISH	27
7.	Музафарова Мухаббат Зафар кизи ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ	32
8.	Xajibayeva Nodira Xasanovna KASB KASALLIKLAR BO'YICHA MA'LUMOT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH	36
9.	Azimbayeva Ranohon Yuldashevna MOTIVATION AS A TOOL OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES	39
10.	Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich, Jakbaraliyeva Surayyoxon Anvarjon qizi VISMUT VA TELLUR ASOSIDAGI TERMOELEKTRIK MATERIALLARNING TRANSPORT XUSUSIYATLARI	45
11.	Salimjonova Zilola Zohidjon qizi A: LASER BEAM BANNING OF BAND GAP REGIONS OF SI-H SAMPLES	52
12.	Sattorov Abdusamat Umirqulovich, Eshbayev Namoz Chori o'g'li SURXONDARYO VILOYATI TABIIY REKREATSION TURIZM SALOHIYATI VA IMKONIYATLARI	57
13.	Sanaqulova O'lmas Mirzayevna BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA O'QUVCHINING SO'Z BOYLGINI OSHIRISH USTIDA ISHLASH	62
14.	Durdona G'ulomjonova, Nargiz Artikova BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI	65
15.	Bo'riyeva Muhayyo To'rayevna MAKTABDA ONA TILI O'QITISHNING UMUMIY ASOSLARI	69
16.	Nurmatova Sohiba Rustamovna, Taxirova Momojon O'tkirovna BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA DIDAKTIK TA'LIM BERISH	71
17.	Anorov Obidjon Umaraliyevich, Ro'zimbetov Bekzod Farxod o'g'li CHIZIQLI PROGRAMMALASHTIRISH MASALASINI GRAFIK USULDA YECHISH.	76
18.	Sultanova Fatimaxon Ergashyevna, Djumabaeva Gulchexra Rustam qizi CHIZIQLI PROGRAMMALASHTIRISH MASALASI USTIDA TENG KUCHLI ALMASHTIRISHLAR	82
19.	Pulatova Umriniso Umar qizi O'ZBEK TILIDA AYRIM SALBIY VA IJOBIY BAHO IFODALOVCHI KONSEPTLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI	89
20.	Ochilova Fayyoza Mansurovna BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	96

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

21.	Umarova Marhamat Xayrullayevna ONA TILI VA TARBIYA DARSLARIDA MAQOLLARDAN FOYDALANISH	102
22.	TURDALIYEV BOTIRJON XAMRALI O'G'LI TABLES OF APPELL HYPERGEOMETRIC FUNCTION F_2 .	106
23.	Abduqodirov Bobomurod Anvarjon o'g'li GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR UCHUN XARAKTERISTIK TO`RTBURCHAKDA BERILGAN CHEGARAVIY MASALA YECHIMINING MAVJUDLIGI HAQIDA	110
24.	Ergasheva Ozoda Abduraimova BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYON O'QITISHNING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	115
25.	Xolmurodova Sayyora Djumaboyevna DEKORATIV-AMALIY VA ME'MORLIK SAN'ATI ANAMIYATI	120
26.	Иноятова Камола Фуркатовна НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ	127
27.	Иноятова Камола Фуркатовна РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	130

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7921921>

**THE ROLE AND TASKS OF MINISTRIES IN THE STATE
ADMINISTRATION OF SOME ASIAN COUNTRIES**

Zokirov Shohruxbek Zohidjon oqli
Student of Kokand State Pedagogical
Institute
shohruxzokirov2320@gmail.com

Abstract: *The article contains scientific opinions about the role of ministries in the state administration of the developed countries of Asia and the Republic of Uzbekistan, their names, ongoing reforms, and the tasks of ministries.*

Key words: *Public administration, ministries, executive sponsorship, Asia, Uzbekistan, Kazakhstan, India, China, Saudi Arabia, Japan, tasks, reforms.*

Implementation of state power issue has been relevant at all times and still is. The institutional element of the state is state power organization, organization, i.e. formalized as an organization. The state as an organization is different can be interpreted from the point of view. In the deepest sense, the state is a hierarchical (step by step) that covers the entire population of the country. Organized) is an organization in which the population is the initial element of the state. This association of the population – in the organization, on the one hand – There are “managed citizens”, on the other side – the entire state organization control hardware is available. The organizational and material force that enables the state to exercise its power is the state apparatus (mechanism). This hardware (mechanism) means what the state is made of. The state apparatus is the state system of bodies exercising power. It is the goal of the state and performs basic functions aimed at performing tasks. Apparatus – Officials and management in the community is a sum of bodies. In the theory of state and law, the special organization that exercises state power is “state apparatus” and “state mechanism”. Expressed by terms.

The state mechanism is an integral hierarchical system of state bodies and institutions. Its integrity comes first with the unity of state power and its will, with the unity of principles, tasks and goals of state bodies and institutions is provided. State bodies, despite their differences, are one. Parts and are closely related to each other. For example, Parliament and the government has different powers, performs different tasks, but both of them jointly exercise a single state power, i.e. the activity of both is to create conditions for a decent life for citizens. They are interconnected and interconnected.

In many countries, the system of state power is based on the principles of the division of legislative, executive and judicial powers into three parts. Executive sponsorship is the main link of the state mechanism and works directly with the people. If we compare the state with a person, then executive patronage can be compared with a person’s heart. Since the heart produces blood and powers all the

Names of Ministries in Uzbekistan

1. Ministry of Economy	12. Ministry of Emergency Situations;
2. Ministry of Finance;	13. Ministry of Foreign Affairs;
3. Ministry of Agriculture;	14. Ministry of Justice;
4. Ministry of Water Economy;	15. Ministry of Foreign Trade;
5. Ministry of Employment and Labor Relations;	16. Ministry of Information Technologies and Communications Development;
6. Ministry of Higher and Secondary Special Education;	17. Ministry of housing and communal services;
7. Ministry of Public Education;	18. Ministry of Innovative Development;
8. Ministry of preschool education;	19. Ministry of physical education and sports;
9. Ministry of Health;	20. Ministry of Construction
10. Ministry of Culture;	21. Ministry of Internal Affairs
11. Ministry of Defense;	

organs, the executive branch is also responsible for carrying out the tasks worked out by the state and issued by the legislature, and establishes control over them.

We all know that ministries, agencies, committees, organizations, committees, local governments, etc. Are the backbone of executive power. In this article we want to talk about the ministries, which are

one of the branches of the executive branch. At the same time, there are studies on the activities of ministries in the developed countries of Asia, the tasks assigned to them and the achievements and reforms achieved due to this. A ministry is an executive body that oversees a particular sector in certain countries. The head of the ministry is usually a government official. In the Republic of Uzbekistan, the Ministry is the central governing body of the state, an important part of the state court. "Its main task is to lead a certain branch of the economy, socio-cultural construction and administrative-political activities, to ensure the development of the assigned branch in all aspects. Ministries work under the leadership of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and resolve all issues related to the network within their jurisdiction. The ministry is headed by a minister who is part of the government. The President of the Republic of Uzbekistan appoints and dismisses members of the Cabinet of Ministers, and then submits these issues to the Supreme Council for approval." ("O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi", 93-modda).

Today, one of the main directions of administrative reforms in Uzbekistan is implementation to increase the efficiency of the authorities, their role and responsibility in this regard consists of strengthening. The executive bodies of the local government are each of the state is a part of the activity of a region. This authority has a wide range of powers, including most civil servants of government agencies. The rule of law according to the concept, to carry out activities related to the rights and interests of citizens enforcement of local laws on territories that objectively require an increase is the main task of executive authorities. "The proposal of the Council of the Agency for Strategic Reforms under the President to reduce the number of independent executive authorities of the republic from 61 to 28, including the number of ministries from 25 to 21, as part of the first stage of the administrative reforms of New Uzbekistan, starting from January 1, 2023. 'enslaved. In particular, the ministries of economy and finance, pre-school education and public

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

education, construction and housing and communal services, higher education and innovation, as well as the ministries of culture and tourism were merged.”¹

India is a country with a large economy in Asia and the world. The labor force in the country is considered sufficient. It is among the developed G20 countries of the

Names of Ministries in India

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ministry of Information and Broadcasting 2. Ministry of Agriculture 3. Ministry of Textiles 4. Ministry of Commerce & Industry 5. Ministry of Defence 6. Ministry of Finance 7. Ministry of Health and Family Welfare 8. Ministry of Home Affairs 9. Ministry of Housing and Urban Affairs 10. Ministry of Education 11. Ministry of Panchayati Raj 12. Ministry of Petroleum & Natural Gas 13. Ministry of Power 14. Ministry of Railways 15. Ministry of Road Transport & Highways 16. Ministry of Rural Development 17. Ministry of Urban Development 18. Ministry of Water Resources 19. Ministry of Women & Child Development 20. Ministry of Youth Affairs and Sports 21. Ministry of Minority Affairs 22. Ministry of Corporate Affairs 23. Ministry of Earth Science 24. Ministry of Drinking Water & Sanitation 25. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 26. Ministry of Development of North-East Region 	<ol style="list-style-type: none"> 27. Ministry of Coal 28. Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions 29. Ministry of Law & Justice 30. Ministry of Parliamentary Affairs 31. Ministry of Science & Technology 32. Ministry of Culture 33. Ministry of Steel 34. Ministry of Labour & Employment 35. Ministry of Communications 36. Ministry of Civil Aviation 37. Ministry of New and Renewable Energy 38. Ministry of Tourism 39. Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution 40. Ministry of Food Processing Industries 41. Ministry of chemicals and fertilizers 42. Ministry of Mines 43. Ministry of Shipping 44. Ministry of Disinvestment 45. Ministry of Tribal Affairs 46. Ministry of Social Justice & Empowerment 47. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises 48. Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises 49. Ministry of Statistics & Programme Implementation
--	---

world. In India, too, reforms of the executive branch are constantly being implemented.

The ministerial system of executive patronage is no exception! As everyone knows, India is one of the most populous countries in the world. There is a large population, and in order to realize their needs and wishes, the executive power should have a large number of educated employees, as

well as a high level of knowledge. And this system is well established and there are 49 ministries alone in India apart from agencies, committees and others.

The government of China is structured in a unique way, with a focus on centralized power and control. The many ministries that make up the government play a crucial role in managing the vast array of responsibilities that come with running a country of over a billion people. In this paper, we will explore the functions and responsibilities of the ministries in the Chinese government, specifically looking at the roles of the various ministries in relation to each other and the country as a whole.

Names of Ministries in PR China

<ol style="list-style-type: none"> 1. Ministry of Foreign Affairs 2. Ministry of National Defense 3. Ministry of Education 4. Ministry of Science and Technology 5. Ministry of Public Security 6. Ministry of State Security 7. Ministry of Supervision 8. Ministry of Land and Resources 9. Ministry of Construction 10. Ministry of Labor and Social Security 11. Ministry of Personnel 	<ol style="list-style-type: none"> 12. Ministry of Railways 13. Ministry of Communications 14. Ministry of Information Industry 15. Ministry of Water Resources 16. Ministry of Agriculture 17. Minister of Commerce Ministry of Culture 18. Ministry of Health 19. Ministry of Civil Affairs 20. Ministry of Justice 21. Ministry of Finances
---	--

The Chinese government's ministries have significant responsibilities in managing the country's vast and complex systems. Each ministry plays a crucial role in maintaining order, managing finances, promoting development, and ensuring national security. This paper has provided an overview of the functions and

responsibilities of some of the key ministries in China's government. Further research

¹ “O‘zbekistonda vazirliklar soni qisqartirilmoqda. Moliya va iqtisodiyot vazirliklari qo‘shildi”
<https://kun.uz/uz/news/2022/12/24/prezident-farmoni-bilan-vazirliklar-soni-qisqartirilmoqda-moliya-va-iqtisodiyot-vazirliklari-qoshildi>

INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION

and analysis into these ministries' roles and responsibilities can contribute to a better understanding of the Chinese government's structure and management.

Kazakhstan has also been implementing many reforms in ministries in recent years. The country located in the center of Asia is a neighbor of our country. One of the

Names of Ministries in Kazakhstan

1. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan	12. Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan
2. Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan	13. Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan
3. Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan	14. Ministry of Culture and Sport of the Republic of Kazakhstan
4. Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan	15. Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan
5. Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan	16. Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan
6. Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan	17. Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan
7. Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan	18. Ministry of Trade and Integration of the Republic of Kazakhstan
8. Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan	19. Ministry of Ecology and Natural Resources of the Republic of Kazakhstan
9. Ministry of Healthcare of the Republic of Kazakhstan	
10. Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic of Kazakhstan	
11. Ministry for Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan	

closest strategic and economic partners of Uzbekistan. Of course, the political changes in the neighboring country do not leave us indifferent. The last changes in the ministries were carried out in October 2022 based on the decree of the President of Kazakhstan. Today there are 19 ministries in Kazakhstan, you can get acquainted with them in the table above.

Saudi Arabia is a country located in the Middle East, with a government structure that is a monarchy. The government of Saudi Arabia is divided into various ministries that oversee different areas related to the well-being and development of the country. Each ministry has its role and responsibilities that contribute to the overall development of the country. This article seeks to explore the responsibilities of Saudi Arabian government ministries and how they contribute to the country's development.

Names of Ministries in Saudi Arabia

1. Deputy Prime Minister	14. Minister of Islamic Affairs, Call and Guidance
2. Minister of the National Guard	15. Minister of Justice
3. Minister of Interior	16. Minister of Labor and Social Development
4. Minister of Education	17. Minister of Energy, Industry and Mineral Resources
5. Minister of Municipal and Rural Affairs	18. Minister of Hajj and Umrah
6. Minister of Foreign Affairs	19. Minister of National Economy and Planning
7. Minister of Environment, Water and Agriculture	20. Minister of Communications and Information Technology
8. Minister of Civil Service	21. Minister of Transport
9. Minister of Finance	22. Ministers of State
10. Minister of Health	
11. Minister of Commerce and Investment	
12. Minister of Culture and Information	
13. Minister of Housing	

The Saudi Arabian government's ministries play a crucial role in the country's development. They carry out their tasks and responsibilities diligently and contribute to the well-being of the people of Saudi Arabia. Their efforts have led to significant developments, including economic growth, infrastructure development, and social progress, among others. A better

understanding of the responsibilities of these ministries is essential in determining the success and effectiveness of the Saudi Arabian government.

Japan is one of the most developed countries in Asia and is located in the east of Asia. Japan is rapidly developing due to the orderly society, paying serious attention to every field. Ministries and agencies form the basis of executive power in the

country. Many tasks are assigned to ministries and agencies. However, it is no secret that the main task is carried out by the ministries.

The Cabinet has the Cabinet Office and 11 Ministries, which are established by the respective Establishment Laws and are enumerated in the National Government

Organization Law, as well as the Cabinet Secretariat, Cabinet Legislation Bureau, National Personnel Authority, Security Council of Japan, and other Cabinet organs. There is the Board of Audit which is a constitutionally independent organization to audit the final accounts of the State and other public corporations

Names of Ministries in Japan

1. Ministry of Internal Affairs and Communications	7. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
2. Ministry of Justice	8. Ministry of Economy, Trade and Industry
3. Ministry of Foreign Affairs	9. Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
4. Ministry of Finance	10. Ministry of the Environment
5. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology	11. Ministry of Defense
6. Ministry of Health, Labour and Welfare	

and agencies.

We see that different tasks are assigned to the ministries in each country. But the only goal is to serve the people. In our opinion, expanding the list of ministries is ineffective rather than constantly changing it. This can be seen in the case of Japan. As many as 11 ministries in the whole country are moving towards development by performing large-scale tasks. In the article, information and tables on the ministries of the countries mentioned above were given.

References:

1. O‘zbekistan Respublikasining Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Yuridik ensiklopediyasi
3. “Davlat va huquq nazariyasi”. Odilqoriyev X.T. Toshkent-2018.
4. Usmonova, O. (2023). O'ZBEKISTONDA DAVLAT HOKIMIYATINI AMALGA OSHIRISH SHAKLLARI. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2 Part 2), 28-30.
5. Zohidjon o‘g‘li, Z. S. (2023). Attitude to the law in Japan Similarities in the constitutions of Uzbekistan and Japan. *Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences*, 16, 16-18.
6. “O‘zbekistonda vazirliklar soni qisqartirilmoqda. Moliya va iqtisodiyot vazirliklari qo‘shildi” <https://kun.uz/uz/news/2022/12/24/prezident-farmoni-bilan-vazirliklar-soni-qisqartirilmoqda-moliya-va-iqtisodiyot-vazirliklari-qoshildi>
7. “Integrated Government Online Directory : Union Government : Ministries” <https://igod.gov.in/ug/E002/organizations>
8. https://egov.kz/cms/en/information/state_agencies/ministries_committees
9. “List of ministries, commissions of China’s cabinet after reform - Xinhua | English.news.cn” http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/18/c_137046383.htm

10. “Ministries | The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia”
<https://www.saudiembassy.net/ministries>
11. “Central Government Ministries and Agencies - Tokyo Metropolitan Government”
<https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/directory/ministries.html>

SIFLIS (ZAXM) KASALLIGI, UNING ALOMATLARI VA OQIBATLARI

*Atamuratova Surayyo Shavkatovna,
Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
“Tor mutaxassis fanlari” kafedrasi o’qituvchisi
(Xorazm viloyati Urganch shaxri Urganch)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sifilis, ya’ni zaxm kasalligi va uning birlamchi alomatlari haqida batafsil yoritiladi. Shuningdek, mazkur maqolada zaxm kasalligining namoyon bo’lish turlari, bosqichlari va uning oqibatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Sifilis, limfadenit, pnevmoniya, shankr, popula, serologik, reaksiya

Annotation. In this article, syphilis is a wound disease and its primary symptoms. Also, this article describes the types, stages and consequences of wound disease.

Key words: Syphilis, lymphadenitis, pneumonia, chancre, popule, serological, reaction

Zaxm kasalligi ham dermatologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Sifilis deb ataluvchi zaxm kasalligi – bu yuqumli venerik kasallik bo’lib, uning sababchisi oqish treponema (spiroxeta) infeksiyasidir. Bu mikroorganizm anilin bo’yog’i bilan yomon bo’yalganligi uchun oqish deyiladi. Kasallik teri va shilliq qavat orqali jinsiy yo’l bilan uzatiladi. To’g’ridan-to’g’ri aloqa va turli turdagi uy-ro’zg’or buyumlari orqali yuqishi ham mumkin.

Sifilis eng xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Juda osonlik bilan yuqishi mumkin va bir necha yuqish yo’llari mavjud. Tibbiy statistikada zaxm 95% hollarda jinsiy aloqa yo’li bilan va 5% hollarda kundalik aloqalar yoki zararlangan qon orqali yuqadi. Bundan tashqari, yo’ldosh orqali onadan bolaga va qon quyishi natijasida yuqishi mumkin. Zaxm kasalligi birinchi bosqichda faqat zararlangan qon orqali uzatiladi.

Infeksiyani turmushdagi aloqa qilish orqali yuqishi, kasallangan odam biron narsani ishlatganidan keyin darhol boshqa sog’lom odam ishlatganida kuzatiladi, zero infeksiya inson tanasidan tashqarida uzoq vaqt yashamaydi va tezda o’ladi.

Sifilisga uning yashirin shakli tufayli tashxis qo’yish qiyin. Belgilar yo’qligi shifokorga kech murojaat qilishga sabab bo’ladi, bu esa boshqalar sog’lig’iga xavf tug’diradi va zararlanganlar sonini ko’paytirishga olib keladi.

Zaxmni tashxislash kompleks usulda amalga oshiriladi. Albatta, zaxm borligi uchun tezkor testni o’tish mumkin, bu testning ijobiy natijalari chuqur tahlillar

o'tkazishga undaydi va kasallikning aniq borligini ko'rsatmaydi. Umuman olganda, sifilisni tashxislash laboratoriya, shifokor tomonidan tekshirilishi va bemorning shikoyati asosida amalga oshirilishi kerak.

Sifilis bir necha bosqichga bo'linadi va uning xar biri uchun o'ziga xos belgilar mavjud:

Birlamchi bosqich.

Kasallikning dastlabki bosqichida bemor bir yoki bir nechta yaralarni aniqlashi mumkin. Yara —sifilis bakteriyasi organizmga kirgan joy sanaladi. Yaralar odatda (ammo har doim ham emas) qattiq, yumaloq va og'riqsiz bo'ladi. Og'riq sezilmasligi tufayli yaralarga ko'pincha e'tibor berilmaydi. Yara 3-6 haftagacha saqlanib turadi va davolanish-davolanmaslikdanqat'iy nazar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.

Ammo shundan keyin ham bemorning davolanishi zarur sanaladi. Bu infeksiyani ikkilamchi bosiqchga o'tishini oldini oladi.

Ikkilamchi bosqich.

Ikkilamchi bosqichda bemorda toshma yoki shilliq qavatni shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Shilliq qavatning shikastlanishi —bu og'iz, qin yoki anus atrofidagi yaralardir. Ushbu bosqich odatda tananing bir yoki bir nechta qismida toshma paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Toshma birlamchi yara yo'qolgach bir haftagacha bo'lgan muddat ichida yuzaga keladi. U qo'l-oyoqlardagi qizg'ish-jigarrang tusli dog'lar ko'rinishida bo'ladi (quyidagi tasvirga qarang)

Qoida tariqasida toshma qichishish tug'dirmaydi va ba'zida shu qadar zaif ifodalanadiki, bemor uni sezmay qolishi ham mumkin. Boshqa alomatlar orasida isitma, limfa tugunlarining kattalashishi, tomoq og'rig'i, soch to'kilishi, bosh og'rig'i, vazn yo'qotish, mushak og'rig'i va charchoq kuzatilishi mumkin. Ushbu bosqichda ham kasallik alomatlari davolanish mavjudligidan qat'iy nazar o'z-o'zidan o'tib ketadi va kasallikning yashirin yoki uchlamchi bosqichi boshlanadi.

Yashirin bosqich.

Sifilisning yashirin bosqichi —bu kasallikning ko'rinadigan belgilari yoki alomatlari bo'lmagan davri. Agar bemor davolanmasa, u uzoq yillar davomida kasalliklardan hech qanday alomatlersiz aziyat chekishni davom ettirishi mumkin.

Uchlamchi bosqich.

Aksariyat odamlarda davolanmagan sifilis uchinchi bosqichga o'tmaydi. Ammo bu sodir bo'lganda, u insonning ko'plab organ tizimlariga ta'sir qilishi mumkin. Xususan yurak va qon tomirlari, shuningdek miya va asab tizimi xavf ostida bo'ladi. Uchlamchi sifilis juda xavfli va infeksiyadan 10-30 yil o'tgach boshlanishi mumkin. Bu bosqichida kasallik ichki organlarga ta'sir qiladi va hatto bemorning o'limiga olib kelishga qodir.

Neyrosifilis va ko'z sifilisi.

Kasallik o‘z vaqtida davolanmasa, infektsiya asab tizimi, jumladan miyaga (neyrosifilis) yoki ko‘zga tarqalishi mumkin. Bu holat yuqorida tavsiflangan har qanday bosqichda sodir bo‘lishi mumkin.

Neyrosifilis belgilari quyidagilardan iborat:

- Kuchli bosh og‘rig‘i;
- Mushaklar harakatlarini muvofiqlashtirish qiyinligi;
- Falajlik (tananing muayyan qismlarini harakatga keltira olmaslik);
- Uvishishlar;
- Dementsiya (psixik buzilish).

Ko‘z sifilisining belgilari ko‘rishning buzilishi va hatto ko‘rlikni o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, zaxm kasalligini davolovchi shifokor tomonidan to‘g‘ri tanlangan antibiotiklar bilan davolash mumkin. Ammo davolanish infektsiya yetkazib bo‘lgan zararni tuzata olmaydi. Kasallik bilan takroran xastalanish mumkin, ya‘ni shifo topgach bemorda immunitet shakllanmaydi.

Kasallikni erta muddatlarida davolash samaraliroq bo‘ladi. Infektsiyani to‘liq bartaraf qilish uchun 2-3 oy vaqt talab qilinadi. Eng keng qo‘llaniladigan dori vositalari qatoriga tetrasiklin, eritromitsin, azitromitsin kiradi. Shuningdek, immun tizimi faoliyatini yaxshilash va uni infektsiyaga qarshi kurashishini rag‘batlantirish choralari qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Teri va tanosil kasalliklari. Adham Vaisov. Toshkent. “Yangi asr avlodi”. 2009.
2. Kasalliklar kelib chiqishi. Olim Majidov. Toshkent. “Barkamol avlod”. 2003.
3. Ichki kasalliklar. Y.Arslonov, A.Nazarov, A.Bobomurodov. Toshkent. “Ilm-ziyo”, 2013.

QARIYALARDA ENDOKRIN TIZIMI (QANDLI DIABET) KASALLIKLARI

*Rajabova Risolat Farxod qizi,
Xorazm viloyati, Urganch shahar Abu Ali ibn sino
jamoat salomatlik texnikumi o'qituvchi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada qandli diabet kasalligini keksa va qariyalarda ko'proq uchrash sabablari, muammolari haqida ma'lumot berilgan. Diabetning I va II tiplarini farqi ochib berilgan. Kasallikni davolash tamoyillari va kasallik asoratlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: qandli diabet, atrofiya, insulin, yuvenil diabet, qariyalar diabeti, ateroskleroz, nefropatiya, koma.

Annotation: This article details the causes, problems of diabetes mellitus being more common in the elderly and elderly. The difference between Type I and Type II diabetes is revealed. The principles of treatment of the disease and complications of the disease are covered.

Key words: Diabetes mellitus, atrophy, insulin, Juvenile Diabetes, elderly diabetes, atherosclerosis, nephropathy, coma.

Bugungi kunda qandli diabet kasalligi tabiiy xastaliklar sifatida qabul qilinyapti. Qandli diabet - Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti mutaxassislarining fikricha, bu metabolik moddalar almashinuvining buzilishi hisoblanadi. Diabet (yunoncha diabaino - o'taman, o'tib ketaman) deganidir. Qandli diabet endokrin kasalliklari qatoriga mansub bo'lib, insulin gormoni to'liq yoki qisman yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Natijada qonda giperglikemiya - qondagi glyukoza miqdorining davomli ortib borishi kuzatiladi. Kasallik surunkali davom etishi va organizmdagi moddalar almashinuvi jarayonlari (uglevod, yog', oqsil, mineral va suv-tuz almashinuvi)ning buzilishi bilan tavsiflanadi.

Xalqaro sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga qaraganda hozirgi kunda dunyoda 420 milliondan ortiq odam qandli diabet kasalligiga chalingan. Bu esa 40 yil oldingi ko'rsatkichlardan 25% ga ko'p.

Qandli diabetning 2 ta turlari mavjud.

1-turi asosan o'smirlar va bolalarda oshqozon osti bezidan ishlab chiqiladigan insulinni mutloq yetishmasligi bilan kechadi.

2-turida esa qondagi qand miqdorini ortishi insulin rezistentlikning oqibatida kelib chiqadi. Normada odam organizmida qondagi qand miqdori naxorga 3,3-5,5 mmol/l bo'ladi.

Keksalar orasida qandli diabet kasalligi asosiy muammolardan biridir. Buning asosiy sababi katta yoshga borgan sari endokrin bezlar qisman atrofiyaga uchraydi va insulin ishlab chiqarish faolligi susayadi. Barcha diabetik bemorlarning 80% ni 40 yoshdan oshgan bemorlar, 20% ni 50 yoshdan oshgan bemorlar tashkil qiladi

Qandli diabetning 2 tipi ajratiladi;

I-tip insulinga bog'liq –yuvenil diabet.

II-tip insulinga bog‘liq bo‘lmagan –qariyalar diabeti.

Qandli diabetning paydo bo‘lishida irsiy omillardan tashqari, arterial gipertoniya, yurak ishemik kasalliklari, infeksiya, ruhiy travmalar, semirish katta rol o‘ynaydi. Bu sindromning rivojlanishi organizmda absolyut yoki nisbiy insulin yetishmovchiligi bilan xarakterlanadi.

Keksa odamlarda qandli diabetning o‘ziga xos xususiyati, ularda polidipsiya va poliuriyaning yo‘qligi yana tana o‘g‘irligining kamayishi, ko‘p siyish, teri qichi shishi, yiringli kasalliklarning paydo bo‘lishidir.

Qariyalarda qonda glyukoza nahorga 8-10 mmol ko‘tarilsa mayda qon tomirlarva asab tolalari shikastlanadi, bu to‘qimalarni oziqlanishi va qon bilan ta‘minlanishini buzilishiga olib keladi. Natijada retinopatiya(ko‘z nervi atrofiyasi), nefropatiya (buyraklarda filtratsiya pasayib, buyrak yetishmovchiligi boshlanishi)va oyoqlar da jiddiy asoratlar (yara, gangrena) rivojlanadi.

Keksalarda immunitetning pasayishi sababli pnevmoniya, o‘tkir respirator kasalliklar diabetik bemorlarda og‘irroq kechadi. Ayniqsa sil kasalligi bunday bemorlar da tez paydo bo‘ladi.

Qandli diabet ko‘pincha semizlik bilan birga kechadi. Qandli diabet to‘la odamlar da tana og‘irligi normal bo‘lgan bemorlarga qaraganda 4 marta ko‘proq uchraydi. Keyinchalik ishtaha o‘zgarib, bemor oza boshlaydi va tez charchaydi.

Kasallik klinikasi og‘irligiga qarab yengil, o‘rtacha og‘ir va og‘ir turlarga bo‘linadi.

Yengil turi–qonda glyukoza 7, 77 mmol gacha bo‘ladi, bunda parhez va uglevodlarni cheklash bilan kifoyalaniladi.

O‘rtacha og‘ir turida glyukoza miqdori 12, 21 mmol gacha bo‘lib, kuniga 20-60 TB da insulin, parhez bilan qand pasaytiruvchi sulfanilamid preparatlari tayin lanadi.

O‘gir turi –qonda glyukoza 12, 21 mmoldan ortiq bo‘lib, katta dozalarda insulinoterapiya o‘tkaziladi.

Qandli diabetda davo har bir bemorning umumiy ahvoli, kasallik alomatlari, qon, siydik tahlili va boshqalarga qarab tayinlanadi u bosqichma bosqich olib boriladi.

Qandli diabetni davolash tamoyillari quyidagi tadbirlardan iborat:

- Parhez ovqatlanishga amal qilish;
- Jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish;
- Qonda qand miqdorini tushuruvchi tabletkalar qabul qilish;
- Insulin yordamida davolash.

Yengil turida parhezga amal qilish tavsiya qilinadi. Yana shuni ta‘kidlab o‘tish ke rakki parhez bilan davolash kasallikning barcha turlarida buyuriladi, uglevodlar miqdori cheklanadi, yetarli miqdorda oqsillar va yog‘lar tavsiya etiladi. Bemorlarga 9 parhez buyuriladi. Sutkali ratsiondauglevodlar 50% , oqsillar 30% , yog‘lar 30 % ni tashkil etadi.

Parhezga amal qilish lozim, aks holda olib borilayotgan muolajalar samara bermay di va bu kasallik tufayli yuzaga keladigan qator ichki a‘zoldagi (yurak , buyrak, asab tizimi, ko‘z tubi, oyoqlar va boshqa) jiddiy o‘zgarishlarni oldini olib bo‘l maydi.

O'rta og'ir turida parhezga amal qilishdan tashqari, bemorlar albatta qand miqdori ni normallashtiruchi dorilar ichishlari shart bo'ladi. Qonda qand miqdorini pasay tirishda peroral preparatlardan diabeton, glyunorm, maninil va biguanidlar ishla tiladi. Butamid, siklamid, bukarbon , adebit , glyukofag shular jumlasidandir.

Og'ir turida bemor insulinsiz yashay olmaydi. Koma va prekoma holatlari bo'lib turishi mumkin. Insulin bilan davolashda yurak –qon tomir yetishmovchiligiga, ishemik kasalliklarda gipoglikemiya yo'l qo'ymaslik kerak.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki,qand kasalligi turli asoratlar berishi bilan xaffi hisoblanadi. Qandli diabetning asoratlaridan bo'lgan gipoglikemik koma, insulin miqdori oshirib yuborilganda paydo bo'ladi. Bemorda holsizlanish, bo'shshish , qaltirash, sovuq ter bosishi, ochlik, bosh og'rigi, bezovtalik kuzatiladi.

Bunday holatda darhol shirin choy, pechene, bulochka beriladi, venaga 50 ml 40% li glyukoza eritmasi yuboriladi.

Yuboriladigan insulin miqdori yetarlicha bo'lmasa, diabetik koma ro'y berishi mumkin. Bunda moddalar almashinuvi chuqur izdan chiqib, qonda keton tanalari to'planib qoladi. Bemorda bo'shshish, apatiya, uyquchanlik, ko'ngil aynishi, qayt qilish, chanqash, ishtahaning yo'qolishi kuzatiladi, og'zidan aseton hidi keladi, ba'zan hushidan ketadi.

Diabetik komada 100 TB da insulin, oraganizmning suvsizlanishiga qarshi natriy xlarning izotonik eritmasi, vitaminlar yuboriladi.

Hulosa qilib aytganda qandli diabet bilan og'rigan bemorlar dispenser kuzatuvida turishlari zarur. Hamshira bemorning qoni va siydigida glyukoza miqdorini muntazam tekshirib turishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nasriddinova N. N. Qariyalarda quloq va yuqori nafas yo'llari faoliyati buzilishi. Shifo-Info,2014.
2. Nasriddinova N. N. Qariyalarda surunkali gastritning kechishi. Shifo-Info, 2014.
3. Ziyayeva M. F. , Xodjasheva M. D. Qariyalarda hamshiralik parvarishi. T. : Niso Poligraf,2017.
4. Arslonov Y. I. , Nazarov T. A. Ichki kasalliklar. T. : Ilm –Ziyo,2013

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933956>

YOSH O'RGANUVCHILARNI INGLIZ TILIDA SO'Z BOYLIGINI OSHIRISH USULLARI

Ibragimova Hulkar Abduqahor qizi

Buxoro viloyati Vobkent tumani 1-son kasb-hunar maktabi

ingliz tili o'qituvchisi

Annotation: *in this article, the methods of increasing the vocabulary of young learners in English, as well as in the process of teaching English details of the works and the methodology of teaching English are given.*

Keywords: *English methodology, lesson process, pedagogical form, pedagogy, method, education and upbringing.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Yosh o'rganuvchilarni ingliz tilida so'z boyligini oshirish usullari hamda ingliz tilini o'qitish jarayonida olib boriladigan ishlar va ingliz tilini o'qitish metodikasi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *Ingliz tili metodikasi, dars jarayoni, pedagogik shakl, pedagogika, metod, ta'lim va tarbiya.*

Xabarimiz borki, 2020-yil prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida chet tillarini o'qitish tizimini takomillashtirishga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida 2021-yildan chet tili o'qituvchilariga milliy va xalqaro sertifikatga ega bo'lish talabi kiritilishi xaqida takidlangandi. Bu esa biz chet tili o'qituvchilarining yelkasiga ulkan masuliyatni yukladi. Endi an'anaviy dars metodlari orniga yangi AKTdan foydalangan holda interfaol usullar asosida dars jarayonini tashkil qilishimiz lozim. Bu talim davr talabi ham bolib, o'qituvchini oz ustida yana ham ko'prok ishlashga tog'ri keladi. Maqolada ham dars otishning yangi usullariga etibor qilar ekanmiz avvalo, bu usullarning turi va samarasiga etibor qaratish lozim Shuni alohida takidlash kerakki, respublikamizda chet tilining o'qitilishi, chet tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumevropa ramkalari tavsiyanomalari (CEFR) ga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi. Unga ko'ra umumta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun darsliklar yaratilmoqda. Ushbu talablarga mos ravishda o'quv xonalar i stendlar va yangi axborot kommunikativ texnikalar bilan jihozlandi. Chet tili o'rganishga bo'lgan talab ham kundan kunga oshdi. Chet tili fani to'rt aspectga (o'qish, yoish, tinglab tushunish va gapirish) bo'linib, ularning har biri bo'yicha alohida tushuncha va ko'nikmalar berildi. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yirik tarkibiy qismdan, ya'ni o'rgatish va o'rganish jarayonlaridan iborat bo'lib, bunda o'qituvchi- pedagoglarning'roli

ahamiyatlidir. Sababi, aynan ularning o'zlari o'quvchi- talabalarning sifatli bilim olishlari, o'tilayotgan fanlarni yaxshi o'zlashtirishlari, hamda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni bartaraf etishda ularga to'g'ri yo'l-yo'riqlar ko'rsatish uchun mas'uldirlar.

Hozirgi kunda ingliz tilini o'qitish jarayonida o'spirinlarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muammosi alohida dolzarblik kasb etmoqda. Umumta'lim maktablarining pedagogik jarayonining zamonaviy sharoitida bu tarixiy, etnik, madaniy va ijtimoiy-pedagogik ahamiyatga ega bo'lgan muhim ilmiy muammodir. Maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ta'lim va tarbiya tizimida ingliz tili darslaridan foydalanish tajribasini umumlashtirmasdan mumkin emas. Ingliz tili, uning rivojlanish tarixi, xalq madaniyati va kundalik hayotini o'rganish nafaqat talabalarning ingliz tilini o'rganishga qaratilgan faoliyati, balki chet tilini o'qitishni ta'minlaydigan va maktab o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini aniq hayotiy material bo'yicha rivojlantirish shartlaridan biri sifatida qaralishi kerak.

O'smirlarda ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish ijodiy fikrlashni rivojlantirishga va ayniqsa, shunga o'xshash narsalarga asoslangan komponentlarkabi: Analitik komponentlar - shunga muvofiq, kontseptual va mantiqiy fikrlash – izchillik, harakatchanlik, selektivlik, assotsiativlik, aql, farqlash qobiliyati va hk.; Hissiy komponentlar (hissiy - majoziy fikrlash): tasvirlarning yorqinligi, voqealarni, faktlarni, hodisalarni hissiy baholash va boshqalar. Ijodiy komponentlar (vizual-samarali fikrlash): oqilona echimlarni izlash, nostandart (individuallik, o'ziga xoslikning namoyon bo'lishi, stereotiplardan xalos bo'lish), natijani oldindan bilish qobiliyati, faoliyatdagi eng yaxshi bilim va ko'nikmalarni sintez qilish istagi, mumkin bo'lgan variantlardan eng maqbul echimni tanlash va to'g'ri tanlovni asoslash qobiliyati. Mening va hamkasblarimning darslarini tahlil qilib, quyidagi shartlarga e'tibor qaratsam, ingliz tili darslarida o'spirinlarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yanada samarali bo'ladi degan xulosaga keldim. Kasbiy mahorat, malakaga ehtiyoj, o'qituvchi; maktabning yuqori moddiy-texnik bazasi va uslubiy va ijtimoiy-pedagogik xizmatlarning yaxshi o'zaro ta'siri. Maktabda qulay psixologik mikroiklimning mavjudligi; ishonchli munosabatlar; darslar muntazam ravishda olib boriladi va bolalarning ijodiy faoliyatiga malakali, ilmiy asoslangan rahbarlik amalga oshiriladi; ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish jarayoni bevosita ta'lim, bilim va amaliy faoliyat bilan bog'liq; ingliz tilini o'qitishning pedagogik texnikasi, shakllari va usullari individual yosh xususiyatlariga mos keladi va o'spirinlarning psixofiziologik imkoniyatlari, bolalar bilan muloqotni o'yin orqali amalga oshirish; talabaning individualligi, uning tayyorgarligi darajasiga qaratilgan har xil murakkablik darajasidagi shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim va ijodiy vazifalar tizimidan foydalanish; ishlarning ma'muriy-buyruqbozlik shakllari va usullarini rad

etish;shaxsning ijobiy xususiyatlarini shakllantirish va rivojlantirish (ijodiy salohiyat, hissiy munosabat, badiiy did, mehnatsevarlik, Vatanga muhabbat, ona tili va boshqa tillarga muhabbat, o'ziga va boshqalarga hurmat va boshqalar), shu jumladan ingliz tilini o'rganish asosida amalga oshiriladi. O'qituvchi o'quvchilarga rahbarlik qilishi, har bir darsda ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shishi kerak. Faqatgina maqsadga muvofiq mehnatsevarlik jarayonida ma'lum fazilatlarni shakllantirish va darsga qiziqishga erishish mumkin bo'ladi. Didaktik ishlarning xilma-xilligi talabalarda turli xil maqsadli munosabatlarni vujudga keltiradi, mustaqil ishlashga sarflanadigan vaqt ko'payadi. Mustaqil ishlash bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarni egallash talabalarni ijodiy ishlarga o'rgatadi, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, ularni kasbiy faoliyat tizimida qo'llash uchun dastlabki shart-sharoitlarni yaratadi, og'zaki va yozma nutq qobiliyatini yaxshilaydi, fikrlarni, his-tuyg'ular va his-tuyg'ularni ifodalashga ustunlik beradi, shuningdek fikr yuritish qobiliyatiga ega. Har xil vazifalardan qanchalik ko'p foydalanilsa, natijalar shunchalik samarali bo'ladi. Ijodiy ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha quyidagi ish shakllarini alohida ta'kidlar edim: ustaxonalar, qo'shiqlar va she'rlardan foydalanish; hometasks, kundaliklarni yuritish, kompyuter dasturlaridan foydalanish, tezislar va loyihalarni himoya qilish, ishbilarmon o'yinlar, konferentsiyalar; g'ayrioddiy tarzda qurilgan matn, dialog yoki monolog bilan ishlash. Eng aniq, talabalarning ijodiy faoliyat yo'nalishlari ularning sevimli mashg'ulotlarida namoyon bo'ladi. Ular tabiiy va boshqa metallardan biror narsa yasaydilar, adabiyotni yaxshi ko'radilar, kundaliklar yuritadilar, fotosuratlar oladilar, to'plamlar yig'adilar, tabiat bilan muloqot qiladilar, chet ellik do'stlar bilan yozishmalar olib boradilar, odatiy va kundalik narsalardan g'ayrioddiy narsalarni qidiradilar va hokazo. Bunday sevimli mashg'ulotlardan bilish faolligini oshirish uchun foydalanish mumkin. chet tili darslarida talabalarning faoliyati. O'qituvchining iltimosiga binoan bolalar darslarga o'zlarining to'plamlaridan chet tilidagi muloqotni jonlantiradigan fotosuratlar, postkartalar, xatlar, buyumlarni olib kelishadi, bu muloqot uning ishtirokchilari uchun yanada mazmunli, yaqin va qiziqarli bo'ladi. O'qituvchining vazifasi maktab o'quvchilarining sevimli mashg'ulotlarini chuqur o'rganish va bilish, ulardan sinfda talabalarning ijodiy ifodasi uchun foydalanishdir. Hozirgi vaqtda rus maktablarida chet tillarini o'qitish amaliyotida o'quvchilarni tadqiqot faoliyati bilan tanishtiradigan, ularning ijodkorligini, mustaqilligini, mustaqilligini, fikrlashning o'ziga xosligini rivojlantiradigan loyiha usuli keng qo'llanilmoqda. Loyiha faoliyati talabalar tomonidan loyihada ishlash jarayonida bilimlarini sezilarli darajada kengaytiradi va chuqurlashtiradi, bir-birlari bilan o'zaro munosabatda bo'lishga o'rgatadi. dando'st, tildan foydalanish qobiliyatini o'zlashtirish uchun ingliz tilida ma'lumot bilan ishlash uchun umumiy ta'lim intellektual ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu holda bolalarning fikri muammoni qanday hal qilish, qanday oqilona echimlarni tanlash, tanlangan

yo'lning to'g'riligini isbotlovchi ishonchli dalillarni qaerdan topish bilan band. Ijodiy topshiriqlarni bajarishda talabalar qo'shimcha adabiyotlardan, ommaviy axborot vositalaridan va Internet imkoniyatlaridan foydalanadilar. Loyihalarda ishlash bo'yicha etarli tajribaga ega bo'lgan holda, men quyidagi ish bosqichlarini ajratib ko'rsatmoqchiman: Loyiha bo'yicha ishlash bosqichlari: Muhokama qilinayotgan mavzu bo'yicha bir yoki bir nechta muammolarni aniqlashga imkon beradigan vaziyatlarni rag'batlantirish, taqdim etish. Boshqacha qilib aytganda, men talabalarni loyiha ishlarini qo'zg'ataman: yangi kvartiraga ega bo'ldim. Bu haqda biror narsa bilmog'chimisiz? Menga savol bering! O'zingda nima gaplar? Ehtimol siz o'zingizning kvartirangiz haqida loyihani amalga oshirasiz. (tinglash / gapirish) biz faollashtiramiz. Loyiha mavzusini tanlang. Aniqlangan muammoni hal qilish uchun farazlarni ilgari surish (aqliy hujum). Gipotezalarning har birini muhokama qilish va asoslash. Bosqichda ish butun sinf bilan davom etmoqda, bolalar istaklarini bildiradilar, bahslashadilar, biror narsani taklif qiladilar (munozara shakllari). Til ko'nikmalarini mashq qilish. O'qituvchi talabalarga so'z boyligini tanlashda yordam beradi (savollar berish, bilvosita nutq). Yozma materialni loyihalash. Kichik guruhlarda (har bir gipoteza guruhida) qabul qilingan farazlarga asoslangan test usullarini muhokama qilish, gipotezani tekshirish uchun mumkin bo'lgan ma'lumot manbalarini muhokama qilish. Natijalarning taqdimotini muhokama qilish. Talabalar loyiha mavzularini (yozish, gapirish) yoritish uchun anketalar, so'rovnomalar yozish bilan guruhlariga bo'lib ishlaydilar. Anketalar, intervyular (ma'lumot berish / yozish + o'qish / tinglash) bo'yicha ma'lumot to'plash. Axborot kollaji. Shu bilan birga, talabalar individual va guruhlarda ishlashlari, diagrammalar, diagrammalar chizishlari, olingan ma'lumotlarni umumlashtirishi mumkin. Har bir guruhning loyihalarini himoya qilish (muammoni hal qilish gipotezasi) mavjud bo'lgan barcha tashkilotning qarshiliklari bilan va materialni namoyish qilish: barcha materiallarni bir butunga birlashtirish va yakuniy mahsulotni olish. Va bu devor gazetasi, shahar yo'riqnomasi (tuman, kvartira), yopiq kitob, kichik taqdimot, konferentsiya, jurnal va boshqalar bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiyalarning barchasi mashg'ulotlarni hissiy jihatdan boy qilishga, o'yinlar va o'yindan tashqari o'qitish usullarini birlashtirishga imkon beradi. Shu bilan birga, talabalarning nafaqat ingliz tilida, balki ularning ona tillarida nutqini rivojlantirish ham e'tibordan chetda qolmaydi. Men o'z tajribamda loyiha usulidan 2-9 sinflar orasida keng foydalanaman, albatta, yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda. Til o'rganishni boshida, bu "Men haqimda", "Mening oilam", "Mening sevimli o'yinchog'im", "Mening chorva molim" kabi mavzularda taqdimotsiz oddiy loyihalar. Bunday topshiriqlar tildan amaliy foydalanishga yordam beradi. Bolalar gaplashishdan qo'rqmay, yanada erkinlashadilar. Bundan tashqari, bunday vazifalar foydalidir, chunki ular o'quvchilar tomonidan eslab qolinadi. O'quvchilar shaxsiyatining ijodiy qobiliyatlarining namoyon bo'lishini ingliz

tili darslarida matn bilan ishlash misolida ishni tashkil qilishda kuzatish mumkin. Matn yoki uning kichik bo'lagi bo'lgan har qanday asar badiiy bayonot bolalar tomonidan quloq yoki ingl. Va hozirgi bosqichda talabalarni ushbu matnning badiiy tasvirlari tizimi bilan tanishtirishga yordam beradigan bunday muammoli vaziyatlarni yaratish juda muhimdir. Matni (parchani) idrok etish jarayoni va o'qilgan ustida ishlash turli xil topshiriqlar-savollar yordamida tashkil etilgan: Sizningcha, shoir ushbu parchada yilning qaysi davrini tasvirlaydi? Buni qanday belgilar bilan taxmin qildingiz? Tasvirlarga qarang va matn nima haqida bo'lishini taxmin qiling? Matn sarlavhasini qanday tushunasiz? Nima haqida hikoya bo'lishi mumkin. O'qigan matningiz uchun rasm chizib oling. Badiiy matn tasvirini yaratishning lisoniy vositalarini tushunishda o'quvchilar sinfda o'rganilayotgan hodisalarning tasviriy va ekspresiv imkoniyatlarini anglab etishlari kerak. Bunday ish jarayonida bolalarga chet tilining go'zalligi ochib beriladi. Masalan, quyidagi turdagi savollar: Matndan kuz, qish va hk ranglarini etkazuvchi so'zlarni yozing. Siz faqat sifatlarni yozishingiz kerakmi, nega? Landshaftni tasvirlashga yordam beradigan ba'zi so'zlar qanday? Sinonimlarni, antonimlarni ko'rsating. Nega aynan shu so'z ishlatilgan?

Qaysi tovushlar ustun va nima uchun? va hokazo Ta'lim jarayonida bunday muammoli vaziyatlardan foydalanish o'quvchilarda ma'lum bir bilim ehtiyojini shakllantirishga imkon beradi, shuningdek, yuzaga kelgan muammoni mustaqil hal qilish uchun kerakli fikr markazini beradi. Shunday qilib, matn bilan ishlash jarayonida muammoli vaziyatlarni yaratish o'quvchilarni paydo bo'layotgan muammolarni hal etishga qaratilgan mustaqil izlash faoliyatiga doimiy ravishda qo'shilishini ta'minlaydi, bu muqarrar ravishda bilim mustaqilligi va ijodiy faoliyatining rivojlanishiga olib keladi va bu, avvalo, talabalarning bilim sifatiga ta'sir qiladi. Talaba darsda olgan bilimlarini qo'llay olishi muhim, aks holda ta'lim jarayoni foydasiz. Sinf dan tashqari ishlarni bir necha bosqichlarga bo'lish mumkin, har bir bosqich talabalarning ma'lum yoshiga to'g'ri keladi. Shuni esda tutish kerakki, bo'sh vaqtni tayyorlash va o'tkazishda foydalaniladigan lingvistik va mintaqaviy materiallarning mazmuni talabalarning yoshi va psixologik xususiyatlariga mos kelishi, ularning muloqot va bilishdagi haqiqiy ehtiyojlari va qiziqishlarini aks ettirishi kerak. Birinchi bosqich- boshlang'ich ta'lim darajasi (1-4 sinflar). Ushbu bosqichda bolalar uzoq muddatli xotiraga ega. O'quvchilar oddiy qofiyalar va qo'shiqlarni tezda o'rganadilar, hatto ko'p yillar o'tgach, ular boshlang'ich maktabda o'rgangan nutq uslublari va leksik birliklarni mukammal eslashadi. Olti yoshida o'yindan o'rganishga bosqichma-bosqich o'tish mavjud. Shu bilan birga, o'yinlar etakchi rolini saqlab qoladi. Shu sababli, bolalar osonlikcha harakat qilib, sinfdan tashqari ishlarga jalb qilinadi. Vinni Pux yoki Kolobok, Qizil qalpoqcha yoki Fly-Tsokotuxaning roli. Tayyorgarlikning boshlang'ich darajasida bosqichli tadbirlar takrorlash darslarida va umumlashtirish darslarida, spektakl va ta'til shaklida

o'tkazilishi mumkin. Maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar nimani qiziqishini yaxshi va tez eslashadi va ularda hissiy munosabat uyg'otadi. Bolalar o'rtasidagi hayajonli o'zaro munosabatlar jarayonida materialni beixtiyor o'zlashtirish uchun sharoitlar yaratiladi. Ikkinchi bosqich- o'rtacha ta'lim darajasi (5- 9 sinflar). Ushbu bosqich talabalari allaqachon chet tilini bilish darajasiga etishgan. 5-9 sinflardagi sinfdan tashqari ishlarni KVN, "Yulduzli soat", "Zukkolar" o'yini kabi barcha turdagi tanlov tadbirlari, shuningdek, chet el yozuvchilarining ertaklari va boshqa asarlarini sahnalashtirish mumkin. Ushbu bosqich o'quvchilarning taqlid qobiliyatlari, ularning qiziquvchanligi va yangi va g'ayrioddiy narsalarni o'rganish zarurati bilan tavsiflanadi. Bolaning atrofdagi olamni chet tili, uning madaniyati orqali bilishi ushbu bosqichda chet tilini o'zlashtirish uchun ijobiy turtki yaratishda va ushbu tilda muloqot qilish ko'nikmalarini yanada o'zlashtirish uchun yaxshi zamin yaratishda yordam beradi. O'quvning barcha bosqichlarida, sinfdan tashqari ishlarga tayyorgarlik ko'rishda qo'shiq va she'rlarni o'rganishga katta e'tibor berilishi kerak, bunda qofiyalangan matni notanish so'zlarni oson va tez o'zlashtirishga yordam beradi, ba'zi grammatik tuzilmalarni ishlab chiqish va fonetik qiyinchiliklarni olib tashlashga imkon beradi. Bolalar ota-onalarini va o'qituvchilarini barcha sinfdan tashqari ishlarga taklif qilishadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mavjudligi juda foydali bo'ladi, chunki bu o'qituvchiga yangi mavzuga qiziqish va ta'tillarni nishonlashga jalb qilish imkoniyatini beradi. Darslarni va sinfdan tashqari ishlarni o'ziga xos, noan'anaviy shaklda o'tkazish nafaqat nutq faoliyatining asosiy turlarini rivojlantirishga, balki assotsiativ fikrlash, xotira, jamoada muloqot qobiliyatlarini shakllantirishga va maktab o'quvchilarining ijodiy tashabbusiga qaratilgan. Turli tanlovlar, o'yinlar va musobaqalar davomida taqdim etilgan topshiriqlarning ijodiy xususiyati turli grammatik hodisalarni yaxshiroq yodlash va o'zlashtirishga, leksik zaxiralarni kengaytirishga, monologik va dialogik nutqni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, maktab o'quvchilarining individual ishlashi uchun keng imkoniyatlar ochadi. Hozirgi vaqtda bunday jamoaviy ish shakllaridan foydalanish (hamkorlikda o'rganish) ta'limning ta'lim maqsadlarini amalga oshirishga yordam beradi: talabalar aloqa sub'ektlariga aylanadi, boshqa odamning pozitsiyasini idrok etishni, tushunishni va baholashni o'rganadi, aloqa sharoitlariga qarab ularning xatti-harakatlarini tartibga soladi. Ushbu faoliyat turida madaniyat kishisi - ijodkor shaxs shakllanadi.

Adabiyotlar:

1. Safaeva F.N., Umumiy o'rta ta'lim maktablari va kasb-hunar kollejlari daingliz tili grammatikasi va uni rivojlantirish masalalari, Molodoy uchenniy, T., 2016, - 112 b.

2. www.ziyonet.uz
3. Pirmuxamedova M. Pedagogik mahorat asoslari.- Toshkent 2001
4. J. Jalolov. Ingliz tili o‘qitish metodikasi, "O‘qituvchi" nashriyoti. Toshkent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933999>

**MAHALLIY AMARANT O'SIMLIGIDAGI ANTIOKSIDANTLIK
XUSUSIYATLARINI O'RGANISH**

I.A.Abdurahmonov

Andijon davlat universiteti

I.R.Asqarov

Andijon davlat universiteti

N.X.To'xtaboyev

Andijon davlat universiteti

F.T.Nasriddinova

Andijon davlat universiteti

Annotatsiya: *Amarant o'simligini aniq tarkibi haqidagi ma'lumotlar bir manbada mavjud emas. Shu sababli ushbu tezisdagi amarant o'simligini tarkibi hamda antioksidantlik xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *protein flavonoidlar-kversetin urug'lari Amarant parhez mahsuloti.*

Bizni vatanimizda Amarant o'simligi Andijon davlat universiteti olimlari To'xtaboyev Nozimjon Xoshimjonovich, Mo'minov M.M tomonidan ushbu o'simlikni mahalliyashtirilib 4 ta navi introduksiya qilindi. Ular: Andijon, Marhamat, Ulug'nor, O'zbekiston-M navlari yaratildi. Ushbu o'simlik nafaqat mikro makro elementlarga balki boshqa foydali mahsulotlarga ega.

100 gr amarant tarkibida: 11.29 gr suv, 13.56 gr oqsil, 7,02 gr yog', 68.55 gr uglevod, 6.7 gr tola, 2.88 gr kul mavjud. Amarant tarkibidagi oqsillar miqdori bo'yicha Amarantni ideal protein deb atash mumkin. Amarant tarkibida: lipidlar, uglevodlar, xun tolasi, ko'plab to'yinmagan yog'li kislotalar (skvalen); "B" guruhi vitaminlari; oson hazm bo'ladigan protein (21% gacha); trigidroksiflavon afromozin va daidzein; biologik faol komponentlar va ko'p to'yinmagan yog'li kislotalarni (9% gacha) o'z ichiga olgan. O'simlik moylari Omega-3 va Omega-6 linoleik, tokoferol, fitatlar, fenolik birikmalar, araxidik, behenik, oleyk, palmitin, stearik, linolenik; fitostreollar; kraxmal (60%); uglevodorod skvalen (11% gacha) - antioksidantlik xususiyatlariga ega noyob modda, steroidlar va triterpenlarning kashshofi; betasiyanin pigmenti amarant o'simligida mavjud.

Amarant urug'lari qimmatli salomatlik xususiyatlariga ega bo'lgan parhez mahsulotidir. Organizmda D vitamin sintezini rag'batlantiradi; ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, ichaklarni turg'un oziq-ovqat massalari, toksinlar va og'ir metallardan tozalaydi; amarantin alkaloidi erkin radikallarni ushlab turadi, lipozoma membranasi lipidlarida oksidlanish jarayonlarini bostiradi, temir ionlarini tiklaydi, atrof muhitni zararli omillari ta'sirida erkin radikal reaksiyalarining faolligini oldini oladi qiladi; oqsillar tez to'yinganlik tuyg'usini ta'minlaydi, ortiqcha ovqatlanishni oldini oladi; jigarning metabolik jarayonlarida ishtirok etadi; metabolizmni yaxshilaydi; adrenal kontekstning funksianalligini qo'llab quvvatlaydi; gormonlar sinteziga yordam beradi; asab tizimini mustahkamlaydi; qon tarkibining sifat darajasini saqlaydi; suv, elektrolitlar va kislota balansini tartibga soladi; bosimni normallashtirishga hissa qo'shadi; kalsiy yetishmovchiligining rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

O'sib chiqqan Amarant o'simligining urug'lari saraton kasalligiga qarshi kurashishda samarali vosita hisoblanadi. Amarant urug'lari mayda va lentikulyar shaklga ega bo'lib har bir urug' diametri o'rtacha 1-1.5 mm va vazni 0.6-1.2 g ni tashkil qiladi. Amarantning ozuqaviy qiymati juda ko'p miqdordagi **iz** elementlarning mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, ularning kombinatsiyasi shifokorlar tomonidan noyob hisoblanadi. Zavodning tuproq qismining boyligi uning tarkibida: vitaminlar-A, B, C, D, E guruhleri; iz elementlari-temir, rux, selen, marganes, bariy, mis; makronutrientlar-kalsiy, fosfor, magniy va natriy; amarantin moddasi, amarantdan amarantin moddasi olinadi-suvda eruvchan antioksidant; polifenollar(16% gacha), shu jumladan: flavonoidlar-kversetin(flavanoidlar guruhining tabiiy biokimyoviy moddasi. Bu nom emanning lotincha nomidan kelib chiqqan. Kversetin fosfor guruhining vitamin preparatlariga tegishli.)U ko'plab mevalar,sabzavotlar, burglar,urug'lar va donlarda mavjud.Amarantdan tashqari karam va qizil piyoz kversetinga boy hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov>
2. https://www.eap.mcgill.ca/CPAT_1.htm
3. <https://www.agro.uz/11-0420/>
4. <https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranth>
5. Sh.Ergashev "Amarant_XXI asr kashfiyoti"Xalq so'zi 10.07.2017y
6. N.X.To'xtaboyev,N.N.Ismoilova,I.R.Asqarov Biomo'jiza biologik faol oziq ovqat qo'shimchasini orttirish.Qo'qon DPI.Ilmiy Xabarlar 1-son.2022y

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7939818>

ATMOSFERA HAVOSINI ORGANIK VA NOORGANIK KELIB CHIQISHI IFLOSLANISHIDAN HIMOYA QILISH.

Normamatova Kamola Sherdil qizi
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
2-bosqich talabasi.
E-mail:normamatovakamola51@gmail.com

Annotatsiya: *Atmosfera havosi yerning gazsimon qobig'i sifatida barcha jonli organizmlarning hayoti uchun muhim rol o'ynaydi. Atmosfera havosi haroratning o'zgarishida va ultrabinafsha nurlarni ushlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Fan-texnikaning rivojlanishi, aholi sonining ortishi, antropogen (bevosita va bilvosita) ta'sirlar ortishi natijasida atmosfera havosining ifloslanish darajasi ortib ketdi. Bu esa o'z navbatida inson sog'ligiga salbiy ta'sirlar ko'payishiga olib keldi. Atmosfera havosining anorganik va organik ifloslanishi ham so'nggi yillarda nisbatan kuchaydi.*

Kalit so'zlar: *Atmosfera, tabiat, biosfera, tabiiy, antropogen, organik, noorganik, smog hodisasi, kislotali yomg'irlar, inversion qopqoq, parnik effekti, o'simlik, hayvon, tuproq, suv, gazlar:*

Annotation: *Atmospheric air plays an important role for the life of all living organisms as the gaseous crust of the earth. Atmospheric air is important in temperature changes and trapping ultraviolet rays. As a result of the development of science and technology, the increase in the population, and the increase in anthropogenic (direct and indirect) effects, the level of atmospheric air pollution has increased. This, in turn, led to an increase in negative effects on human health. Inorganic and organic air pollution has also increased in recent years.*

Key words: *Atmosphere, nature, biosphere, natural, anthropogenic, organic, inorganic, smog phenomenon, acid rains, inversion cover, greenhouse effect, plant, animal, soil, water, gases:*

Havoning Ifloslanishi Nima?

Havoning ifloslanishi inson tomonidan yaratilgan va tabiiy manbalardan kelib chiqadigan xavfli moddalar aralashmasi natijasida havo tarkibining o'zgarishidir.

So'nggi yillarda atmosfera tarkibidagi doimiy komponentlarning nisbatida salbiy o'zgarishlar ro'y bermoqda, havoda yangi moddalar paydo bo'lib, ular atmosfera havosi sifatini pasaytirmoqda. Bu jarayon asosan inson xo'jalik faoliyati natijasida atmosferaga chiqarib tashlanayotgan ifloslovchi moddalarning miqdori va tarkibiga bog'liqdir. Atmosfera havosining ifloslanish manbalari orasida tobora

rivojlanib borayotgan sanoat ishlab chiqarishi asosiy o‘rin tutadi. Binobarin, atrof-muhit havosining kuchli ifloslanishi ko‘plab zavod va fabrikalari bo‘lgan, transporti serqatnov bo‘lgan yirik sanoatlashgan shaharlarda ayniqsa yaqqol sezilmoqda. Yerning havo qobig‘i turli gazlarning mexanik aralashmasidan iborat bo‘lib, uning tarkibida 78,09% azot, 20,95% kislorod, 0,93% argon va 0,03% miqdorida karbonat angidrid bor. Atmosferada nihoyatda kam miqdorda neon, geliy, kripton, ksenon, ozon, rodon, vodorod ham uchraydi. Bulardan tashqari atmosferaning tarkibida suv bug‘lari va har xil chang aralashmalari bor.

Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari.

Atmosferaning ifloslanishi havodagi turli aralashmalar, har xil gazlar, suv bug‘lari, qattiq va suyuq zarrachalar hatto radioaktiv changlarga bog‘liq bo‘lib, ular atmosferaning sifatini buzadi, tabiiy muhitdagi ko‘pdan-ko‘p salbiy oqibatlarga olib keladi. Atmosferaning ifloslanish manbalari ikkiga bo‘linadi. Bular, havoning tabiiy ifloslanishi va sun‘iy (antropogen, asosan texnogen) ifloslanishdan iborat. Atmosferaning tabiiy ifloslanishi vulqonlar otilganda hosil bo‘lgan kul va gazlar, tabiiy yong‘inlardan ajralib chiqqan tutun, dengiz suvi mavjlanganda havoga ajralib chiquvchi tuz zarrachalari, tumanlar, chang-qum, o‘simlik changlari, mikroorganizmlar hamda kosmik chang hisobiga ro‘y beradi.

Hozirgi vaqtda atmosferaning holatiga tabiiy ifloslanishga qaraganda sun‘iy ifloslanish ancha katta salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda va buning ustiga bu ta‘sir tobora ortib xavfli tus olmoda.

Chunki, inson ishlab chiqarish faoliyatining hozirgi taraqqiyoti atmosferaga, zararli moddalarni tobora ko‘plab chiqarib tashlash bilan birlikda davom etmoqda. Natijada har yili atmosferaga milliardlab tonnalab har xil moddalar qo‘shilmoqda. Nihoyatda ko‘p miqdordagi zaharli va zararli bu moddalar ya‘ni, aerosol, changlar (chang, tutun, mikroblar, o‘simlik changlari), gazsimon moddalar va suv bug‘lari (uglerod oksidi, oltingugurt gazi, azot oksidi, vodorod sulfid, uglevodlar, organik moddalar, sulfidlar, nitratlar, qo‘rg‘oshin, temir, fluor birikmalari, hidli moddalar va boshqalar), radioaktiv moddalar, pestisidlardan iboratdir. Bu barcha kimyoviy moddalar zaharli bo‘lib, ularning ko‘pchiligi atmosferada o‘zgarib turadi. Quyosh nurining ta‘siri ostida va ozon qatlaminin ishtirokida ancha balandda biz hali yaxshi bilmaydigan xilma-xil kimyoviy reaksiyalar vujudga kelib yana ham zararliroq yangi birikmalar paydo bo‘lmoqda.

So‘nggi bir asr davomida atmosferadagi CO₂ miqdori 15% ga ortib ketdi. 2000 yilda bu miqdor 25% ga yetdi. U holda atmosferadagi CO₂ miqdori hozirgi 0,032% dan 0,04% gacha yetishi mumkin. Bu esa – atmosfera havosinint ancha jiddiy, ehtimol xavfli ifloslanishi demakdir. Chunki CO₂ Quyoshning hayot uchun zararli qisqa to‘lqinli nurlarini qaytarib ayni vaqtda Yerdan qaytgan uzun to‘lqinli issiqlik miqdorini tutib qolish xususiyatiga ega. Bu hol yer yuzasini ortiqcha isitib yuborib,

unda «issiqxona effekti» vujudga keltirishi mumkin. Natijada 2030 yilga borib, yer yuzasidagi havo harorati bu «effekt» hisobiga 2°C oshib ketadi. Texnogen yo'l bilan paydo bo'lgan boshqa xil gazlarning atmosfera havosidagi miqdori 500 mln tonnadan kam bo'lmasdan, shundan 200 mln tonnasi uglerod oksidi (is gazi) – CO ga, 50 mln tonnadan ko'prog'i har xil uglevodorodlarga, 146 mln tonnasi sulfat oksidi, 53 mln tonnasi azot oksidlari va boshqalarga to'g'ri keladi. Bulardan tashqari atmosferaga ko'plab qurum, kul, sement va ko'mir changlari, metallurgiya, boshqa sanoat korxonalaridan har xil changlar chiqarib tashlanadi. So'nggi yillarda atmosfera havosining ifloslanishida avtotransportning salbiy roli tobora ortib bormoqda. Katta shaharlar va aholisi zich hududlarda atmosfera havosi ifloslanishida avtotransport birinchi o'rinda turadi. Masalan, AQSHda havo texnogen ifloslanishining 60%i avtomobillar hissasiga to'g'ri keladi. Nyu-York, Los-Anjeles, Tokio kabi ko'pdan-ko'p o'ta yirik shaharlarda esa bu miqdor 90% ga yetadi. Atmosferani ifloslantirishda transport vositalarining «hissasi» respublikamiz hududida yuqoriligicha qolmoqda. Respublika bo'yicha bu ko'rsatkich 35 foizni, ayrim shaharlarda (Andijon, Buxoro, Samarqand, Toshkent) esa 80 % ni tashkil etadi. Keyingi yillarda olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, rak kasalligi kelib chiqishida avtomobilda yonilg'ining chala yonishi natijasida ajralib chiqadigan aromatik uglevodorodlar ham rol o'ynashi ma'lum bo'ldi. Sanoatlashgan va transport harakati kuchli rivojlangan hududlarda bu kasaldan nobud bo'lish, boshqa regionlarga nisbatan 15-30 % ortiqligi aniqlangan. Atmosfera havosini radiaktiv ifloslanishi ham biosferaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda radiaktiv modda ta'sirida tuproq, suv, atmosferadagi muvozanat buziladi. U yerdagi barcha organizmlar hayoti xavf ostida qoladi. Bulardan tashqari atmosfera havosining ifloslanishida “Smog” hodisasi, “Kislotali yomg'irlar”, “Inversion qopqoq”, yuqorida aytilgan “Parnik effekti” kabi jarayonlar ham sodir bo'lishini aytishimiz mumkin. Muz achchiq tumani (smog) jarayonida suv bug'lari mayda (diametri 15-20 mikronli) muz kristallariga aylanib, ko'rish masofasini keskin (10 m gacha) qisqartiradi, atmosferani «ifloslaydi». Natijada muz achchiq tumani (smog) hosil bo'ladi. Atmosfera havosining buzilishi iqlimning ham keskin o'zgarishiga olib keladi. Iqlim o'zgarishi bilan bog'liq muammolarga Yerning stratosferadagi ozon qatlami qalinligining kamayishiga ham ta'sir qiladi. Ayrim issiqxona gazlari chiqindilari «ozon ekrani»ning buzilishiga, unda «tuynuk» hosil bo'lishiga va Yer sirtigacha yetib keladigan ultrabinafsha nurlar oqimining jadallashishiga sabab bo'ladi. Oxirgi yillarda ozon qatlamidagi eng katta «tuynuk» Antarktida ustida joylashgan. Aslida stratosferada ozon qatlamining kamayishi hamma joyda kuzatilmoqda. Mavjud muammolarning dalolat berishicha, Yerdagi umumiy ozon qatlamining 1 %ga kamayishi, teri rak kasalliklarini 2% — 3%, kataraktani — 0,6 — 0,8 % ko'payishiga olib keladi. Jazirama issiq kunlar sonining ortishi iqlim isishi bilan bog'liqdir. Jazirama issiqlar, ayniqsa, shaharlarda xavflidir.

«Jazirama orollar» effektiham ma'lum bo'lib, ular, qoida bo'yicha baland ma'muriy binolar, asfaltlangan maydonlar, ko'p bo'lgan va, aksincha, ochiq yerlar, ko'kalamzor o'simliklar va suvli havzalar kam bo'lgan shahar markazlariga to'g'ri keladi. Shunday qilib, jazirama issiqlar nafaqat aholining jismoniy zaif guruhlari (qariyalar, yosh bolalar, kam ta'minlangan fuqarolar), balki shahar markazlarida joylashgan davlat idoralari, banklar va boshqa muassasalar (agar ular konditsionerlar bilan ta'minlangan bo'lsa) xizmatchilari uchun ham birdek xavf-xatar omili sifatida namoyon bo'ladi. Atmosfera havosi ifloslanishi biosferada muvozanat saqlab turgan ko'plab jarayonlarga ta'sir ko'rsatadi. Masalan; ob-havo va iqlim o'zgarishiga, suv tuzilmasi yoki tarkibi bu orqali esa o'sha yerdagi tirik organizmlarga salbiy ta'sir kuchayishi mumkin. Tuproq strukturasi o'zgarishiga, o'simlik olamiga, hayvonot olamiga eng xavfli ta'sir esa insoniyatga bo'ladigan ta'sir ekanligini aytib o'tishimiz mumkin. Insoniyatga bo'ladigan ta'sirda havoning ifloslanishi bilan turli kasalliklar (yo'tal, bosh aylanishi, har xil o'pka, ko'z kasalliklari) paydo bo'ladi, organizmning tashqi muhitga moslashuvi susayadi, kishilarning mehnat qobiliyati pasayadi. Havo bir joyda uzoq vaqt turib qoladigan sanoat rayonlarida zaharli tumanni hosil qiladi. Zaharli moddalarning juda ko'p to'planishi ba'zan ko'ngilsiz hollarga olib boradi, chunonchi, aholi o'rtasida og'ir kasalliklarning keskin ko'payib ketishiga va ko'plab o'limga sabab bo'ladi. Atmosfera havosini organik va noorganik ifloslanishini oldini olish uchun dastavval har bir insonga ekologik ongini, fikrni singdirish kerak. Tabiat in'om etgan tuhfalardan oqilona foydalanishimiz lozim, aks holda butun insoniyat o'zi yaratgan texnikalar o'zi ko'rsatgan ta'sirlar natijasida yo'q bo'lib ketishi mumkin. Atmosfera havosining ifloslanishini oldini olish bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Atmosfera havosini muhofaza qilishda texnologik tadbirlarning ahamiyati kattadir. Ko'riladigan tadbir asosida tashqi muhit obyektlariga, jumladan, havoga tashlanadigan chiqindilar miqdorini qisqartirish yoki mutlaq to'xtatish zarur. Buning uchun sanoat korxonalaridagi texnologik jarayonlarni takomillashtirish. hatto chiqindisiz yoki kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish mumkin. Bunday texnologiyalar mutlaq berk jarayonlar bo'lib. unda chiqindilar butunlay bo'lmaydi. chiqindi moddalar boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish uchun xomashyo vazifasini o'taydi. Chiqindisiz yoki kam chiqindili ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etishda xomashyo tayyorlash. mavjud materiallardan to'la foydalanish. ularni chiqindi sifatida tashqi muhitga tashlamaslik choratadbirlari ko'riladi. Albatta. chiqindisiz texnologiya jarayonlarini ishlab chiqish nazariy jihatdan oson bo'lsa-da. amalda uni joriy etish juda murakkabdir. Shuni ham aytib o'tish kerakki. chiqindisiz ishlaydigan sanoat korxonalarini faoliyatlari asosini barcha xomashyolarni tayyor mahsulotlarga aylantirish tashkil qiladi. Masalan. o'tgan asrning boshlarida rangli metallurgiya korxonalarida rudalar tarkibidan jami 15 ta element ajratib olingan bo'lsa, hozirda misli xomashyolarning o'zidagina 25 ta element, jumladan, mis. rux, qo'rg'oshin,

nikel, oltin, kumush, molibden, kobalt, kadmiy, selen, tellur, germaniy, reniy va ularning boshqa birikmalari – oltingugurt, vismut, surma, bariy, temir va hokazolar ajratib olinmoqda. Bu kabi ko‘plab ishlar insoniyat hayotining faravon kechishi, atmosfera havosining tarkibi yaxshilanishi, biosferada hayot muvozanatini saqlab qolish uchun amalga oshirilmoqda. Tabiat jamiyat munosabatlarini buzmaganda yashash har birimizning burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sulstonov P. Ekologiya va atrof muhit muhofaza qilish asoslari. “Musiq” nashriyoti 2007, 61 bet.
2. L.A. Alibekov. Inson va tabiat Samarqand 2020. 51 bet.
3. Z. Abdalova. D. Yormatova Ekologiya Toshkent 2013.
4. Wikipedia.uz.
5. Arxiv.uz.

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ.

Музафарова Мухаббат Зафар кизи

Магистр 1-курс, ТашГУМя

Аннотация: *Говоря о методах обучения русскому языку, нельзя не сказать сначала о принципах обучения. Принципы обучения русскому языку - это основные, исходные теоретические положения, определяющие выбор методов, приёмов, других средств обучения.*

Ключевые слова: *знания, умения, метод сообщения, метод наблюдения, принцип дидактики.*

Basic methods of the Russian language.

Abstract: *Speaking about the methods of teaching the Russian language, one cannot but say first about the principles of teaching. The principles of teaching the Russian language are the basic, initial theoretical provisions that determine the choice of methods, techniques, and other teaching aids.*

Keywords: *knowledge, skills, communication method, observation method, didactics principle.*

Метод обучения-способ взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных содержанием обучения. Приём обучения (обучающий приём) — кратковременное взаимодействие между преподавателем и учениками, направленное на передачу и усвоение конкретного знания, умения, навыка.

Различают следующие общедидактические принципы методики преподавания русского языка: принцип дидактики, принцип воспитательного обучения, принцип научности, принцип систематического обучения, принцип доступности, принцип наглядности, принцип сознательности и активности учащихся в обучении, принцип прогнозируемости, принцип индивидуального обучения, принцип связи теории с практикой.

И специализированные принципы обучения русскому языку: принцип внимания к материи языка

- принцип понимания лексических и грамматических значений
- принцип оценки выразительности речи
- принцип развития чувства языка
- принцип опережающего усвоения устной речи перед письменной.

Теперь возвратимся к методам обучения русскому языку. В структуре

содержания школьного курса родного языка в настоящее время четко выделяются две части: знания и умения.

В состав знаний по русскому языку входят: а) знания о языке и речи, б) знания о способах учебных действий с языковым (речевым материалом)

В курсе русского языка формируются разнообразные умения и навыки, что свидетельствует о практической направленности обучения. Помимо общедидактических умений, которыми школьники овладевают при изучении всех предметов (умения сравнивать и обобщать, приобретать знания в порядке самообразования, осуществлять самоконтроль за учебной работой и др.), на уроках родного языка формируются специальные умения и навыки.. К ним относятся: учебно-познавательные умения, то есть различные умственные действия с языковым или речевым материалом (например, различать ударные и безударные слоги, подбирать синонимы к слову, подбирать однокоренные слова, распознавать изученные части речи, выделять из предложения словосочетания, разбирать предложения, определять стилистическую окраску языковых средств, определять тему и основную мысль текста, членить текст на абзацы), и коммуникативные умения и навыки (соблюдать в речи нормы литературного языка - лексические, грамматические, орфографические, орфоэпические, пунктуационные, создавать связные высказывания, различные по типу и стилю речи, как в устной, так и в письменной форме).

Методы обучения русскому языку можно разделить на несколько групп:

- Метод сообщения знаний в готовом виде (в методической литературе встречается и второе название этого метода - догматический) ориентирован на рецептивную деятельность учащихся: знания сообщаются ученику в готовом виде, он должен их воспринять и запомнить. Этот метод обучения практикуется в школе в двух вариантах: в виде сообщения учителя, то есть знания вводятся в форме устной речи, и в виде сообщения автора учебника - в этом случае ученик читает соответствующее место в учебнике и воспринимает сообщение в форме письменной речи (последний вариант в методике получил слишком широкое название - работа с учебником). Методом сообщения вводится материал, не нуждающийся в осмыслении, а требующий только запоминания: списки слов с непроверяемыми орфограммами, так называемые прямые орфографические правила, некоторые нормы литературного языка и др.
- Метод объяснения нового материала так же, как и метод сообщения, основывается на рецептивной деятельности учащегося. Знания вводятся в готовом виде или учителем, или через учебник. Однако в отличие от метода сообщения метод объяснения предполагает наличие элементов проблемного изложения: учитель (или автор учебника) использует для объяснения тип речи - рассуждение и, таким образом, не только вводит какое-либо новое понятие или

правило, по и доказывает вводимое положение, приводя логические аргументы и примеры, раскрывает связи и зависимости, существующие между явлениями и фактами. Этот метод активизирует мышление учащихся, заставляя их следить за логикой изложения, другими словами, объектом восприятия в данном случае является не только конечный вывод (новое знание), но и весь ход рассуждения; способ доказательства также усваивается учеником. К методу объяснения целесообразно прибегать в двух случаях: если материал сложный или требует аргументации, которой учащиеся еще не овладели. Таким образом, вводятся, например, все исторические справки-объяснения. Подобного рода учебные тексты иногда вводятся как дидактический материал через упражнения.

- Метод эвристической беседы, или метод наблюдения над языком, соотносится как с рецептивной, так и с продуктивной деятельностью учащихся. Он состоит в том, что от наблюдения специально подобранных примеров, опираясь на вопросы учителя, ученики приходят к нужным выводам. Это наиболее распространенный на уроках русского языка метод формирования знаний, так как он в наибольшей мере соответствует характеру языкового материала и задачам развития мышления школьников. Чтобы хорошо понять и усвоить абстрактные языковые понятия и правила, ученик должен сам проделать хотя бы часть той огромной абстрагирующей работы человеческого мышления, результаты которой закрепились в языке. Переход от конкретных фактов языка к отвлеченным понятиям помогает учащимся овладеть индуктивным путем мышления, учит сравнивать и сопоставлять факты языка, выделять в них существенные свойства, устанавливать связи между фактами, обобщать наблюдаемые явления, делать правильные выводы.

Таким образом, применяя и используя разные формы и методы обучения в течение всего процесса обучения, целесообразна систематическая работа по снятию трудностей усвоения русского языка как неродного. Также важно помнить, что в каждой возрастной группе есть свои, особо часто применяемые методы обучения. Необходимо также иметь в виду возможность преподавания в ряде школ по альтернативным и экспериментальным учебным программам, которые представляют значительно видоизмененный курс русского языка.

Использованная литература

1. Алексеева И. А. Русский язык. Методика и практика преподавания. - Рн/Д.: Феникс, 2002. - 320 с.
2. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы). - М.: Академия, 2010. - 448 с.
3. Антонова Е. С. Методика преподавания русского языка. Коммуникативно - деятельностный подход. - М.: КноРус, 2007. - 464 с.

4. Львов М. Р. Словарь - справочник по методике преподавания русского языка: Пособие для студентов педагогических вузов. - М.: Академия, 2002.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945399>

KASB KASALLIKLAR BO'YICHA MA'LUMOT TIZIMLARINI ISHLAB CHIQUISH

Xajibayeva Nodira Xasanovna

*Xorazm viloyati, Urganch shahar, Urganch Abu Ali
ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi
o'qituvchisi*

Anatatsiya: *Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining eng ko'p uchraydigan kasbiy xavf omillarini baholash bo'yicha o'tkazgan so'nggi tadqiqotlariga ko'ra, Yevropa davlatlarida kasallik yukining kamida 1.6 foizi mehnat sharoitlari sabab yuzaga kelishi aniqlangan. Unga ko'ra, xavflarning asosiy omillari sifatida: shikastlanish (40foiz), shovqin (22foiz), kanserogenlar (18 foiz), xavfli zarralar va ergonomik omillar (3foiz) keltirildi. Maqolada kasbiy kasalliklar bo'yicha tezkor ma'lumot tizimlarini ishlab chiqish bo'yicha ma'lumotlar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Kengash, kasaba uyushmasi, kasb kasalligi, organizm, mehnat sharoitlari, omillar, zo'riqish, sanoat va qishloq xo'jaligi.*

Kasb kasalliklari yomon mehnat sharoitlari va kasbga aloqador zararlarning organizmga ta'siri natijasida paydo bo'ladigan kasalliklardir. Kasb kasalliklarining kechishi unga sabab bo'lgan zararli omillarning o'ziga xosligi, kuchi, davomiyligi va ularning birgalikdagi ta'siriga bog'liq. Kasb kasalliklarining zararli omillarini hisobga olgan holda belgilanadi. Kasb kasalliklarining fizik (kasbga aloqador karlik, vibratsiya kasalligi, nur kasalligi, kesson kasalligi, balandlik kasalligi va boshqalar), biologik (infekcion va parazitar kasalliklar: brutsellyoz, kuydirgi) va kimyoviy omillar ta'sirida (Zaharlanish), ba'zi changlar uzoq vaqt nafasga olinganda (pnevmonioz, bronxit va boshqalar), shuningdek, jismoniy zo'riqqanda yoki shikastlanganda (nevrit, bursit) vujudga keladigan turlari farq qilinadi. Kasb kasalliklarining kelib chiqishiga organizmning o'ta toliqishi va kasallikka qarshi kurasha olish faoliyatining pasayishi ham sabab bo'ladi. Kasb kasalliklari O'zbekistonda amal qiluvchi etiologik prinsipga asoslangan kasb kasalliklarining ro'yxatiga, ya'ni Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 1-iyuldagi 195-sonli qarorining 2-ilovasiga asosan tasdiqlanadi. Oxirgi yillardagi birlamchi kasb kasalliklari statistikasiga ko'ra, yer osti konlarida kremniy saqlovchi chang va mehnat sharoiti kompleks omillar ta'sirida mehnat qiluvchi ishchilarda uchraydi. Bu ishchilarning asosiy qismi ko'p yillik stajga ega. Ular uzoq muddat zararli mehnat sharoitida va ish joyidagi chang miqdori ruxsat etilgan me'yordan ortiq bo'lishi natijasida kasallikka chalingan.

Uslub. Sanoat va qishloq xo'jaligi turli sohalarida, bor zararli ishlab chiqarish omillari, kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bunday kasalliklar professional

deyiladi. Rivojlantirish sabablarga ko'ra barcha kasbiy kasalliklar, bir necha guruhga bo'linadi: sanoat va qishloq xo'jaligi turli sohalarida, bor zararli ishlab chiqarish omillari, kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bunday kasalliklar professional deyiladi. rivojlantirish sabablarga ko'ra barcha kasbiy kasalliklar, bir necha guruhga bo'linadi:

-organizm chang ishlab chiqarish ustida ta'siri tufayli,

-ishlab chiqarish jismoniy omillar ta'sir tufayli,

-ishlab chiqarish kimyoviy omillar sabab,

-soliqlar biologik omillar ta'siri tufayli,

-sanoat chang nafas yo'llarining shilliq pardalarda joylashsa, va oxir-oqibat u pnevmokonyoz va chang bronxit rivojlanishiga olib keladi.

Bu guruhdagi kasbiy kasalliklar metallurgiya va tog'-kon sanoati, masonlar, konchilar, Polishers xodimlarining organizmidan topilgan. O'zbekiston Mehnat Kodeksining 18 va 24-moddalarida korxonalar va tashkilotlarda mehnat qilayotganlarning kasb kasalligiga chalinmasligi uchun nimalarga e'tibor berilishi va tashkilot rahbarlari ishchilarga qanday sharoitlar yaratib berishi belgilangan. Xodimlarning sog'lig'ini saqlashda, jumladan kasb kasalliklarining profilaktikasida mehnat faoliyatining holati muhim. Bir qator qonun va qarorlarda hamda tarmoq mehnatni muhofaza qilish qoidalarida alohida e'tibor berilgan.

O'zbekistonda xodimlarga tibbiy-sanitar xizmat ko'rsatish, kasb kasalliklarining profilaktikasi ikki yo'nalishda olib borilmoqda: Mehnat sharoitlarini yaxshilash va muhofaza qilish; Tibbiy profilaktik yordam ko'rsatish.

Tan olish kerak, bugungi kunda o'tkazilayotgan davriy tibbiy ko'riklar sifati va ko'lami nazorati susaytirilib yuborilgani natijasida kasb kasalliklari ilk, yengil darajada emas, balki o'rtacha og'ir va og'ir darajasida tashxislanmoqda, ishda baxsiz hodisa va umumiy kasalliklar soni ortishiga sabab bo'lmoqda.

Natija. Jismoniy ishlab chiqarish omillari, kasb kasalliklari sabab nurlanishning turli xil, yuqori va past harorat, kuchli shovqin, tebranish mexanizmlarini o'z ichiga oladi. Titrash mexanizmi tebranish kasallik, kuchli shovqin rivojlanishiga olib keladi (yuqori eshituv organ kasalliklari va past harorat kuygan va muzlashni sabab qilib keltirish mumkin). Kimyoviy omillar o'tkir va surunkali intoksikatsiyaga sabab bo'ladi. Kimyoviy metabolik jarayonlarni buzishi organizmda tarkibiy va funksional o'zgarishlar sabab bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, sanoat toksinlar orqali tanani nafas olish tizimi va teri kasalliklari, o'pka tufayli biologik omillar ta'siri, ularning professional vazifalari, zararlangan moddiy yoki kasal hayvonlar bilan murojaat shaxslar yuqumli va parazitar kasalliklar ishlab chiqildi. Ishlab chiqarish sanitariya-gigiena xususiyatlari asosida kasb kasalliklari tashxis, bemorning professional tarixi, klinik bioximik va funksional usullari natijalari va muhim kasb-hunar tarixi ma'lumotlar bor. Ishchilar

belgilangan ish soatlari qisqarishi, uzoq ta'til olishi va kasbiy kasalliklar oqibatida vaqtincha ishlolmagan taqdirda, dori-darmonlar sotib olish bo'yicha muhim chegirma yordam olish huquqiga ega. Tibbiy ko'riklar bir yilda bir marta kamida o'tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 246-son 2017-yil 27-aprel 3-bob. "Zararli va (yoki) xavfli mehnat sharoitlarida ishlaganligi uchun xodimlarga imtiyoz va kafolatlar to'g'ri berilganligi va haqiqiy mehnat sharoitlarini baholashda davlat ekspertizasini o'tkazish tartibi" qarori.
2. Hayot faoliyati xavfsizligi. Ekologiya. O.D.Raximov, I.X.Siddiqov, M.O.Murodov. Oliy ta'lim bakalavriyat yo'nalishlari uchun darslik. T.: "Aloqachi", 2017-332 b.
3. O'zbekiston Respublikasi Mehnat Qonuni.
4. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>
5. <http://www.hse.gov.uk/toolbox/introduction.htm> 6. www.nebosh.org.
7. <https://www.healthandsafetyatwork.com>

MOTIVATION AS A TOOL OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES

Azimbayeva Ranohon Yuldashevna,

Tashkent Financial Institute, Associate Professor of Foreign Languages

Abstract: *Motivation in teaching is one of the foundations of successful mastery of the subject. In this article, the author examines the approaches of domestic and foreign specialists in the field of psychological and pedagogical aspects of teaching foreign languages. Motivation to study English in educational establishments is defined as a transitional concept, that is, it depends on both the students themselves and the teacher. The paper focuses on ways to form and maintain students' interest in the English language. The author pays attention to both the psychological features of the teacher's work with students, as well as types of tasks that contribute to increasing the motivation of students.*

Keywords: *motivation, tool, learning, foreign, language, teaching, methodology.*

The most effective way to maintain motivation can be considered training built around intrigue and problematic issues. Also the necessity of students' autonomy in the educational process is substantiated in order to develop students' activity and independence. Strategies for forming and maintaining interest in acquiring knowledge can be successfully applied in the practice of teaching foreign languages at a university. Motivation is one of the most important factors in successful learning, and teachers often discuss how they know how to motivate their students. What does this mean? Some try to increase interest in the discipline being studied by making certain demands; someone expresses dissatisfaction with the failure of students, others remain calm; some talk to a group, others to an individual student. Which strategy is more effective? Referring to the educational process, where one of the important components is educational motivation and the motive of teaching, it is appropriate to define these concepts. The motivation of learning is a system of goals, needs and motives that encourage a person to acquire knowledge, skills and methods of cognition, to consciously relate to learning, to be active in educational activities. The motive of teaching is the orientation of the student to various aspects of educational activity, the motivation for active and independent mastery of knowledge and skills. The motive from a psychological point of view is a multidimensional phenomenon. Therefore, it cannot be interpreted unambiguously, since it is only one of the types of motives, along with needs, goals, aspirations, interests and intentions.

Next, we will focus on the most influential studies of foreign authors in the field of motivation to learn foreign languages.

As it is known, social and cultural factors have an impact on learning a foreign language. Given this fact, Robert Gardner he proposed the most influential theory about motivation to learn a second foreign language. In it, the scientist highlights socio-psychological aspects, since the attitude of students to the language being studied and the community speaking this language strongly influences the desire to learn a particular language. The coexistence of various linguistic (English and French) communities in Canada drew the researcher's attention to the importance of integrative motivation, which implies the desire of students to learn a foreign language based on positive feelings towards a group of people, in particular which is spoken in this language. Gardner also defines instrumental motivation – when a language is studied based on practical considerations, for example, because of the opportunity to get a better job, a high salary or pass an exam.

An important addition to Gardner 's concept can be considered the concept of

“linguistic self-confidence”, introduced by Richard Clement. This term is interpreted by the authors as confidence that a person is able to achieve the set results, achieve goals and competently perform the proposed tasks.

Another significant idea about the structure of educational motivation belongs to American psychologists Edward Desy and Richard Ryan. In they created the theory of intrinsic and extrinsic motivation, argues that students interested in academic tasks and results, and receiving pleasure and satisfaction from getting knowledge more likely to be more successful with students than those studying for promotion – good grades, or to avoid punishment on the part of parents or school.

In the early 90s of the XX century, it was suggested that a change in the paradigm of the study of educational motivation and the expansion of motivational concepts in relation to the practice of teaching foreign languages is required. In the early 90s of the XX century, it was suggested that a change in the paradigm of the study of educational motivation and the expansion of motivational concepts in relation to the practice of teaching foreign languages is required. Thus, the results of Clement's research showed that integrative motivation, "linguistic self-confidence" and the educational atmosphere are the most influential factors, which also confirmed the importance of further psychological and pedagogical research.

Significant contribution to the study of motivation to study a foreign language was introduced by a British scientist of Hungarian origin Zoltan Dernei. He expanded the focus of studying this issue and proposed a more complex structure of motivation to learn a foreign language. He identifies three levels of motivation: the

level of language (culture, society, intellectual and pragmatic values), the level of the student

(individual characteristics of the student“ "linguistic self-confidence ") and the level of the educational situation (components related to the course of study itself - programs, teaching materials, methods, tasks, components affecting the personality of the teacher – his behavior, style and practice of conducting classes).

Z. Dernei also draws attention to another important feature of educational motivation - instability and change over time. This means that it changes over the entire time of learning a foreign language.

The concept of motivating teaching of a second foreign language by Zoltan Derne and was taken as a basis, where he identified four successive stages: the creation of basic motivational conditions, the generation of initial motivation, the maintenance of motivation, the formation of a positive attitude towards academic performance among students [23, p. 524]. Let's look at each of them and back them up with examples from educational practice.

1. Creation of basic motivational conditions

This includes the proper behavior of the teacher, a pleasant and supportive atmosphere in the classroom, a cohesive study group with acceptable standards of behavior. To implement this approach in practice, the teacher should give students their own example of interest in their subject. The personality of the teacher, his passion for the subject play a very important role, especially in the initial courses. It is unlikely that a student will be able to get full knowledge from a teacher who knows his subject perfectly well, but is burdened by his work. In addition, it is extremely important to establish a good relationship with students, which implies trust and mutual understanding. All kinds of information posted on the bulletin board are suitable for this, for example, a teacher's greeting, a birthday greeting or a successful defense of a project in English. This will help the students themselves to show their achievements in various subjects. Also , social networks can serve as a platform for communication between a teacher and a student, and mutual assistance. Let's add to the above that the study group as a whole has a powerful influence on its members and even can largely determine the individual preferences of each student [23, p. 527]. A group acquires motivational value when it consists of cohesive people. Therefore, the role of the teacher in creating such a team is especially important. The organization of a friendly unified "team" of students can, for example, facilitate the exchange of information about each other, the history of the group, that is , when students are connected by common memories, encouragement by the teacher of group assignments, extracurricular activities (trips to cinema, museums, theaters) or overcoming difficulties together (whether it's difficult tasks or

passing a difficult exam). Thus, a friendly atmosphere in the group can have a beneficial effect on the motivation of each student.

1. Generation of initial motivation

In this case, such aspects as the creation of a positive image of a community speaking a particular language, respect for the language and culture itself, and the orientation of students to success are important. The motivation to learn a new language is also determined by the specifics themselves the subject. It is well known that any language is something more than communication and is part of the cultural heritage of the people who speak it. Accordingly, the desire to comprehend a foreign language can be influenced by the attitude to culture, traditions, and people who use it. Such cultural conditionality can influence both positively (when the student is interested in the culture of the country) and negatively (when this culture is not accepted) on the motivation of teaching.

Thus, for example, Zoltan Dernei talks about the unsuccessful experience of studying the Russian language under the influence of a negative attitude to culture. For ten years, he barely mastered the alphabet [21, p. 14]. Thinking in this way, the teacher should actively increase the positive attitude of students to the language and culture being studied. In the case of the language of international communication, which is English, the situation is different. So, a teacher can appeal to the well-known and immutable fact that English has become the official language in many areas – in the international academic community, business, tourism. In in the modern world, knowledge of this language is necessary for future study abroad, building a successful career, doing business, traveling, and the like.

1. Maintaining motivation

Taking into account the fact that motivation is characterized by variability and impermanence, the teacher needs to resort to a number of actions, such as: creating a pleasant and stimulating learning process, offering tasks that arouse interest in students, maintaining their positive social image, encouraging their autonomy, forming and maintaining the image of a "possible Self" within the framework of the theory of Z. Dernei “motivational self-image system in the context of learning a foreign language” (L2 motivational self system) and, of course, promote close cooperation between students. In the aspect of "home reading", when choosing works, it is important to take into account that they are relevant to the students' experience and relevant to various aspects of their lives. It is desirable that the book addresses the problems that the current generation of students is facing or may face. The key point is the ability to appeal to your own experience, make projections on your life and thereby express it in your speech.

One example is the novel “Reluctant fundamentalist” by the American writer of Pakistani origin Mohsin Hamid (2007). The main character of the work is a young Pakistani Genghis who comes to The United States from Pakistan to realize the

“American dream” and regain for themselves and their families the position of middle-class people lost at home. To do this, he studies hard at Princeton University and, after graduating with honors, gets a job at a prestigious company as a financial analyst. The author shows the thorny path of a young Pakistani in American society, notes the impact of the events of September 11, 2001 on the course of world politics, and also puts Genghis before a difficult choice between America and his country. Having discussed in detail the training materials used, let's return to the strategies for maintaining motivation. So, in order to maintain a positive social image in students, conditions are needed where they could show their talents and show their strengths. A good way to implement this strategy can be considered dramatizations or performances in which each student can be given the role of the main character in turn.

2. Formation of students' positive attitude to academic performance.

It is well known that the way students relate to their past academic achievements largely determines their future approach to completing tasks. It may seem strange, but their assessment of their own academic performance depends not only on the absolute, objective indicator of their success, but also on the subjective interpretation of these results. Using appropriate strategies, a teacher can help his students see their academic performance in a more positive way to get more satisfaction from success and progress in studies, as well as to find a constructive explanation for failures. The mistakes made should not "stifle" the initiatives of students.

Therefore, the right approach is chosen by those teachers who do not use a red pen or pencil when checking notebooks, since it is very unpleasant for a person to get a job that is full of bright corrections and immediately gives a signal that the result is unsatisfactory. That is, it is already visually possible to negatively adjust the student. While corrections with a simple pencil do not differ so much from the text written with a pen and therefore will not cause a strong negative reaction. It is even worth going from the opposite and emphasizing not only mistakes, but, for example, well-expressed thoughts in an essay, the correct translation of a sentence if it is complex. Thus, students see that the teacher is not only the person who notes mistakes, but also the one who is able to notice and appreciate both the abilities of students and the originality of thought.

To conclude, the level of motivation not only characterizes the trainees, but also the teacher, that is, this is what motivates students for any activity. A teaching assistant can open up “new horizons” or prospects for students when mastering a foreign language. Also, during the long-term interaction of the teacher and the student, some personal qualities of the latter may change. It follows from this that motivation is a transitional concept. Moreover, it is dynamic, that is, it can change over time, especially in cases of long-term study of a foreign language and needs to be maintained. Understanding the concept of motivating teaching and its subsequent application in the practice of teaching a foreign language can significantly increase the effectiveness of the educational process.

REFERENCES:

1. Clément, R., Gardner, R. C., & Smythe, P. C. Motivational variables in second language acquisition: A study of francophones learning English // Canadian Journal of Behavioural Science. 1977. № 9. p. 123-133.
2. Clément, R., Dörnyei, Z., Noels, K. A. Motivation, self-confidence and group cohesion in the foreign language classroom // Language Learning. 1994. – vol. 44. p. 417-448.
3. Crookes, G., & Schmidt, R. W. Motivation: Reopening the Research Agenda // Language Learning. 1991. – vol.41.№4. - p. 469-512.
4. Deci, E.L. and Ryan, R.M., Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press, 1985. 371 p.
5. Dörnyei Z., Ottó I. Motivation in action: A process model of L2 motivation //
6. Working Papers in Applied Linguistics. 1998. №4. Thames Valley University, London. p. 43-69.
7. Dörnyei, Z. Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge University Press, 2001. 164 p.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965214>

VISMUT VA TELLUR ASOSIDAGI TERMOELEKTRIK MATERIALLARNING TRANSPORT XUSUSIYATLARI

**Onarqulov Karimberdi Egamberdiyevich*

***Jakbaraliyeva Surayyoxon Anvarjon qizi*

**fizika-matematika fan doktori, FarDu fizika-texnika
fakulteti professori*

***FarDU fizika texnika fakulteti II kurs magistranti
@surayyoxon1000@mail.ru*

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda Bi_2Te_3 termoelektrik materialining termoelektrik transport xususiyatlari keltirilgan. Shu bilan birga xona haroratining termoelektrik xususiyatlarini effektiv massa orqali modellashtirish ham o'rganiladi va Bi_2Te_3 termoelektrik materiali boshqa termoelektriklar bilan taqqoslab, xulosalar chiqariladi.

Kalit so'zlar: termoelektrik, degeneratsiya, harakatchanlik, Zeebek effekti, effektiv massa, valentlik zonasi, Xoll koeffitsienti, Cahill modeli, vismut tellurid.

Bi_2Te_3 ning elektron tashish hodisasini odatda kichik tarmoqli yarimo'tkazgich sifatida ta'riflash mumkin, bunda o'tkazuvchanlik zonasi valentlik zonasidan biroz yuqoriroq harakatchanlikka ega, ammo Seebekning effektiv massalari deyarli bir xil bo'ladi. Elektron tuzilishining murakkabligiga qaramay, B ni tashkil etuvchi moddiy parametrlar bo'yicha Bi_2Te_3 da termoelektrik transportning miqdoriy tahlilidan qimmatli ma'lumotlarni olish mumkin: Seebek effektiv massasi m_s^* , og'irlikdagi harakatchanlik μ_w va panjara issiqlik o'tkazuvchanligi kl . Ushbu parametrlar o'z-o'zidan eksperimental va nazariy o'rganish uchun umumiy mavzulardir va shuning uchun tabiiy ravishda moddiy xususiyatlarni yaxshilashga qaratilgan, ularni manipulyatsiya qilish strategiyalariga olib keladi.

Elektr o'tkazuvchanligi (σ) $s \approx 500 S sm^{-1}$ dan past bo'lsa, issiqlik quvvatining keskin kamayishi $|S|$ va o'tkazuvchanlik va valentlik zonalaridagi tashuvchilar transportga sezilarli hissa qo'shadigan ichki rejimga mos keladigan belgining o'zgarishi sodir bo'ladi. Har bir tashuvchi turidagi qarama-qarshi Seebek effekti past, σ da umumiy issiqlik quvvatining keskin kamayishiga olib keladi. Aralash o'tkazuvchanlikning ta'siri xona haroratida ham sezilarli bo'lib, 1-rasmdagi bitta chiziq (chiziq chiziqlar) va o'tkazuvchanlik + valentlik zonasi modellari (tutash chiziqlar) o'rtasidagi farqdan ko'rinadi. Ikki diapazonli model 0,14 eV energiya

bo'shlig'ini talab qiladi, bu optik jihatdan o'lchangan tarmoqli oralig'iga yaxshi mos keladi (2-rasm).

1-rasm. Elektr o'tkazuvchanligi funksiyasi sifatida n- va p-tipli Bi_2Te_3 (ab yo'nalishi bo'yicha) xona haroratidagi termoelektrik transport o'lchovlarini o'rganish. Yagona (chiziqli) va ikki diapazonli (tutash) effektivli massa modellari ma'lumotlarni yaxshi tasvirlaydi va kam o'tkazuvchanlik qiymatlarida ozchilik tashuvchilarning cheklovchi ta'sirini ko'rsatadi. Xona haroratida Seebek koeffitsienti A) va quvvat koeffitsienti B) uchun ta'sir kichik, lekin issiqlik o'tkazuvchanligi C) uchun sezilarli. Bipolyar effekt $1,37 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ bo'lgan panjara issiqlik o'tkazuvchanligi bilan taqqoslanishi mumkin va bu maksimal erishish mumkin bo'lgan $zT D$ ni cheklaydi. n-turi Bi_2Te_3 elektronlar uchun $\text{mkw } 525 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ bo'lganligi sababli, teshiklar uchun 400 ga nisbatan yuqori unumdorlikka ega.

2-rasm. Bi_2Te_3 va uning Bi_2Se_3 va Sb_2Te_3 bilan qotishmalari uchun optik tarmoqli oralig'i. Optik yutilish koeffitsientini o'lchash va qo'shilmagan va ikkita I qo'shilgan Bi_2Te_3 namunalari uchun mos chiziqli ekstrapolyatsiya 0,13 eV bo'shliqni topadi.

Xona haroratining termoelektrik xususiyatlarini effektiv massa orqali modellashtirish

O'tkazuvchanlik va valentlik zonalarini modellashtirish uchun zarur bo'lgan parametrlar tashqi rejimdagi ma'lumotlardan olinadi ($s \approx 1000 \text{ S sm}^{-1}$ dan katta). 1-rasmda tuzilgan ko'plab turli xil tadqiqotlardan olingan namunalar va o'lchovlarning o'zgaruvchanligi murakkab Fermi yuzasi, bir nechta parabolik bo'lmagan chiziqlar va odatda Bi_2Te_3 da kuzatiladigan zaryad tashuvchisining tashishdagi turli tarqalish mexanizmlari oqibatlarini aniqlashni qiyinlashtiradi. 1-rasmda kuzatilgan umumiy tendentsiyalar har bir tashuvchi turi uchun oddiy, yagona vaznli harakatchanlik bilan tavsiflanishi mumkin (chiziqli chiziqlar). Elektronlarning ($m_w = 525 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$, 1-jadval) teshiklarga ($400 \text{ sm}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$) nisbatan biroz yuqori og'irlikdagi harakatchanligi n tipidagi materiallar uchun katta quvvat omilini (S2 s 1B-rasm) beradi. ($\approx 45 \text{ mkVt sm}^{-1} \text{ K}^{-2}$), p-tipli namunalari esa atigi $\approx 35 \text{ mkVt sm}^{-1} \text{ K}^{-2}$ ga yetadi. Bu taxminlarga zid bo'lishi mumkin, chunki p-tipli Bi_2Te_3 qotishmalari zT-dagi n-tipdagi hamkasblaridan oshib ketishi ma'lum. Nomutanosiblik n-tipli materiallarning harakatchanligida kattaroq anizotropiya tufayli yuzaga keladi, bu esa issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytirish uchun mikro tuzilma muhandisligining ko'p foydasini inkor etadi.

Ehtiyotkorlik bilan tavsiflangan Xoll koeffitsientiga ega bo'lgan namunalari uchun alohida Xoll harakatchanligi m_H va Seebek effektiv massasi m_S^* (holatlar zichligi massasiga o'xshash) Seebek koeffitsientining Xoll tashuvchisi konsentratsiyasi bilan o'zgarishidan olinishi mumkin (3A-rasm). 300 K da Seebeck effektiv massasi uchun 1,06 me ga teng qiymat n-tipli va p-tipli zaryad tashuvchilar uchun topilgan va boshqa tadqiqotlardagi shunga o'xshash tahlillarga yaxshi mos keladi. Seebek va Xoll eksperimental o'lchovlaridan olingan ushbu effektiv massa m_S^* qiymatlari tarmoqli tuzilishidagi o'zgarishlarni tavsiflash yoki boshqa materiallar bilan taqqoslash uchun ideal usuldir. Biroq, bu eksperimental qiymatlar m^* ning boshqa ta'riflariga mos kelishi kutilmaydi, chunki Seebek va Xoll effektlariga murakkab tarmoqli tuzilishi va tarqalishi hamda kristall va magnit maydon yo'nalishiga qarab Xoll effekti ta'sir qiladi.

Elektronlar uchun 22 eV va fononlarning tarqalishi uchun teshiklar uchun 25 eV ning samarali deformatsiya potentsiali Ξ (1-jadval) ham taqqoslash uchun foydali parametr bo'lishi mumkin. Bu yerda biz fononlarning deformatsiya potentsial tarqalishi ustunlik qiladi deb faraz qilamiz va $Cl = 68 \text{ GPa}$ va $Nv = 6$ dan foydalanamiz, ammo sohalar soni va intervalli tarqalish darajasi aslida noma'lum.

Teshiklar uchun biroz kattaroq qiymat past og'irlikdagi harakatchanlikni va keyinchalik pastroq termoelektrik sifat omilini hisobga oladi.

Bi_2Te_3 monokristal uchun $1,37 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ (300 K) ga teng bo'lgan o'rtacha panjara issiqlik o'tkazuvchanligi κ elektron hissani ajratib olish yo'li bilan topiladi. Umumiy issiqlik o'tkazuvchanligi, κ , (1C-rasm) tashqi rejimda elektr o'tkazuvchanligiga qarab, bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi bilan bog'liq ichki mintaqaning keskin o'sishi bilan taxminan chiziqli o'zgaradi. Ikki diapazonli modelni (tutash chiziqlar) va bitta tarmoqli ekstrapolyatsiyani (chiziqli chiziqlar) taqqoslash shuni ko'rsatadiki, bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi $s \approx 1000 \text{ S sm}^{-1}$ dan yuqori bo'lsa ham sezilarli hissa qo'shadi. Aralash o'tkazuvchanlik ta'sirini hisobga olmagan holda, panjara issiqlik o'tkazuvchanligining yuqori baholari kutilmoqda - k_L uchun xabar qilingan qiymatlar Bi_2Te_3 uchun $1,4$ va $1,7 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ orasida joylashadi. Minimal issiqlik o'tkazuvchanligi diffuziya va Cahill modeli [130] tomonidan bashorat qilingan $0,2-0,3 \text{ Vt m}^{-1} \text{ K}^{-1}$ dan ham pastroq, bu mikrostruktura muhandisligi orqali zTni yaxshilash potentsialini namoyish etish ko'zda tutilgan.

n - va p -tipli Bi_2Te_3 (1D-rasm) xona haroratining zT qiymatlari juda tarqoq, bu esa transport modellarining aniqligini ta'minlashni talab qiladi. Issiqlik va elektr xususiyatlarining tendentsiyalarini hisobga olgan holda, p -tipli Bi_2Te_3 ning zT 900 dan 1100 S sm^{-1} gacha bo'lgan elektr o'tkazuvchanligi uchun $0,5-0,6$ cho'qqisiga chiqishi kutilmoqda. N -tipli Bi_2Te_3 uchun maksimal zT $0,7$ atrofida kutilmoqda, bu yerda biroz yuqoriroq qiymatlar haqida xabar berilgan. Har ikkala o'tkazuvchanlik turi uchun ikki diapazonli modeldagi zT kattaligi pastroq va bitta diapazonli modeldan bashorat qilinganidan yuqori o'tkazuvchanlik tomon siljiydi, chunki Bi_2Te_3 da kichik tarmoqli oralig'i yuqori bipolyar issiqlik o'tkazuvchanligi $\approx 1500 \text{ S sm}^{-1}$ dan past bo'ladi.

1-jadval. 300 K da muhim termoelektrik materiallar uchun asosiy transport parametrlarini taqqoslangan. Bu yerda: vaznli harakatchanlik μ_w , panjara issiqlik o'tkazuvchanligi κ_L , termoelektrik sifat koeffitsienti B , tarmoqli oralig'i E_g , harakatchanlik parametri μ_0 , Seebek (DOS) effektiv massasi mS^* , yagona soha diapazoni massasi m_b^* , o'rtacha uzunlamasına elastik modul C_l , akustik fonon deformatsiya potentsiali Ξ , statik dielektrik doimiy ϵ .

- a) $mS^* = Nv/3 m_b^*$ yordamida hisoblangan, $m^* = 1 m_b^*$ ga teng qabul qilingan;
- b) C_l mavjud bo'lmaganda C_{11} ishlatiladi;
- c) Boshqa tarqalish mexanizmlari muhim rol o'ynashi mumkin bo'lgan qiymatlar hisoblanmaydi (masalan, $n\text{-Mg}_3\text{Sb}_2$ chegarasi yoki qotishmalarda qotishma tarqalishi).

Material	μ_n [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	κ [Wm ⁻¹ K ⁻¹]	B	E_g [eV]	Goldsmid-Sharp E_g [eV]	μ_H [cm ² V ⁻¹ s ⁻¹]	m_i^* [m ₀]	N_v	m_e^* [m ₀]	C_{10}^{10} [GPa]	Ξ^{10} [eV]	ϵ [eV]	Ref.
Bi ₂ Te ₃ (n)	525	1.37	0.26	0.14	0.14	481	1.06	6	0.32	68	22	290 ± 75	[63,145,194]
Bi ₂ Te ₃ (p)	400	1.37	0.20	0.14	0.14	367	1.06	6	0.32	68	25	290 ± 75	[63,132,145,194]
Bi ₂ Se ₃ (n)	165	1.70	0.07	0.30		1403	0.24	1	0.24	74	11	113 ±	[54,139,194]
Sb ₂ Te ₃ (p)	465	2.20	0.14	0.24		675	0.78	6	0.24	55	25	168 ± 37	[6,28,144,181,195]
Bi ₂ Te _{2.75} Se _{0.25} HD ZM (n)	463	0.56	0.56	0.19	0.17	252	1.50	6	0.45	68			[63,145,185]
Bi _{0.5} Sb _{1.5} Te ₃ Te-M5 (p)	490	0.35	0.94	0.20	0.18	425	1.10	6	0.33	57			[6,11,181]
PbS (n)	160	2.50	0.04	0.37		609	0.41	4	0.16	111	27	169	[113,144,196]
PbSe (n)	160	1.70	0.06	0.26	0.38	1140	0.27	4	0.11	91	25	210	[113,144,196-198]
PbSe (p)	110	1.70	0.04	0.26	0.33	784	0.27	4	0.11	91	35	210	[113,144,196,197,199]
PbTe (n)	200	1.50	0.09	0.30	0.36	1509	0.26	4	0.10	71	22	414	[64,113,144,187]
PbTe (p)	100	1.50	0.04	0.30	0.43	754	0.26	4	0.10	71	25	414	[64,113,144,187,200]
Pb _{0.95} Sb _{0.05} Se (n)	40	0.70	0.04	0.26	0.35	285	0.27	4	0.11	91			[113,196,201]
PbTe+8% SrTe	237	1.71	0.09	0.34	0.48	136	1.45	4	0.58	71			[113,189]
TAGS-85 (p)	141	0.63	0.15		0.30								[190]
Pb _{0.1} Ce _{0.9} Te (p)	241	0.54	0.30			69	2.30	12	0.44	30			[122,202]
Mg ₂ Si (n)	147	4.56	0.02	0.71	0.62	99	1.30	3	0.62	121	22	19	[144,188,203-206]
Mg ₃ Sb ₂ (n)	11	1.50	0.00			6	1.50	6	0.45	40			[85,186,207,208]
Mg ₃ Sb ₂ (p)	8	1.50	0.00		0.47	12	0.80	1	0.80	40	19		[186,207-209]
Mg _{1.2} Sb _{1.3} B _{0.5} (n)	47	0.88	0.04			32	1.28	6	0.39	40			[186,207,208]
CoSb ₃ (n)	83	8.65	0.01	0.22		142	0.70	3	0.34	95	36		[123,210]
CoSb ₃ (p)	235	8.65	0.02	0.22	0.20	3077	0.18	1	0.18	95	12		[123,210,211]
Yb _{0.3} Co _{0.7} Sb _{1.2} (n)	362	1.88	0.13	0.22		64	3.17	15	0.52	95	53		[123,210]
CeFe ₄ Sb ₁₂ (p)	213	1.60	0.09										[183]
ZrNi5n (n)	121	4.75	0.02	0.13	0.2	18	3.57	3	1.72	119	15		[212-215]
ZrNi5n (p)	28	4.75	0.00	0.13	0.05	2	5.26	3	2.53	119	25		[212-215]
Hf _{0.75} Zr _{0.25} Ni5n (n)	329	4.84	0.05		0.31					110			[191,214,215]
Si (n)							1.18	6	0.36	167	6.5	11.9	[141,165,216]
Si (p)							0.81	3	0.39	167	11.3	11.9	[141,165,216]
InSb (n)									0.0016	79	30	17.6	[146,147]
InSb (p)									0.4	79	7	17.6	[146,196,216]

1-rasm. Xona haroratida Pisarenkoning Seebeck va Xoll tashuvchisi kontsentratsiyasi A) sxemasi n- va p-tipli Bi_2Te_3 uchun (ab yo'nalishi bo'yicha) 1,06 me'lik Seebeck samarali massasidan foydalangan holda yaxshi mos keladi. Bu massa 9-rasmda qo'llaniladigan vaznli harakatchanlik va 0,14 eV tarmoqli oralig'i B) Xoll tashuvchisi kontsentratsiyasiga nisbatan Xoll harakatchanligini bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bir diapazonli (chiziq chiziq) va ikki diapazonli modellar (tutash chiziq) o'rtasidagi farq) Xoll ma'lumotlariga kuchli bipolyar ta'sirlarni va past dopant kontsentratsiyasida ko'rinadigan Xoll harakatchanligini (haqiqiy zaryad tashuvchining harakatchanligi emas) ko'rsatadi.

Boshqa termoelektriklar bilan taqqoslash

Bi_2Te_3 materiallari va uning Sb va Se bilan qotishmalari eng yuqori ma'lum bo'lgan sifat koeffitsientiga va xona haroratiga yaqin vaznli harakatchanlikka ega, shuning uchun bu toifadagi materiallar eng yaxshi termoelektriklarni yaratadi. Bi_2Te_3 va Sb_2Te_3 1 mega yaqin yuqori DOS (Seebeck) effektiv massalarini (m_s^*) ko'rsatadi (1-jadval), Bi_2Se_3 va n-tipli Pb-xalkogenidlar uchun $m_s^* \approx 0,2-0,3$ me. Yuqori samarali massa p-tipli Pb-xalkogenidlarda bo'lgani kabi kattaroq band degeneratsiyasi (N_v) bilan bog'liq. Xona haroratida yuqori soha degeneratsiyasi Bi va Sb-telluridlarning yuqori μ_w ga ega bo'lishiga yordam beradi, bu esa katta quvvat omillariga olib keladi. Bu nisbatan past K_L bilan birgalikda vujudga keladi, natijada yuqori termoelektrik sifat omillariga olib keladi va Bi_2Te_3 va Sb_2Te_3 uchun ularni xona haroratida qo'llash uchun ustun bo'ladi. Bi_2Te_3 ning kichik tarmoqli oralig'i uni yuqori haroratlarda foydali bo'lishiga to'sqinlik qiladi, bu esa $PbTe$, $B = 0,39$ (650 K da) va $SiGe$, $B = 0,38$ (1100 K da) kabi boshqa materiallarga imkon beradi.

Vismut telluridi qisman o'zining murakkab Fermi yuzasi (yuqorida tavsiflangan spin-orbitaning o'zaro ta'siri tufayli) tufayli yuqori og'irlikdagi harakatchanlikka ega, bu unga past inertial massaga ega bo'lgan oltita sohali o'tkazuvchanlik tasmalarining deyarli degeneratsiyalangan ikkita to'plamini beradi. Kichik elektronegativlik. elementlar orasidagi farq va o'tkazuvchanlik va valentlik zonalari o'rtasidagi kuchli o'zaro ta'sir past inertial massaga va tor tarmoqli

bo'shlig'iga olib keladi. Aksincha, yengil elementlarga ega an'anaviy yarimo'tkazgichlar odatda yuqori simmetriya nuqtalarida oddiy o'tkazuvchanlik va valentlik zonalariga ega, tetradimitlar esa murakkabroq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K.E.Onarkulov, A.Yuldashev, T.Azimov, Sh.Yo'ldoshqori. FarDU ilmiy xabarlar.№2., 2017 y.Vismut-surma tellurid yupqa pardalarning elektrofizik xossalariga texnologik jarayonning ta'siri.
2. K.E.Onarkulov, Sh.A.Yuldashev A.A.Yuldashev. FarPI –Ilmiy-texnika jurnali Farg'ona 2019 yil 124-127 betlar. Влияние структуры тензорезистивных пленок $(\text{Bi,Sb})_2\text{Te}_3$ на физические механизмы переноса носителей заряда.
3. K.E.Onarkulov, S.M.Zaynolobidinova. Влияние границ на теплопроводность поликристаллов изотропных и анизотропных полупроводников, “Qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof muhit fizikasi” Respublika ilmiy-texnikaviy aju-man material-lari to'plami.Qarshi davlat universiteti-2019 yil.S.97.
4. H. J. Noh, H. Koh, S. J. Oh, J. H. Park, H. D. Kim, J. D. Rameau, T. Valla, T. E. Kidd, P. D. Johnson, Y. Hu, Q. Li, Europhys. Lett. 2008, 81, 57006.
5. V. A. Greanya, W. C. Tonjes, R. Liu, C. G. Olson, D. Y. Chung, M. G. Kanatzidis, Phys. Rev. B 2000, 62, 16425.
6. Y. Pei, X. Shi, A. LaLonde, H. Wang, L. Chen, G. J. Snyder, Nature 2011, 473, 66.
7. V. A. Kutasov, L. N. Lukyanova, M. V. Vedernikov, in Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano (Ed: D. M. Rowe), CRC Press, Boca Raton, FL 2005, pp. 1–18.
8. L. V. Prokofieva, D. A. Pshenay-Severin, P. P. Konstantinov, A. A. Shabaldin, Semiconductors 2009, 43, 973.
9. F. Hao, P. Qiu, Y. Tang, S. Bai, T. Xin, H. Chu, Q. Zhang, P. Lu, T. Zhang, D. Ren, J. Chen, X. Shi, L. Chen, Energy Environ. Sci. 2016, 9, 3120.
- 10.W.-S. Liu, Q. Zhang, Y. Lan, S. Chen, X. Yan, Q. Zhang, H. Wang, D. Wang, G. Chen, Z. Ren, Adv. Energy Mater. 2011, 1, 577.
- 11.T. Zhu, L. Hu, X. Zhao, J. He, Adv. Sci. 2016, 3, 1600004.
- 12.J. Horák, L. Tichy, P. Lošt'ák, A. Vasko, Cryst. Lattice Defects 1976, 6, 233.
- 13.V. I. Fistul, Heavily Doped Semiconductors, Plenum Press, New York 1969.
- 14.U. Birkholz, Z. Naturforsch. 1958, 13a, 780.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7965497>

A: LASER BEAM BANNING OF BAND GAP REGIONS OF SI-H SAMPLES

*Salimjonova Zilola Zohidjon qizi,
2nd stage graduate student of Namangan State
University*

Abstract: *The article deals with the topic of lasers in higher education physics dedicated to teaching methodology. The structure and operation principles of lasers are used achievements and shortcomings of the fields are described.*

Key words: *Laser, stimulation, spectrum, resonator, metastable, neodymium glass, methodology.*

Nowadays, it is difficult to imagine some types of production without lasers. Laser technology is used by specialists in various fields - technologists, engineers, creators of various equipment, and all researchers working in other fields attracts more. This is one of the great signs of modern times of lasers working on the basis of forced radiation of microparticles creation and their coherent radiation for various purposes in industry laser devices and technological complexes intended for use to its creation. On this day, lasers and laser technologies are used. In particular, various in the microelectronics industry laser cutting, welding and strengthening of materials from light in the field of medicine in diagnosis, treatment of diseases and surgery measurement in the process, as an information transmitter in the communication system, in the field of science and technology and as diagnostic tools, and coherent radiation in the educational process is widely used to demonstrate wave and particle properties. Laser development of the use of lasers due to the development of technology interest in the issues is increasing. This, in turn, was noted above processing and handling of materials using lasers, as mentioned above increases attention to research. It is being processed in the next 20 years creators of heating materials using laser devices and others is increasingly attracting all researchers working in the field.

Let's talk about lasers. The word laser is English derived from the word "laser". The word "Laser" means "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" is derived from the initials of the phrase "Mandatory Intensification of light due to radiation". Laser radiation electromagnetic waves in the ultraviolet, infrared and visible range. These waves are based on forced (stimulated) radiation of atoms and molecules is generated. A device that generates such radiation is a laser or optical quantum is called a generator (OKG). Soviet physicist V.A. Fabrikant discharged gas in 1940-1941 light "due to forced radiation" during spectrum studies proved that it is possible to increase the intensity. In 1955, Soviet physicists A.M. Prokhorov and N.G. Basov created the first quantum generator of extremely high frequency. This was an optical quantum generator-maser in the microwave range. By 1958 At the same time as Prokhorov and Basov, US physicist Ch. Towns stands out it is possible to build a quantum generator-laser in the range of the light spectrum

they proved it practically.

Laser materials are the working materials used in laser devices are called or they are called active (active) substances. Ruby crystal as an active medium The laser used (ruby) was created in 1960. Later discoveries included neon Ne and helium A laser using a mixture of He gases (1960s), with the addition of neodymium Nd 3+ ions laser using silicate glass (1961), semiconductor compound calcium-arsenic Laser using CaAs crystals (1962), neodymium solution in inorganic liquid lasers using selenoxychloride SeOCl_2 and organic dye solutions (1966) was created. By 1974, the number of active substances (laser materials) had reached 200. Har Ionic crystals with various impurities form the largest group of laser materials is enough. Laser glasses with a disordered internal structure are glass formers consists of ions obtained as components and active compounds. semiconductor laser materials AII B VII and A III B It consists of crystals with compound V will be. In them, the working element is a p-n junction with a thickness of $0.1 \mu\text{m}$ A $1 \times 1 \times 0.2$ mm plate is made as shown.

So, depending on the active environment, lasers:

- Solid body
- Liquid (chemical)
- Gaseous
- Semiconductor
- Paint substance can be divided into types.

The atomic structure of the active substance is very important in the principle of operation of lasers. In the excited (disturbed) state of the atoms of the environment, in the metastable state or it is necessary to have the characteristic of "staying for a long time" in an agitated state. Atoms are 10^{-7} without any "motivation" depending on the structure -10^{-9} they are in a second metastable state. Simple when light passes through the medium, it is absorbed and its intensity decreases. while in an active environment it is observed that it increases and increases in intensity during the propagation of light. Such environments are active or inverse (reversed) environments in terms of energy levels of particles is called Optical quantum generator (OCG) or laser active medium, exciter. It consists of a (vibrating) device and a resonator. Laser depending on the type of active environment devices are solid, liquid, gas, semiconductor and paint will be in the form of lasers. The environment is disturbed (awakened, agitated) "trigger" using a triggering device is done. In solid-state lasers, the excitation or "optical pressure" is strong performed with the help of light. Gas lasers from an electric discharge (spark). Semiconductor lasers active medium working part through p-n junction it works based on the transfer of the flow of electrons (electric current). Inverse busy environment from resonators (two near transparent mirrors) in increasing the radiation intensity is used. Multiple passage of propagating photons through the active medium is carried out using a resonator. In lasers, they are interceptors and acts as an amplifier. Lasers work in a 3- or 4-level model can be shown. In three-level generators, "laser radiation" is the inverse of electrons based on its location between the level and any of the "awakened" levels,

four-level and in generators, it occurs between two "awakened" levels. Three-level scheme to lasers working with ruby laser. An optical resonator (pulsed light source) is an example. Included in this group lasers made of chromium Cr³⁺, samarium, uranium U, neodymium Nd³⁺ and other elements enters. Up to 0.05% chromium Cr³⁺ in ruby (ruby) laser aluminum with added ions a crystal made of oxide Al₂O₃ is used (Fig. 1). In lasers, the bases are parallel A cylindrical stem is used. The light from the pulse lamp is active creates a vibration in the environment. Do not hesitate to create a laser beam a battery of charged capacitors with up to joules of energy through a lamp discharged. The lamp illuminates the ruby shaft with a light stream for short periods of time. When a strong light stream from a pulsed lamp hits the ruby, chromium ions from the lamp "wake up" by absorbing the green and yellow parts of the emitted radiation spectrum state, i.e. it goes to the third energy level. After a short period of chromium ions, spontaneously passes to the second (metastable) state without radiation. it is ready to radiate creates an active environment. p,n- semiconductor diode. Laser radiation is stimulated by lamp radiation is generated. The radiation power of the laser reaches 2 kW. Its useful work coefficient is 0, 1-10%. Liquid lasers are organic dyes are lasers working in solution. In these lasers, the "optical pressure" is ruby laser or neodymium glass laser performs. In gas lasers, the active medium is pure gas or gases will consist of a mixture. Helium-neon laser is an example of this. The gas mixture is brought to an "awakened" state by an electric discharge. This is a laser the resonator is placed vertically on the axis of the gas tube. This laser beam is $\lambda = 0.633 \mu\text{m}$ is a coherent wave or generates infrared light of $\lambda = 1.15 \mu\text{m}$. Application of lasers in other fields. Laser light energy in space and the possibility of collection in time, the possibility of collection in a certain spectral interval them:

- ❖ Interaction with various substances in pulse and continuous mode increase (laser technology, laser fusion, laser spectroscopy);
- ❖ Selective effect on atoms, molecules, ions and molecular systems photoionization, photochemical reaction, induction in laser chemistry and laser light elements are used in the separation of isotopes.
- ❖ Accuracy of the place where energy is introduced when introducing energy into substances (localization) quantitative accuracy, the purity of the light beam is characteristic of laser light.
- ❖ Lasers are used in technological processes (metal cutting, processing, widely used in welding, melting). It is a gas with great power in these processes lasers are used.
- ❖ Ultrapure metals in metallurgy in vacuum and controlled gas environment allows you to get Solid-state lasers in spot (welding) welding is used.
- ❖ Ultra-short-pulse laser radiation causes rapid changes used in learning and quick photography.
- ❖ Laser is widely used in diagnosis and treatment in medicine. Lasers are effective in eye and skin diseases, bloodless surgical operations is being used. Ultrastable lasers are the basis of the frequency optical standard, laser seismography, gravimeters are the basis of precise physical instruments. By changing the frequency

tunable lasers (dye lasers) are revolutionary in spectroscopy led to change. They enhance the ability to distinguish in spectroscopy, It is the basis for increasing the sensitivity of the methods, and it is even possible to obtain a separate atomic spectrum created (laser spectroscopy, nonlinear spectroscopy, etc.). Laser locators to identify and eliminate pollution in different layers of the atmosphere and It helps to control, determine the rate of impact, atmospheric temperature and composition allows learning. The laser location of the planets is the gravitational constant clarified its importance, brought space navigation to a higher level. Mercury made it possible to measure the rotation speed of the planets and study their surface. Laser location determined the characteristics of the Moon and Venus. Previously obtained astronomical compared with the results and ensured the accuracy of the results. Emergence of laser citing "Nonlinear optics", "Holography" and other departments of physics released. Conducting a controlled fusion reaction using a laser work has been strengthened. A laser (quantum) gyroscope was implemented. Laser beam village in the fight against agricultural pests, in geological research, automatic in management work, automatic control work in industry (counting details), bodies It is widely used in non-damaging control of the surface. Development of laser technology in Uzbekistan. Laser physics and technology

Uzbek scientists have been making a significant contribution to its development. In particular, Nonlinear optics at the Akademasbob scientific production association of UzRFA fundamental research started on; laser in the former Department of Thermal Physics research of new materials needed to create systems and devices to do; Effect of laser beams on the surface of a solid body at the former Institute of Electronics study; Registration of laser radiation at the National University of Uzbekistan, images restoration, development of new methods of holographic data recording and improvement; laser plasma and multi-charged ions at the former Institute of Nuclear Physics many directions, such as the study of the processes that occur in the emission scientific-research and scientific-technological works are being carried out. By scientists the achieved achievements are applied to various branches of the national economy, both material and brings moral benefits. In particular, Tashkent agricultural engineering plant, Tashkent instrumental plant, Tashkent motor plant, Tashkent cable plant and laser technologies of steel materials in similar production organizations cutting and welding, product marking and precision (high precision) necessary for the cable sheath without stopping the processing, production printing of stamps recording information, electronic in electronic industrial enterprises it is used for the purposes of standardizing details and so on. "Lidar".environment in our region by means of a special laser device called cleanliness is controlled; lasers in the hands of a surgeon and a surgeon - an ophthalmologist. Summary. Presentations in the teaching of the topic of lasers, multimedia, a smaller laser on the use of devices, laser pointers and the structure of lasers videos can be used. Explaining their internet sites and it is possible to show. In Russian and English on the fields of application of lasers materials can be brought. These materials are appropriate during the lecture if used, the quality and efficiency of training will increase.

REFERENCES

1. Rakhmatov I.I. Rakhmatova H. Haydarova M. Physics lessons in high school Peculiarities of environmental education in teaching "Current physics its place in modern education". Proceedings of the republican scientific and practical conference. Samarkand. 2019. December 13-14.-B.124-126.
2. Rakhmatova H., Haydarova M. Ecological education and education Urokkah physics and secondary school. International scientific conference "Global science and innovations 2019: Central Asia". Nur-Sultan. Kazakhstan. December 10-12th 2019. pp. 72-741
3. Rakhmatov I.I. Kakhorov S.K., Mukhammedov Sh.M Osobennosti postroenia образовательного процесса на основе модульных технологий обучения v to Uzbekistan. Vestnik nauki i obrazovaniya #18 (96) Moscow 2020 chast 2, pp. 33-37
4. Rakhmatov I.I., Ismailova I. Independent in the field of physics education organization of work in the credit-module system. Talented students are graduate students republic on the subject of "Thinking and interpretation" of basic doctoral students and doctoral students collection of scientific-practical conference. Bukhara-2021. B. 48-54
5. Rakhmatov I.I. Rakhmatov Sh.I. From electronic dictionaries in physics classes method of use. "The role of physics in modern education". Republic Proceedings of scientific and practical conference. Samarkand. December 13-14, 2019. - B. 28-29
6. Rakhmatov I.I teaching physics in vocational colleges Pedagogical principles of using electronic manuals. Education introduction of innovative ideas and modern technologies in the process the main strategy of education. Materials of the scientific-educational conference of the Republic collection. Bukhara. 2018.-B. 157-159

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971345>

SURXONDARYO VILOYATI TABIIY REKREATIONS TURIZM SALOHIYATI VA IMKONIYATLARI

Sattorov Abdusamat Umirqulovich
Termiz Iqtisodiyot va servis universiteti rektori, g.f.n.

Eshbayev Namoz Chori o'g'li,
Termiz Davlat universiteti magistranti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati turizm sohasini rivojlantirish borasida viloyat tabiiy rekreatsion salohiyati va imkoniyatlari haqida so'z yuritilgan hamda viloyat turizm sohasi rivojlanishidagi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, rekreatsiya, ekoturizm, dam olish maskani, dam olish zonasi, sihatgoh, rekreatsion faoliyat.

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ВЛАСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В данной статье рассказывается о природно-рекреационном потенциале и возможностях Сурхандарьинской области в плане развития туристической сферы и освещаются проблемы в развитии туристической сферы региона.

Ключевые слова: Туризм, рекреация, экотуризм, курорт, зона отдыха, санаторий, рекреационная деятельность.

NATURAL RECREATION TOURISM AUTHORITIES AND OPPORTUNITIES OF SURKHONDARYO REGION

Annotation. This article talks about the natural recreational potential and opportunities of the Surkhondarya region in terms of the development of the tourism sector and highlights the problems in the development of the tourism sector of the region.

Key words: Tourism, recreation, ecotourism, resort, recreation area, sanatorium, recreational activity.

Surxondaryo viloyati janubdan Afg'oniston, sharqdan Tojikiston respublikasi, g'arbdan Turkmaniston va shimol va shimoli-sharqdan Qashqadaryo viloyati bilan chegaralanadi. Maydonining 70 foiz qismini tog' va tog'oldi hududlari ishig'ol qiladi, bu hududlarda ko'plab har-xil shifobaxsh buloqlar, dam olish uchun bahavo, xushmanzara hududlar, shuningdek, tog' turizimini va ekoturizmni hamda diniy turizmni rivojlantirish imkoniyatlari mavjud [3]. Viloyatning bunday geografik o'zni rekreatsiya va turizmni rivojlantirishga qulay imkoniyat yaratadi. Ayniqsa, Janubiy Osiyo mamlakatlari va Hind okeani portlariga olib boradigan transport yo'llarining

viloyat markazi hisoblangan Termiz shahri orqali o'tishi ham turizmni tashkil etish va rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida rekreatsion faoliyat va turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida" gi qarorida ham ayni ushbu dolzarb sohani yanada rivojlantirishda "Sayyohlik bozorini rivojlantirish, xalqaro andozalar darajasida xizmat ko'rsatishni tashkil qilish hamda diniy, madaniy, tarixiy qadamjoylarga jahon sayyohlari qiziqishini oshirish, reklamani kuchaytirish" ga alohida e'tibor berilgan.

Surxondaryo viloyatining iqtisodiy va siyosiy geografik o'rni uning ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishi uchun uncha qulay emas, tabiiy – resurs salohiyatini esa ijobiy baholash mumkin. Surxondaryo vohasi dunyo sivilizatsiyasi o'choqlaridan biri sifatida umuminsoniy madaniyat bemisil hissa qo'shgan o'lkalardan biridir.

Hozirgi kunda viloyat hududida ko'p sonli shifobaxsh maskanlar, ziyoratlar va tarixiy obidalar qad rostlagan. Chekka - chekka hududlarida ham shifobaxsh bulog'lar va sanatoriyalar mavjud. Dastlabki yillarda bu hududlarga juda katta e'tibor qaratilmoqda va odamlarni kelib dam olishlari uchun hamma sharoitlar yaratilmoqda. Deyarli barcha hududlar madaniylashtirilmoqda. Keyingi yillarda voha tarixi, yodgorliklariga bo'lgan qiziqish tobora oshib, xorijlik arxeolog olimlar e'tiborini o'ziga tortib kelmoqda. Viloyatda arxeologik qazishmalar olib borilmagan yodgorliklar hali ham ko'p.

Surxondaryo hududining taxminan 70 foiz maydoni tog'liklardan iborat (Hisor, eng baland nuqtasi 4643 m; Ko'hitang va b.). Tabiiy geografik jihatdan u faqat janub tomonga "ochiq", xolos; qolgan uch tomondan tog'lar bilan o'ralgan. Bunday yer ustining tuzilishi, orografik vaziyat mintaqa iqlimining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Iqlimi quruq, issiq, yog'in-sochin miqdori o'rtacha 130-180 mm, tog' yon bag'irlarida 600 mm gacha yetadi. Harorat respublika bo'yicha eng yuqori, vegetatsiya davri uzoq. Agroiqlimiy sharoitlar sug'orma dehqonchilikni taqozo etadi. Bu yerda, mamlakatimizni boshqa hududlaridan farq qilib, subtropik xo'jalik yaxshi rivojlangan.

Surxondaryo viloyati farmatsevtika resurslariga boy, bu yerda respublika dorivor o'simliklarining 35-40 foizi joylashgan. Shu o'rinda mintaqaning rekreatsiya va turistik salohiyatini ham alohida ta'kidlash joiz (Omonxona, Uchqizil, Xo'jaikon, Vaxshimor va b.). Mintaqaning arxeologik topilmalari, at-Termiziy vatanining tarixiy yodgorliklari, ilk urbanizatsiya qoldiqlari, karst g'orlari, buloq va chashmalari, o'ziga xos tabiiy landshafti, qadamjo va ziyoratgohlari xalqaro va mahalliy, diniy va ekoturizmning rivojlanishiga asos bo'lib xizmat qiladi. Bu borada Termiz shahrida tashkil etilgan geologik muzey ham katta ahamiyatga ega.

Rekreatsion faoliyat turizm, jismoniy tarbiya, sport, badiiy va texnik ijodkorlik kabi mashg'ulot turlarini o'z ichiga oladi. Bu faoliyat turlarining ijtimoiy natijadorligi shaxsning garmonik rivojlanishi barobarida sotsial va fiziologik harakat me'yorini tartibga solib turadi. Rekreatsion faoliyatning ba'zi turlari mehnat jarayoni bilan bog'liq va amaliy ahamiyat kasb etadi. Rekreatsion faoliyat davlat va nodavlat muassasalari tomonidan amalga oshirilib, uni amalga oshiruvchi muassasa, klublarni yagona maqsad doirasida jamlaydi va jamiyat

taraqqiyotida muhimdir.

Ma'lumki, inson salomatligini qayta tiklash ya'ni reabilitatsiya qilish maqsadida turli sog'lomlashtirish vositalaridan foydalanadi. Jumladan, farmokologik, terapeftik, balneologik vositalar juda qo'l keladi. Ba'zi sihatgohlar balchiq yoki shifobaxsh suvi, ayrimlari tuz yoki quyoshli vannalari, ayrimlari musaffo havosi yoki o'ziga xos muolaja xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Qadimdan bunday shifo maskanlari to'g'risida kishilar yaxshi bilishgan va ulardan o'rinli foydalanishga harakat qilishgan. Jumladan, Amir Temur davlat boshlig'i, sarkarda va shu bilan birga xalqparvar inson sifatida o'z lashkarlarini, sog'ligini yo'qotgan sipohiyalarini hozirgi Nurota yoki Boysun atrofidagi qishloqlarga joylashtirgan edi. Bundan asosiy maqsad mazkur hududlarning nafaqat musaffo havosi, balki shifobaxsh suvlari, totli meva va giyohlari edi. Bu an'analar keyinchalik boshqa temuriylar avlodlari orqali ham davom ettirildi.

Surxondaryo viloyatida sanatoriy, kurort va pansionatlar ham mavjud bo'lib, ular aholiga yaxshi dam olish, sog'lom turmush tarzini yaxshilash, insonning jismoniy va ma'naviy ahvolini yaxshilash uchun sog'lomlashtirish va dam olish xizmatlari bilan shug'ullanadi.

Omonxona sihatgohi - Surxon vohasining Boysun tumanida joylashgan "Omonxona" balneologik shifo maskani ko'rkam imorati, qulay shart-sharoitlari va go'zal manzarasi, tabiiy shifo suvlari bilan ma'lum va mashhurdir. "O'zbekiston temir yo'llari" aksiyadorlik jamiyati tashabbusi bilan jahon talablari darajasida yangitdan qad rostlagan maskanda oshqozon-ichak, qandli diabet, yurak-qon tomir, jigar, o't, umurtqa pog'ona kasalliklari bilan og'rigan bemorlar shifo topishmoqda. Omonxona atrofidagi tog' buloqdaridan chiqayotgan shifobaxsh suvi bilan mashhur.

Surxondaryo viloyatida juda ko'plab rekreatsion so'lim go'shalar ko'p, ammo ulardan foydalanish darajasi juda past. Faqat mavsumiy kelib ketadigan mahalliy turistlar salmog'i yuqori bo'lgan Sangardak sharsharasi - ushbu hudud Sharg'un tog' tizmasida joylashgan bo'lib 200 m yuqoridan sharshara suvlari tushadi. Sharshara suvlari yil bo'yi to'xtovsiz oqadi.

Ushbu hududga asosan bahor va yoz oylarida respublikamiz aholisi va mahalliy sayyohlar, balki qo'shni Tojikiston Respublikasidan ham dam olish maqsadida sayyohlar tashrif buyuradi. Sangardak sharsharasi hududida tashrif buyurgan sayyohlarni joylashtirish maskanlari yetishmasligi sababli bu hudud mavsumiy sanaladi. Ushbu hududga mavsum davomida 350-400 ming nafar sayyohlar tashrif buyuradi.

Xo'jamayxona tog'li hududi - hozirda ushbu hududda bahor, yoz va kuz oylarida sayohatchilarning ko'pligidan ularni joylashtirish imkoniyati mavjud emas. Sayohatchilar ushbu hududga noyob bo'lgan viqorli tog'larni hamda hush manzara tabiatni tomosha qilish uchun tashrif buyurishadi. Xo'jamayxona hududida mashhur buloq joylashgan. Bu buloqdan ichimlik suvi olishda keng foydalaniladi.

Xonjiza tog' hududi - hududda kichik mehmonxona va mehmon uylari tashkil qilish uchun 30.5 gektar yer maydoni ajratilganligi.

"Xonjiza" massivi dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashganligi va tabiatining yozda juda salqinligi, qishda tushgan qorlarning iyun' oyi oxirigacha

saqlanib qoladi. Ushbu hudud asosan bahor va yoz oylarida odamlar bilan gavjum bo'ladi. Xonjiza tog' hududi o'zining takrorlanmas tabiati va o'zining betakror tabiati bilan mahalliy va xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qiladi (8-ilova).

Shalqon qishlog'i dam olish zonasi - Sherobod tumanining tog'li va infratuzilmalarga qulay hudud. Bu hudud markazidan uzoq bo'lishiga qaramasdan bahor va yoz oylarida dam oluvchilar tartibli va tartibsiz holda dam olish nuqtalari tashkil qilib dam oladilar. Ushbu hudud qish faslida qalin qor bilan qoplanishini hisobga olib bu hududda qishki dam olish maskani qurish uchun qulay hudud hisoblanadi.

Xo'jaikon tuz g'ori tabiiy sog'lomlashtirish sihatgohi - Bu hudud aholi yashash markazlaridan uzoq bo'lishiga qaramasdan butun O'zbekiston bo'ylab o'ziga xos, yoz oylarida mavsumiy tabiiy oromgohga bronxit, astma, allergik kasalliklar bilan og'rikan bemorlar ko'plab tashrif buyurishadi. Ushbu hududga tashrif buyurgan bemorlarga joylashtirish maskanlari yetishmasligi sabab aholi uylarida istiqomat qilishadi.

Ushbu turizm obyektlarining hozirgi kundagi foydalanish darajasi va uning infratuzilmasini qoniqarli deb bo'lmaydi. Ularning ko'pchiligi mavsumiy harakterga ega bo'lib, mahalliy turistlar tashrifi ko'pligi va ushbu hududlarda xizmat ko'rsatish sifati past ekanligi bilan xarakterlanadi.

Yuqoridagi nomi keltirilgan va boshqa bir qancha viloyatdagi tabiiy rekreatsion resurslar viloyatda turizmni rivojlantirish uchun juda imkoniyatini oshirish uchun xizmat qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, viloyat tabiiy rekratsiya salohiyati juda yaxshi darajada bo'lib, uning turizm sohasini rivojlantirishdagi o'zni nihoyatda muhim ahamiyatlidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, viloyatda Surxondaryo viloyati o'zining turizm salohiyati va imkoniyatlari yuqoriligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtayi nazardan viloyat turizm sohasini rivojlantirish uchun qulay imkoniyatga ega. Bu borada 2019-yilda viloyat turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha mavjud turizm infratuzilmani yanada rivojlantirish va yangilarini barpo etish bo'yicha 185,2 mlrd. so'm mablag' o'zlashtirish evaziga 70 ta loyiha amalga oshirilishi bo'yicha qaror qabul qilinishi ham viloyat turizm sohasiga e'tiborning yaxshilanayotganligi deb aytish joizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2018-2019 yillarda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori. 2017 yil 16 avgust.

2. Алиева М.Т. Туристический менеджмент. Учебник. Т.: ТДИУ, 2007.

3. Тухлиев И.С., Қудратов Ф.Х., Пардаев М.Қ. Туризмни режалаштириш. Дарслик. Иқтисодиёт молия, - Т.: 2010.

4. Soliyev A., Usmonov M. Turizm geografiyasi. – T. 2005. – 267 b.

5. Abdunazarov X.M. Surxondaryo viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash sanoatini hududiy tashkil etish. Geografiya fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent. 2005.

6. To'rayev Q.T. O'zbekiston diniy turizmni rivojlantirishning ijtimoiy-geografik asoslari. Geografiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Samarqand. 2022.

7. Тўраев З.Н. Сурхондарё вилоятида туризм соҳасини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси. Тошкент. 2022.

8. <http://www.uzbektourism.uz>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971389>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QISH DARSLARIDA O'QUVCHINING SO'Z BOYLIGINI OSHIRISH USTIDA ISHLASH

Sanaqulova O'lmas Mirzayevna,

Navoiy viloyati Navbahor tumani 1- umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы работы над увеличением словарного запаса учащегося на уроках чтения в начальной школе.

Ключевые слова: лексикология, знакомство с незнакомыми словами и словосочетаниями, метод исследовательской деятельности, словарно-грамматические упражнения, работа над словарем.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'qish darslarida o'quvchining so'z boyligini oshirish ustida ishlash masalalari ustida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Leksikologiya, notanish so'z va iboralar bilan tanishtirish, izlanuvchanlik metodi, lug'aviy-grammatik mashqlar, lug'at ustida ish olib borish.

O'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi yurtimizda davlat ishlarining, o'qish-o'qitish, ta'lim-tarbiya, targibot-tashviqot ishlarining shu tilda olib borilishi uchun juda katta imkoniyat yaratdi. Tilga bo'lgan munosabat tubdan o'zgardi, uning barcha imkoniyatlarini o'rganish ishlari keng ko'lamda olib borilyapti. Lekin, shuni ham eslash joizki, tilning ijtimoiy vazifasini bajarilish darajasini belgilovchi omillardan biri bo'lmish nutq madaniyati yetarli taraqqiy etmaganligi achinarli bir holdir. Shu bois nutq madaniyati sohasini chuqurroq o'rganish oldimizga qo'yilgan muhim masalalardan biri hisoblanadi. Shunki nutqimizda uchrab turadigan nuqson va kamchiliklarni bartaraf qilish, nutq madaniyatini har qachongidan ham yaxshiroq rivojlantirish umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan siyosiy va ijtimoiy masaladir. Bu masala bilan shug'ullanish ishiga faqat tilshunoslarga emas, balki jumhuriyatimizda istiqomat qiluvchi barcha soha vaqillari e'tibor berishlari maqsadga muvofiqdir. Chunki, nutq madaniyati umuminson madaniyatining tarkibiy qismi bqlib, kishilarni yuksak madaniyatli bo'lishlarini belgilaydi.

Ma'lumki, boshlang'ich sinflarda o'quvchi nutqini o'stirish ona tili predmetining asosiy vazifasi hisoblanadi. Biroq bu vazifa boshqa o'quv predmetlari doirasida ham amalga oshiriladi. Jumladan, o'qish darslari jarayonida o'quvchilar nutqini o'stirish uchun ko'plab imkoniyatlar mavjud. Ya'ni, o'qish kitobidagi matnlarni o'rganish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilari o'zi uchun notanish bo'lgan ko'plab so'zlar va ularning ma'nosini o'rganadi, ya'ni ularning so'z boyligi oshadi. O'qituvchi bunday so'zlarni izohlash bilan kifoyalanmay, o'quvchilarga ular ishtirokida so'z birikmasi, gap ham tuzdirsa, yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilinsa, yangi so'zlar o'quvchilarning faol lug'atiga kiradi.

Nutq ikki ko'rinishga ega - og'zaki, va yozma nutq. Bular o'zaro uzviy bog'langan bo'lsa ham, har birining o'ziga xos xususiyati bor. Og'zaki nutqda tovushlar, so'zlar nutq orqali talaffuz qilinsa, eshitish a'zolari orqali qabul qilinadi.

Shuning uchun o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishida, avvalo ularning nutqidagi kamchiliklar sabablarini aniqlash, uni bartaraf etish yo'llarini izlab topishimiz kerak. Chiroyli so'zlashni, savodli, to'g'ri yozishni, o'z fikrini ravon va aniq bayon etishni bilmagan yoki etolmagan o'quvchi bilimlarni muvafaqqiyat bilan o'zlashtira olmaydi. Har bir insonning nutqi chiroyli, mukammal, talaffuzi aniq, ravon bo'lsa, fikrlash doirasi keng, idrok qilishi ham teran bo'ladi. Nutq orqasli odamzot o'zining ichki hissiyotlarini ham bayon qiladi, nutq esa barcha insonlarda ham bir xilda-to'la rivojlangan yoki shakillangan bo'lavermaydi.

Boshlang'ich sinflar o'quv dasturida „ona tili, o'qish bolalarning lug'atini boyitish, bog'lanishli nutqni o'stirish, adabiy-estetik tafakkurini kamol toptirish, nutq madaniyatini shakllantirish, nutq ta'sirchanligini ta'minlashning muhim omilidir“, - deyiladi. Bu vazifalar grammatik mavzularni o'rganish, mashq matnlarini kuzatish va tahlil qilish, maxsus lug'aviy-grammatik mashqlar orqali bajariladi.

Lug'at ishida so'zning ma'nosi, talaffuzi va imlosi e'tiborda tutiladi. Bular ustida ishlashdan asosiy maqsad ehtiyoj sezilgan paytda o'quvchilarning ulardan nutqda foydalanishlariga erishish, o'z g'alar nutqini anglashlarini ta'minlashdir. Buning uchun o'qituvchi ona tili va o'qish darslarida qo'llangan har bir so'zning va ta'limiy jarayonlarda: ekskursiya, o'zaro suhbat, turli tadbirlarda ishlatilgan so'zlarning ma'nosiga e'tibor bilan qarashi, ularning qaysilari maxsus ishlashni taqozo etishini belgilab olishi kerak.[1]

O'quvchilarni notanish so'z va iboralar bilan tanishtirish. O'quvchilar darslikdagi so'z va iboralarga birinchi marta duch kelayotgan bo'lishi mumkin. Bu so'z yangi paydo bo'lgan so'z bo'lmasa ham, o'quvchining ma'nosini bilmaydi, demak, o'quvchi uchun yangi so'z hisoblanadi. Masalan, xabib (do'st), dar-parda (oyna o'rniga shaffof qog'oz yopishtirilgan derazaparda), mag'rur (kekkaygan, mag'rur — kamtar), kamol (har tomonlama yetuk, to'kis, kamol topmoq — xazon bo' lmoq), xaroba (qarovsiz qolgan vayrona), qardosh (do'st, birodar, qarindosh-urug'), safdosh (harbiy 7 xizmatda birga, tashkilotda birga), sarkarda (qo'mondan, lashkarboshi), zeb (bezak, ko'rk, husn), qasr (hashamatli saroy, ko'shk) kabi so'zlarga duch keladilar. Bunday so'zlarning ma'nosini sinonimlar keltirib kengaytirish yo'li bilan qaramaqarshi ma'noli so'zlar bilan izoh berish yo'li bilan, gap tuzish orqali ma'nosini yechish, rasmlar orqali tushuncha hosil qilish yo'li bilan tushuntirish mumkin. Bunday ishlash o'quvchilarda so'z ma'nolariga nisbatan sezgirlikni yuzaga keltiradi.[2]

Leksikologiya o'zbek tilining lug'at tarkibini o'rganadigan bo'limdir. Leksikologiya lug'at tarkibidagi so'zlarning nutqda ma'no ifodalash xususiyati, qo'llanish faolligi, boyib borishi, ba'zi so'zlarning eskirib, iste'moldan chiqib ketishi, ma'no ko'chish hodisasi kabilarni o'rganadi. Shu sababli leksikologiya lug'at ustida ishlash metodikasining lingvistik asosi hisoblanadi.[3]

So'zni o'ziga yaqin tushuncha — boshqacha ifoda etish bilan tushuntirish. Bunda tushuntiriladigan so'zning izohi qisqa va aniq bo'lishi kerak. Masalan, o'zboshimchalik - o'z xohishicha ish tutish, ishni o'zi xohlaganicha bajarish; mutaxassis — biror hunar egasi; shunqor - uzoq uchadigan ko'zi o'tkir qush; mesh — mol terisidan tikilgan idish; guldon — gul solib qo'yiladigan idish va boshq.

O'qituvchi ta'limning har bir bosqichida o'quvchining nutq taraqqiyotida bo'ladigan o'zgarishlarini bilishi va unga tayanishi lozim. Har bir darsda o'quvchining lug'at boyligi, so'z boyligi oshib borishi lozim.[4]

O'quvchilarning lug'at ustida ishlashda, so'z boyligini oshirishda o'qituvchi zamonaviy usullardan foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bular quyidagilar.

1. Tushuntirish-namoyish etish metodi. O'qituvchi tomonidan bilimlar tayyor xolda beriladi. Ona tilining qonun-qoidalari tushuntiriladi va mustahkamlanadi. Bu darsda o'quvchilar bayon qilinayotgan bilimlarni tinglaydilar va xotirada saqlashga xarakat qilishlari kerak.

2. Muammoni bayon qilish metodi. O'qituvchi o'quvchilar oldigi ma'lum bir muammo qo'yadi va ularning mustaqil aqliy faoliyat ko'rsatishlarini ta'minlash orqali bu muammoni hal qila boshlaydi.

3. Qisman izlanuvchanlik metodi. Ta'limning bu metodi shu bilan xarakterliki, o'quvchi dars jarayonida ma'lum bir o'quv muammosini qo'yadi, ammo uni mustaqil hal qilish yo'llarini ko'rsatmaydi. Har bir o'quvchi muammoni mustaqil hal qilish uchun o'zicha izlanadi, ijodiy faoliyat ko'rsatadi. Muammoning o'qituvchi tomonidan qo'yilishi metodni qisman ijodiy qilib qo'yadi.

So'z va bo'g'inlarni o'rgatishda tovush va xarflarni alohida-alohida aytib o'qimaslikka, balki tovush va harflarni bo'g'inda to'g'ri qo'shib talaffuz qilishga, so'zlarni og'zaki nutqdagi kabi yaxlit xolda tovushlar uyg'unligiga rioya qilib o'qishga odatlantiriladi.

O'quvchilar nutqini boyitishda maqollar katta ahamiyat kasb etadi. Maqollar o'qish uchun ham, suhbat uchun ham, hikoya tuzish uchun ham, grammatik tahlil va yozuv uchun ham juda qulay materialdir. Ular ixcham, sermazmun va ta'sirchan bo'ladi; maqollar o'quvchilarning badiiy didini o'stiradi, nutqqa e'tibor bilan qarashga, to'g'ri, mantiqiy fikrlashga o'rgatadi, estetik tarbiyasida muhim o'rin tutadi. O'qish kitoblarida mavzuga bog'liq holda, o'zbek tili darsliklarida esa mashq matnlari ichida xilma-xil mavzularda juda ko'p maqollar beriladi. O'quvchilar maqollarni o'qib, o'qilgan asarning axloqiy muammosi bilan, hayotiy sharoit bilan bog'laydilar, ularning majoziy mazmunini, ayrim so'z va iboralarning ma'nosini tushuntiradilar. Natijada o'rni bilan maqollardan foydalana boshlaydilar.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish darslarida lug'at ustida ish olib borish o'quvchilarning so'z boyligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. G'afforova T. va boshq. O'qish kitobi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 1-sinfi uchun darslik.-T.: —Sharq, 2014.
2. G'ulomov A. Ona tili o'qitish printsiplari va metodlari. – T.: «O'qituvchi», 1992.
3. Qarshiboev H. va boshq. Muommali ta'limni tashkil etish yo'llari. – Guliston, 2004.
4. Qosimova K. va boshq. Ona tili o'qitish metodikasi. – T.: «Nosir», 2009

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7971406>

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI

Durdona G'ulomjonova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

3-bosqich 20/4 guruh talabasi

Ilmiy rahbar: *Chirchiq davlat pedagogika universiteti*

o'qituvchisi

Nargiz Artikova

Annotatsiya: *Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida maktabgacha talim jarayonida xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy metodikalariga berilgan katta ahamiyat, hamda ularni organish uchun zarur bolgan zamonaviy o'qitish usullarini o'z ichiga qamrab olgan.*

Kalit so'zlar: *Maktabgacha ta'limda chet tili, filand o'qitish sistemasi, belgi va rasm usuli, ovozni tanib olish va moslashtirish usuli, tabiat dunyosi bilan organish usuli, o'z faoliyatini o'quvchilarga moslashtirish usuli.*

KIRISH

Bugungi kunda xorijiy tillarni bilish konikmasi proffessional talimning ajralmas qismlaridan biri bolib bormoqda. Bu maktabgacha ta'lim jarayonini ham chetda qoldirgani yo'q. Yoshlar ta'limi davomida xorijiy tillarni o'rgatishning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Buni dinshunos olim, tarix fanlari nomzodi, katta o'qituvchi Natalya Kireeva "Yoki biz hayotga, yoki imtihonlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Birinchisini tanlaymiz." deb takidlab o'tdi. Yaqinda u mahalliy ta'lim tizimi va printsiplari haqida gapirdi va nima uchun Finlyandiya ta'limi dunyodagi eng yaxshi bilimlardan biri deb qaralishi to'g'risida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'limga etibor berish, davlantning ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy jihatdan rivojlantirish demakdir [Filandiya talim tizimidagi qiziqarli malumotlar]. Shuni ham takidlab o'tishim kerakki, muvaffaqiyatga erishishda yordam berish uchun maktabgacha tarbiya mutaxassislaridan erta bolalik ta'limi jarayonida eng sevimli o'qitish strategiyalari bilan o'rtoqlashishini sorab qolamiz. Maktabgacha yoshdagi sinf uchun o'qitish strategiyalarining ushbu ro'yxati o'qituvchi sifatida taraqqiy etish va o'rganish uchun juda yaxshi o'tish imkoniyatlarini beradi.

Bog'chada yodlagan o'qituvchilar qo'llanmasiga yoki odatiy darslarga qaytish oson bo'lishi mumkin. Biroq, ba'zi bolalar uchun bu muammolar tug'diradi. Gretzingerning aytishicha, bolalar an'anaviy bo'lmagan uy sharoitidagi bolalarga nisbatan sezgir bo'lishlari kerak. O'quvchilarga o'z oilalari rasmlarini chizishlarini so'rashdan oldin ikki marta o'ylab ko'rish - asrab olingan bola yoki ota-onadan ajralgan farzand qanday his qilishi mumkinligi va boshqa bolalar qanday munosabatda bo'lishlari haqida o'ylab ko'rish kerak. Inklyuziv faoliyat bilan shug'ullanish biroz ko'proq vaqt talab qilishi mumkin, ayniqsa yil boshida siz barcha

o'quvchilaringizni tanimasligingiz mumkin, ammo bolada xijolat hissini aks etishi tartibsizlikni saqlaganingizda bilinadi. Bunda tarbiyachi o'z yaratuvchanligini davom ettirishi kerak.

Maktabgacha ta'lim - yoshlarimiz ta'limi va tarbiyasining ilk bosqichi hisoblanadi. To'g'ri maktabgacha tarbiya dasturi bizning bolalarimizga noyob aqlga mos keladigan tarzda o'sishi va o'rganishiga yordam berishi kerak. Ammo bolalar kattalarnikidan farqli ravishda kelajakni, ertani oylab organishmaydi. Ingliz tilidagi dars «shu yerda va aynan hozir» manosida otkazilishi, bolishi kerak. Bolalar chet tilni hikoyalarni tushunish yoki oyinlarda galaba qozonish orqali osonroq organadilar. Agarda xohlasalar, ozlari ishtirokidagi oyinlar orqali organgan malumotlarini mustahkamlab oladilar. Bir tomondan, til bilan ifodalangan kontent bolalar hayoti, kundaligi bilan bogliq bolishi kerak, boshqa tomondan, bolalarni muloqotga chorlaydigan faoliyat yoki vazifalar qiziqarli va muhim bolishi kerak. O'quvchilar dars davomida ozlarini darsning bir qismi sifatida tushunishadi va dars jarayonida xuddi asar qahramonidek ozlarini tutishadi, harakat qilishadi. Boshlangich sinflarda, odatda, chet tillarni organish hayotiy situatsiya va oyinlarga asoslangan harakat usullaridan foydalangan tarzda organilganda juda samarali hamda muvaffaqiyatli boladi. Agar oyinli-syujetli situatsiyalar orqali chet tili orgatilsa, barcha bolalar bajonu-dil ishtirok etishadi, sababi ular shu tarzda osha situatsiyaning bir bolagi ekanligini his etishadi. O'quvchilar chet tili bilan, birinchi navbatda, oz sinf xonalarida birga "yashaydilar". Shuning uchun sinfda muloqot imkoni bolsa, osha chet tilida bolishi kerak. Bolalar nafaqat yoriqnomalarni tushunish bilan cheklanib qolmasdan, balki chet tili orqali oz ehtiyojlarini ifodalashlari ham mumkin. Shu nuqtai nazardan, ingliz tilida gaplashadigan shaxs(ona ili ingliz tili bolgan)lar bilan muloqot qilishi, sinfga taklif etish ham foydali hisoblanadi. Konstruktiv yondashuvga kora, bolalar imkon qadar koproq tilda ozlari sozlar mazmunini, qoidalarni bilib olishlari kerak. Bu shuningdek, ularning asosiy fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga yordam beradi. Barcha o'quvchilar singari, bolalar ham turli xil talim uslublariga ega. Bolalar uchun moljallangan talim barcha talim uslublarini hisobga oladi. Taktik va kinestetik organish turlari o'quvchidan alohida etibor talab qiladi. Boshlangich maktablarda o'quvchilarning iqtidorlari, malakalari, bilimlari va qiziqishlari kengroq boladi. Chet tilini organish, shuningdek, organuvchining yaxshi tushuna olish qobiliyatiga bogliqdir. Chet tilini orgatish mobaynida har bir bolani harakati uchun ragbatlantirib borish talab etiladi. Ularda akustik, kinestetik, ritmik va vizual farqlashni rivojlantirish kerak. Bolalar tez organishadi, lekin tezda unutishadi. Shuning uchun, nutqni bir necha bor takrorlab, shu mavzuga doir oyin yoki tarqatmalar orqali bolalarning esida qolishiga yordamlashish mumkin. Kurslar spiral bolib, muntazam takrorlashlar ajralmas qismidir. Xorijiy tillarni muvaffaqiyatli orgatish keng qamrovli usullarni talab qiladi. Muloqotga kirishishning miqdori va sifati tilni tezroq organishning asosiy sabablari hisoblanadi. Dars jarayonida o'quvchilarning etibori asosan tilning mazmuniga, ahamiyatiga qaratilishi kerak. O'quvchilar etiborini birinchi navbatda tilning kontent mazmuniga qaratishi kerak. Xorijiy tillarni muvaffaqiyatli orgatish yana orgatuvchidan ozida mavjud imkoniyatlardan qay darajada mohirona foydalanishiga ham bogliqdir. O'quvchilarga

shunday vazifalar berish kerakki, toki ular organon bilimlarini dars jarayonida amaga oshirish, qollashga majbur bolishsin. Ozaro muloqot qilish imkoniyatlari til konikmalarining rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy munosabat, ayniqsa o'quvchilar tilning manosini amalda qollay olishsa, bu ularga tildan samarali foydalanishga imkon yaratadi. O'qituvchi tomonidan ushbu jarayon uchun mano va muzokaralar otkazish imkoniyati muvaffaqiyatli o'qitishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Chet tili talimi, birinchi navbatda, chet tilidagi kundalik uchraydigan, real bilim va konikmalrni organishga chorlashi kerak, lekin aniq bilimlarni ham rivojlanishiga beparvo qaramaslik kerak. Agar biz chet tili talimida qollaniladigan metodik-didaktik qarashlarga toxtaladigan bolsak, quyidagilarni takidlab otishimiz talab etiladi: Dars jarayoni bu nafaqat kommunikativ, balki kelajakda organon bilimlarni qollay olish imkoniyatini beradigan kompetensiyalarni qamrab olishi zarur. Bolalarning kopchiligi chet tillarni organishga qishiqishadi. Ularning qishiqishlari, albatta, dars jarayonini tashkil etilishi va bolalarning bu dars jarayonida malum muvaffaqiyatga erisha olishi bilan bogliqdir. Bu qiziqish yillar davomida birdek saqlanib qolishiga ishonish - bu notogri, shu sababdan, pedagoglar bu haqida qaygurishlari, yani organuvchilar darsda quvonchga tolib, muvaffaqiyatlarga erishib qatnashishlarini taminlashi zarur. Organilayotgan mavzular ham, shu bilan birga savol-topshiriqlar ham organuvchilar uchun ahamiyatli, qiziqarli va aktual bolsagina, dasrning mazmuni hamda maqsadi organuvchilarga tushunarli va esda qolarli boladi. Chet tili organuvchilari chet tili talimida ozga bir til, madaniyat bilan toqnash keladilar. Shu sababdan, mashgulotlarda aynan osha chet tilga xos bolgan ishonchli materiallardan, osha madaniyatni yetkazib bera oladigan matn va dabiyotlardan foydalanish tavsiya etiladi.

XULOSA

Shuni xulosa qilib aytib o'tish kerakki, farzandlarimiz yetuk kadr bolib yetishlarida avvalambor, maktabgacha talimning orni ahamiyatlidir. Biz ularni zamonaviy texnologiyalar va zamonaviy talim tizimi bilan taminlashimiz talab etiladi. Maktabgacha talim jamiyatdagi har bir inson ildizlarining rivojlanishi, yani ularning kelajakda ona yurtiga munosib farzand, kuchli shaxs bolib voyaga yetishlarida ham katta ahamiyatga ega. Biz farzandlarimiz talimiga koproq etibor berishimiz, zamonaviy shart-sharoitlar yaratishimiz, yangi-yangi usullar orqali ularning organishlariga komaklashishimiz zarur. Chet tillarini organish bolalarga kelajakda yangi imkoniyatlar eshigini ochishi, ular malakali kadr bolib yetishishi, butun jamiyat uchun nafi tegadigan shaxs bolib kamol topishlari uchun ham ahamiyatlidir. Shuning uchun ham bolalarimizga yoshligidan talim berib borishimiz, oqishga qiziqtirishimiz, jamiyatimizdagi har bir bolani nazardan chetda qoldirmasligimiz, organishga qiynalغان bolalar bilan ham alohida shugullanishimiz, turli xil qiziqarli oyinlar bilan etiborlarini tortishimiz, chet tillarini orgatish davomida muntazam ragbatlantirib borishimiz ularni kelgusidagi talimlari uchun dastlabki qadam boladi, desak adashmagan bolamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kanton Aargou. Fremdsprachen Lernen und Lehren. Englisch an der Primarschule. Leipzig-2017. S. 238—239.

2. Eine neue Aufgaben - und Leistungsbewertungskultur, U. Gibitz in:Neue Wege im Fremdsprachenunterricht am Beispiel des Rahmenplans für den Englischunterricht in der Orientierungsstufe, L. I. S. A. Schwerin 2001.

MAKTABDA ONA TILI O'QITISHNING UMUMIY ASOSLARI

Bo'riyeva Muhayyo To'rayevna,

Surxondaryo viloyati, Termiz tumani 5-maktab ona tili va

adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotation: *ideas about the role of language in society, language and thinking and the relationship of language and speech are considered the theoretical foundations of native language education in school. Consequently, the didactics of the mother tongue are based on the views and principles on language and society, language and thinking, language and language and speech in relation to the development of ways, means, organizational forms of implementation of the language policy of our state, their application to the activities of school teachers.*

Keywords: *Aristotle, physiological ground, speech ability, grammatical construction, dialectical, didactics of the native language, language and thinking.*

Annotatsiya: *Tilning jamiyatda tutgan o'rni, til va tafakkur hamda til va nutqning o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi g'oyalar maktabda ona tili ta'limining nazariy asoslari sanaladi. Binobarin, ona tili didaktikasi davlatimizning til to'g'risidagi siyosatini amalga oshirish yo'llari, vositalari, tashkiliy shakllarini ishlab chiqish, ularni maktab o'qituvchilari faoliyatiga tatbiq etishda til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutqning o'zaro daxldorligi, aloqadorligi xususidagi qarashlar hamda tamoyillarga asoslanadi.*

Kalit so'zlar: *Aristotel, fiziologik zamin, nutq qobiliyati, grammatik qurilish, dialektik, ona tili didaktikasi, til va tafakkur.*

Til va jamiyat. Til — ijtimoiy hodisa. U kishilarning eng muhim aloqalashuv va fikrlashuv qurolidir. Til jamiyat a'zolarining tabiiy-biologik tuzilishlari, ijtimoiy kelib chiqishlaridan qat'i nazar, ularning barchasi uchun teppa-teng xizmat qiladi. Jamiyat rivojlangan sari, til ham rivojlanib, takomillashib boradi. Til kishilik jamiyati bilan bir paytda paydo bo'lgan. Tilsiz jamiyat, jamiyatsiz til bo'lmaydi. Til bo'lmaganda, jamiyat a'zolari o'rtasida o'zaro aloqa bo'lmas edi. Kishilar o'rtasida o'zaro aloqa bo'lmaganda, jamiyat a'zolari uchun yetarli miqdorda moddiy ne'matlar ishlab chiqara olmasdi.

Til inson faoliyatini jamiyatning moddiy negizini yaratish vositasi — ishlab chiqarish qurollari bilan uyg'unlashtiradi. Inson — ijtimoiy mavjudot. Jamiyat til vositasida boshqariladi. Inson o'z maqsad va orzularini tabiatdagi narsa-hodisalarga nisbatan belgilaydi. Shu maqsadni amalga oshirishda, ishlab chiqarish qurollaridan foydalanadi. Ishlab chiqarishni boshqarishga oid tajriba bir avloddan ikkinchi

avlodga til vositasida meros bo‘lib qoladi. Bilim, tajriba til tufayli keyingi avlodning mulkiga aylanadi. Til jamiyatni rivojlantirish quolidir. Til insonning har qanday faoliyati bilan bevosita bog‘langan. U shunday zaruriy aloqa quolidirki, bu quolni puxta egallamasdan turib, ijtimoiy hayot va jamiyat to‘g‘risida to‘la tasavvur hosil qilib bo‘lmaydi. Shunday ekan, til yoshlarni ijtimoiy hayotning faol ishtirokchisi, jamiyatning ongli fuqarosi qilib tarbiyalash vositasidir. Maktabda ona tilini o‘quv predmeti sifatida o‘rgatish — uning tarbiyaviy rolini oshirish, uni tarbiya quroliga aylantirish demakdir. Tilning ijtimoiy vazifalari va tarbiyaviy ahamiyatini faqat o‘qituvchigina emas, balki o‘quvchi ham sezsin, his qilsin. Kishining o‘zi uchun gapirib, o‘zi uchun yozmasligini, aksincha, kishilar uchun gapirib, kishilar uchun yozishni o‘quvchilar ijtimoiy zaruriyat deb anglamoqlari shart.

Maktabda til o‘qitilar ekan, til va jamiyatning o‘zaro bog‘liqligi to‘g‘risidagi quyidagi xulosalarga tayaniladi.

1. Til — kishilarning eng muhim aloqalashuv vositasi. Tilning aloqalashuv va fikr almashuv vazifasi uni puxta o‘zlashtirish zaminida yanada o‘tkirlashadi.

2. Kishilik jamiyati va til o‘zaro dialektik bog‘liqdir. Tilni mukammal egallash orqali o‘quvchilar jamiyatdagi o‘zgarishlarni qiynalmasdan tushunib oladilar.

3. Til — jamiyatni boshqarish va rivojlantirish quoli. Tilni atroflicha bilish tufayli o‘quvchilar jamiyat a‘zolarining ishlab chiqarish quollarini boshqarishga oid tajribalarini, moddiy ne‘matlarni ishlab chiqarish usullarini atroflicha bilib oladilar.

4. Til insonning faoliyati bilan uzviy bog‘langan. Tilni o‘rganish vositasida o‘quvchilar moddiy va ma‘naviy hayotning faol ishtirokchilari bo‘lib yetishadilar.

5. Til — jamiyat a‘zolarini tarbiyalash vositasi. Uning qonuniyatlari va grammatik qurilishini anglash bolalarda nutq qobiliyati va nutq madaniyatini shakllantirishda, estetik did va fahm-farosatni takomillashtirishga xizmat qiladi. Til va tafakkur. Til va tafakkurning o‘zaro munosabati masalasi fanda uzoq tarixga ega. Bu muammo yuzasidan o‘tkazilgan munozaralarda doimo quyidagi savollar o‘rtaga tashlangan: — til va tafakkur bir narsami yoki ular o‘zaro bog‘langan, boshqa-boshqa narsalarmi? — til va tafakkur doimo o‘zaro bog‘langanmi yoki tafakkur tilsiz, til tafakkursiz zuhur etadimi? — agar til va tafakkur alohida-alohida hodisalar bo‘lib, ular o‘zaro bog‘langan bo‘lsa, fikrlash jarayonida tilning, so‘zlash jarayonida tafakkurning roli qanday? Qadim zamonlardan toki hozirgi kunlarga qadar olimlar shu savollar ustida bosh qotiradilar. Antik faylasuflar o‘zlarining logos-koinot to‘g‘risidagi ta‘limotlarida «so‘z va fikr borliqni birgalikda ifodalaydi» degan xulosani chiqarishgan edi. Yunon faylasufi Aristotel «til va tafakkur o‘zaro aloqador ikki narsa» deb talqin qiladi. So‘z narsalarni tasavvur etish ramzi, yozuvni so‘zlarning ramzi shaklida qayd etadi. Ammo u tafakkur qonda paydo bo‘ladi deb, tafakkurning fiziologik zaminini noto‘g‘ri tushuntiradi. G ippokrat tafakkurni bosh miya bilan bog‘laydi, o‘zaro so‘zlashuv jarayonida nafas olishni e‘tiborga olib, «fikr kishi

ongiga havo orqali kiradi», deb yozadi. Rus olimi A.A.Potebnya soʻz va tafakkurning oʻzaro munosabatini tahlil qilib, shunday xulosa chiqaradi: til tayyor fikrlarni ifodalash vositasigina emas, balki u fikrni tugʻdiruvchi hamdir. A.A.Potebnya fikrlash jarayonida soʻzning rolini juda toʻgʻri koʻrsatadi. Inson soʻz vositasida fikrlaydi. Fikr soʻz vositasida olgʻa siljiydi. Til tafakkur bilan bevosita bogʻlangan. Tilni tafakkursiz, tafakkurni tilsiz rivojlantirib boʻlmaydi. Binobarin, ona tili mashgʻulotlarida oʻquvchilarning nutqini oʻstirish uchun. qilingan har bir ish bolalarning tafakkurini oʻstirish omili ham sanaladi. Shu tufayli, ona tili taʼlimida oʻquvchilarning nutqini oʻstirish ona tili didaktikasining dolzarb muammosi hisoblanadi. Fikrlash jarayonida abstraksiyalash va umumlashtirishning roli katta. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bogʻliq boʻlgan nutq insonning haqiqatni eng yuksak darajada inʼikos etishini taʼminlaydi. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bogʻliq boʻlgan ikkinchi signallar tizimi moddiy borliqni inʼikos etishning eng yuksak darajasi boʻlishi bilan birga, insonning nerv faoliyatini, uning butun xatti-harakatini boshqarishning ham eng yuksak regulyatoridir.

Adabiyotlar:

1. Ikromova R. Grammatika, imlo va nutq oʻstirishdan tarqatma materiallar. — T.: «Oʻqituvchi», 1993.
2. Roziqov O.R. Oʻzbek tilidan dars tiplari. — T.: 1976
3. www.ziyouz.com

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA DIDAKTIK TA‘LIM BERISH

Nurmatova Sohiba Rustamovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 10-son umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Taxirova Momojon O'tkirovna

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumanidagi 10-son umumiy o'rta ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotation: *this article reflects on the peculiarities of didactics of primary education and gives methodological recommendations.*

Keywords: *education, primary, didactics, understanding, trait, knowledge, skills, fruits, qualifications, approach, training, method.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim didaktikasining o'ziga xos xususiyatlari to'g'risida mulohaza yuritilgan va metodik tavsiyalar berilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim, boshlang'ich, didaktika, tushuncha, xususiyat, bilim, ko'nikma, samara, malaka, yondashuv, o'qitish, metod.*

O'qish kategoriyasi ta'lim oluvchilar faoliyati bilan amalga oshiriladi. Didaktikaning asosiy vazifasi o'quv faoliyatini amalga oshirishdir. O'quv faoliyati quyidagilarni qamrab oladi:

- bilimlar majmuini berish va egallash; - o'quv faoliyatini turli vositalar va metodlar asosida tashkil etish; - o'quvchilarning savodxonligini oshirish; - o'quvchilarning bilish tajribasini kuchaytirish.

Didaktikaning o'quv faoliyatidagi samaradorligi ichki va tashqi mezonlar bilan belgilanadi. Bunda ichki mezon ta'limni muvaffaqiyatli o'zlashtirishdan iborat, tashqi mezon esa ta'limning umumiy samaradorligi bilan belgilanadi. Bu mezonlar asosida o'quv faoliyati tartibga solinib boriladi va unda sifat hamda samaradorlik darajalariga ko'ra o'quv faoliyati baholanadi.

Didaktika nazariyasi va amaliyotiga doir bir necha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu borada ayniqsa chex pedagogi Yan Amos Komenskiyning (XVII asr) "Buyuk didaktika" asari muhim hisoblanadi. Bu asarda quyidagilar didaktikaning asosiy tamoyillari sifatida asoslab berilgan: a) bolaparvarlik; b) xalqparvarlik; d) insonparvarlik; e) bag'rikenglik.

Didaktikaning mazkur tamoyillari hozirgi zamon ta'lim va tarbiya jarayonida qabul qilingan bo'lib, ular pedagogik qonuniyatlar sifatida qaraladi. Bunday yondashuv natijasida butun dunyo ta'lim tizimida gumanizm ideal g'oya sifatida

qabul qilingan. Unga ko‘ra, ta‘lim olish va ta‘lim berishda insonning yoshi, jinsi, irqi, millati va ijtimoiy mavqei hisobga olinmaydi. Shu jihatdan keyingi 4 asr davomida pedagogika fani insonparvarlik san‘ati sifatida e‘tirof etib kelinmoqda.

O‘zbekiston sharoitida o‘quv faoliyati didaktikaning qonuniyatlari va tomoyillariga qat‘iy amal qilingan holda tashkil etilgan. Shu sababli mamlakatimiz ta‘lim tizimi xalqlarning ilg‘or rivojlanib boruvchi ta‘limi ro‘yxatiga kiritilgan. Boshlang‘ich ta‘lim didaktikasining xususiyatlari. O‘zbekiston pedagogik fanlari tarkibida boshlang‘ich ta‘lim didaktikasi o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Bunda asosiy xususiyatlar quyidagilardan iborat:

- 7-11 yoshli o‘quvchilarni bilim olamiga olib kirish; - mazkur yoshdagi o‘quvchilarni jamiyatning talab va ehtiyojlariga mos ravishda o‘qitish; - boshlang‘ich ta‘limda eng zamonaviy va maqbul o‘quv fanlarini qo‘llash.

Shuningdek, boshlang‘ich ta‘lim didaktikasida asosiy e‘tibor o‘qitish va o‘quvchilarning bilimlarni o‘zlashtirishiga qaratiladi. Shu sababli 2020-2021 o‘quv yilidan boshlab boshlang‘ich ta‘lim davlat standartlari qayta ko‘rib chiqildi va o‘quv fanlari maqbullashtirildi. Misol uchun, o‘zbek pedagogikasi tarixida ilk bor “Tarbiya” o‘quv fani yaratildi va ta‘lim jara‘eniga tatbiq etildi. Boshlang‘ich sinflarda mazkur fan o‘quvchilarning ongi, dunëqarashi va axloqini milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg‘unligiga asosan shakllantirishga yo‘naltirilgan.

Boshlang‘ich ta‘lim didaktikasida o‘qitishning sifat va samaradorligiga erishish bosh maqsad hisoblanadi. Shu jihatdan o‘zlashtirish jarayoni quyidagi darajalar asosida baholanadi:

1) fanlarning (hodisalarning, voqelikning, faktlarning) o‘quvchilar tomonidan farqlanishi va o‘zlashtirilishi;

2) fanlar materiallarini tushunishi va ular asosida o‘quvchilarning o‘z bilimlarini boyitib borishi.

O‘zbekiston boshlang‘ich ta‘lim didaktikasida o‘qituvchilarning individual o‘qitish uslublari muhim o‘rin tutadi. Unga ko‘ra, hozirgi kunda O‘zbekiston boshlang‘ich ta‘limida bin nechta fan o‘qituvchilari o‘quv faoliyati bilan shug‘ullanmoqda. Mazkur o‘qituvchilarning har biri o‘zining individual o‘qitish uslubiga ega. Ayni paytda, boshlang‘ich ta‘lim davlat standartlariga muvofiq o‘qituvchilarning turli o‘qitish uslublari pedagogik qonuniyatlar asosida umumiy lashadi. Bunda quyidagi qonuniyatlar asosiy vazifani bajaradi:

- mavzularning tushuntirish va o‘rgatish metodlari asosida yoritilishi; - har bir o‘quvchining mavzularni o‘zlashtirishga erishilishi; - o‘quvchilarning yoshi, jismoniy va ruhiy imkoniyatlariga mos o‘quv vositalarining tanlanishi; - o‘quvchilarni mustaqil ta‘lim olishga yo‘naltirilishi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavakat Mirziyoyevning tashabbusi bilan jamiyatda kitobxonlik qadriyati qayta tiklandi. Buning natijasida boshlang‘ich ta‘lim

didaktikasida ham yangilanish ro'y berdi. Unga ko'ra, boshlang'ich sinf o'quvchilarning kitob o'qishlari va ularni muhokama qilishlari boshlang'ich ta'lim didaktikasining tarkibiy qismiga aylandi. Bugungi kunda pedagogik olimlarning oldida boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qishi zarur bo'lgan adabiyotlar majmuini tuzish va kitobxonlikning didaktik muammolarini hal qilish vazifasi turibdi. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jaraenida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari boshlang'ich ta'lim didaktikasi asoslari va yordamchi didaktik adabiyotlar xususiyatlari to'g'risida aniq bilimga ega bo'lishi kerak.

Boshlang'ich ta'lim didaktikasida o'qitishning oddiydan murakkablikka tamoyiliga asoslaniladi. Bunda o'quvchilarning bilim darajasi va ko'nikmasi bosqichma-bosqich rivojlanib borishiga asosiy e'tibor qaratiladi.

Hozirgi zamon texnologiyasining rivojlanishi natijasida boshlang'ich ta'limda masofaviy ta'lim, kompyuterli texnologiyali ta'lim kabilar keng qo'llanilmoqda. Shu sababli bunday texnologiyali ta'lim turlarining didaktikasini ishlab chiqish zaruriyat bo'lib turibdi. Bu borada bizning yondashuvimiz quyidagicha: kompyuter kabi texnik imkoniyatlar boshlang'ich ta'limda maqsad emas, balki vosita bo'lishi kerak. Bunday yondashuv 7-11 yoshli o'quvchilarning texnik vositalardan oqilona foydalanish ko'nikmasini shakllantiradi.

Boshlang'ich ta'lim didaktikasi samaradorligi. O'zbekiston sharoitida boshlang'ich ta'lim didaktikasining samaradorligi quyidagilar bilan belgilanadi: a) o'quv jarayonini eng yuqori talablar asosida tashkil etish; b) boshlang'ich ta'limni professional o'qituvchilar bilan ta'minlash; d) boshlang'ich ta'lim davlat standartlarini qat'iy bajarish.

Mazkur mezonlarga binoan boshlang'ich ta'lim didaktikasining samaradorligiga erishiladi. Keyingi paytlarda boshlang'ich ta'limda texnik vositalarni va zamonaviy texnologiyalarni keng qo'llanilayotganligi bois boshlang'ich ta'limning samaradorligi aynan ana shu jarayon bilan baholanmoqda. Biroq, boshlang'ich ta'lim didaktikasining samaradorligi eng avvalo O'qituvchilarning faoliyati bilan baholanishi kerak. Chunki o'qituvchining asosiy maqsadi o'quv fanlarini talab darajasida o'qitish, tushuntirish va uning yo'nalishlarini baholab borishdan iborat. Shu jihatdan boshlang'ich ta'lim didaktikasida texnik vositalar va zamonaviy texnologiyalar samaradorlikka erishishning ikkilamchi asosi hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida umumiy didaktika masalalari yaxshi tadqiq etilgan. Ayni paytda, boshlang'ich ta'lim didaktikasi bo'yicha ilmiy ishlanmalar kam. Shu sababli oliy pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning boshlang'ich ta'lim didaktikasi muammolari bo'yicha ilmiy tadqiqotchiligini kuchaytirish dolzarb bo'lib turibdi. Boshlang'ich ta'lim didaktikasining umumiy samaradorligi 4-sinf bitiruvchilarining bilim va ko'nikma darajasi bilan belgilanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning tashabbusi bilan boshlang'ich ta'lim bitiruvchilarini umumiy,

Prezident va ixtisoslashtirilgan maktablarga tayyorlash vazifasi qo‘yildi. Shu ma’noda boshlang‘ich ta’limni bitiruvchilar ushbu ta’lim maskanlarining qaysi birida ko‘p o‘qishiga qarab boshlang‘ich ta’lim didaktikasining umumiy samaradorligi baholanishi tarkib topdi. Bu yangilik boshlang‘ich ta’lim didaktikasi samaradorligida asosiy mezonlardan biri sifatida qaralmoqda.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi matni. <http://uza.uz>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Xalq ta’limi va oliy ta’lim tizimi o‘qituvchilari bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda so‘zlagan nutqi. 2019.08.23.
3. Abdullayeva B. va boshq. *Общая педагогика.* – Т.,2017.

$$a_{11}X_1 + a_{12}X_2 = b_1$$

$$a_{22}X_1 + a_{22}X_2 = b_2$$

.....

$$a_{m1}X_1 + a_{m2}X_2 = b_m, \quad X_1 = 0, X_2 = 0$$

to‘g‘ri chiziqlar bilan chegaralangan ko‘pburchakni yasaymiz.

Faraz qilaylik, bu ko‘pburchak *ABCDE* bo‘lsin (1-shakl). Chiziqli funktsiyani ihriyoriy o‘zgarimas c_0 songa teng deb olaylik.

Natijada $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = (const) = c_0$ to‘g‘ri chiziq hosil bo‘ladi. Bu to‘g‘ri chiziqni $N(c_1, c_2)$ vektor yo‘nalishda yoki unga teskari yo‘nalishda o‘ziga parallel surib borib, qavariq ko‘pburchakning chiziqli funktsiyaga eng kichik qiymat beruvchi chetki nuqtasini aniqlaymiz.

Agar yechimlardan tashkil topgan qavariq ko‘pburchak chegaralanmagan bo‘lsa ikki hol bo‘lishi mumkin.

1-hol. $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = const$ to‘g‘ri chiziq N vektor bo‘yicha yoki unga qarama-qarshi yo‘nalishda siljib borib har vaqt qavariq ko‘pburchakni kesib o‘tadi. Ammo na minimal, na maksimal qiymatga erishmaydi. Bu holda chiziqli funktsiya quyidan va yuqoridan chegaralanmagan bo‘ladi (4-shakl).

2-hol. $c_{11}X_1 + c_{12}X_2 = const$ to‘g‘ri chiziq N vektor bo‘yicha siljib borib qavariq ko‘pburchakning birorta chetki nuqtasida o‘zining minimum yoki maksimum qiymatiga erishadi. Bunday holda chiziqli funktsiya yuqoridan chegaralangan, quyidan esa chegaralanmagan (2-shakl) yoki quyidan chegaralangan yuqoridan esa chegaralanmagan bo‘lishi mumkin (3-shakl).

1-misol

$$\begin{cases} 4X_1 + 3X_2 \leq 12 \\ 3X_1 + 4X_2 \leq 12 \\ X_1 \geq 0, X_2 \geq 0 \\ Y_{\max} = 2X_1 - 5X_2 \end{cases}$$

1 – shakl

2 – shakl

3 – shakl

4 – shakl

Yechish. Yechimlardan tashkil topgan qavariq ko‘pburchakni yasash uchun koordinatalar sistemasida

$$4X_1 + 3X_2 = 12, (L_1)$$

$$3X_1 + 4X_2 = 12, (L_2)$$

$$X_1 = 0, X_2 = 0$$

chiziqlarni yasaymiz.

Berilgan tengsizliklarni qanoatlantiruvchi yechim shtrixlangan $OABC$ ko‘pburchakni tashkil qiladi. Endi koordinatalar boshidan $N(2,-5)$ vektorni yasaymiz va unga perpendikulyar bo‘lgan to‘g‘ri chiziq o‘tkazamiz. Bu to‘g‘ri chiziq

$$2X_1 - 5X_2 = const$$

tenglama orqali ifodalanadi. Uni N vektor yo‘nalishida o‘ziga parallel siljitib boramiz. Natijada chizikli funksiyaga maksimal qiymat beruvchi $C = (3,0)$ nuqtani topamiz. Bu nuqtani koordinatalari $X_1 = 3, X_2 = 0$ masalaning optimal yechimi va $Y_{\max} = 6$ bo‘ladi.

Chiziqli dasturlash masalasining rejaları va chiziqli funktsiyaning bir qancha xususiyatlari bor. Quyida bularning xususiyatlariga doir bo'lgan teoremlarni (isbotsiz) va ulardan kelib chiqadigan ba'zi xulosalarni keltiramiz.

1-teorema. Chiziqli dasturlash masalasining rejaları qavariq to 'plamini tashkil etadi.

2-teorema. Chiziqli dasturlash masalasining chiziqli funktsiyasi o'zining optimal qiymatiga shu masalaning rejalaridan tashkil topgan qavariq to'planning chetki nuqtasida erishadi. Agar chiziqli funktsiya M qavariq to'planning birdan ortiq chetki nuqtasida optimal qiymatga erishsa, ushbu nuqtalarning qavariq kombinatsiyasidan iborat bo'lgan ixtiyoriy nuqtada ham o'zining optimal qiymatiga erishadi.

Qurilishning amaliy masalalarini yechishda masalaning tashqi, asosiy ko'rsatkichlari hisobiga olinadi. Masalan, qurilish binosining loyiha parametrlari, ob-havo sharoitlari, tuproq va qurilish materallarining fizik-mexanik xususiyatlari va boshqalar. Masalani o'rganish uning matematik modelini tuzishdan boshlanadi, ya'ni uning asosiy o'ziga xos xususiyatlarga ajratiladi va ular o'rtasida matematik munosabat o'rganiladi. Matematik model tuzilgach, ya'ni masala matematik ko'rinishda ifodalangach, uni ma'lum matematik usullar bilan taxlil qilish mumkin. Matematik model tuzish bilan biz o'rta maktab fizika kursida tanishganmiz. Bunda dastlabki o'rganilayotgan fizik hodisaning mohiyati, belgilari, ishlayotgan ko'rsatkichlar(parametrlar) so'zlar yordamida batafsil ifoda etiladi. Keyin fizik qonunlar asosida kerakli matematik tenglamalar keltirib chiqariladi. Bu tenglamalar o'rganilayotgan fizik jarayon, hodisalarning matematik modelidir.

Matematik model hech qachon qaralayotgan ob'ektning xususiyatlarini aynan, to'la o'zida mujassam qilmaydi. U har xil faraz va chekinishlar asosida tuzilishi uchun taqribiy xarakterga ega va demak, uning asosida olinayotgan natijalar ham taqribiy bo'ladi.

Modelning aniqligi, natijalarni ishonchlilik darajasini baholash masalasi matematik modellashtirishning asosiy masalalaridan biridir.

Matematik model har xil vositalar yordamida berilishi mumkin. Bu vositalar funksional analiz elementlarini ishlatib differensial va integral tenglamalar tuzishdan to hisoblash algoritmi va EHM(Elektron hisoblash mashinalari -EHM) programmalarini yozishgacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Har bir bosqich yakuniy natijaga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi va ulardagi yo'l qo'yiladigan xatoliklar oldingi bosqichlaridagi xatoliklar bilan ham belgilanadi.

Ob'ektning matematik modelini tuzish, uni EHM da bajariladigan hisoblashlar asosida tahlil qilish hisoblash tajribasi deyiladi.

Birinchi bosqichda masalaning aniq qo'yilishi, berilgan va izlanuchi miqdorlar, ob'ektning matematik model tuzish uchun ishlash lozim bo'lgan boshqa xususiyatlari tasvirlanadi.

3-teorema. Agar K ta o'zaro chiziqli bog'lik bo'lmagan $A_1, A_2, \dots, A_K$ vektorlari bo'lgan bo'lib, ular uchun

$$A_1 X_1 + A_2 X_2 + \dots + A_K X_K = A_0$$

Tenglik barcha $X \geq 0$ lardan o'rinli bo'lsa $X = (X_1, X_2, \dots, X_K, 0, \dots, 0)$ vektor M qavariq to'plamning chetki nuqtasi bo'ladi.

Yuqorida tanishilgan teoremlardan quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin.

1-xulosa. Chiziqli programlashtirish masalasi tayanch rejalaridan tashkil topgan to'plam M qavariq to'plamning chetki nuqtalar to'plamiga mos keladi va aksincha, har bir tayanch reja K to'plamning biror chetki nuqtasiga mos keladi.

2-xulosa Chiziqli dasturlash masalasining optimal yechimini M to'plamning chetki nuqtalari orasidan qidirish kerak.

Chiziqli dasturlash masalasini yechish usullari M to'plamning chetki nuqtalari ichida optimal nuqtani qidirishga asoslangan. Bu usullardan biri simpleks usuldir. Simpleks usuli asoslarining algoritm tarixi bilan tanishishdan oldin chiziqli dasturlash masalasining geometrik interpretatsiyasi bilan tanishaylik.

Chiziqli dasturlash masalalarining geometrik interpretatsiyasi.

Aytaylik bizga

$$Z = \sum C_j X_j, j = 1, \dots, n \quad (1)$$

Maqsad funksiyaning

$$\begin{aligned} \sum a_{ij} x_j &\leq b_i, i = 1, \dots, m \\ X_j &\geq 0, j = 1, \dots, n \end{aligned} \quad (2)$$

cheklanish tengsizliklar sistemasini qanoatlantiradigan minimumini topish masalasi berilgan bo'lsin. Tengsizliklar sistemasi (2) ni qanoatlantiradigan ixtiyoriy $X_1, X_2, \dots, X_n$ sonlar to'plami uning yechimlari deyiladi.

(2) sistema hech bo‘lmaganda bitta yechimga ega bo‘lsa sistema birgalikda deyiladi. Aks holda esa, sistema birgalikda emas deyiladi. Biz doimo (2) tengsizliklar sistemasini birgalikda deb faraz qilamiz.

$n=2$ bo‘lganda (2) dan quyidagi sistemani hosil qilamiz:

$$\sum a_{ij} X_j \leq b, i=1, m; X_1 \geq 0, X_2 \geq 0 \quad (3)$$

Bu tengsizliklarning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 = b_i$$

to‘g‘ri chiziq bilan, yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari $X_j \geq 0$ ($j=1,2$) esa $X_j = 0$ to‘g‘ri chiziq bilan chegaralangan yarim tekisliklar bo‘ladi.

(3) tengsizliklar sistemasi birgalikda bo‘lganligi uchun hech bo‘lmaganda bitta yechimga ega bo‘ladi, ya‘ni chegaraviy to‘g‘ri chiziqlar bir-biri bilan kesishib, o‘rinli yechimlar to‘plamini hosil qiladi. Demak, $n=2$ bo‘lganda o‘rinli yechimlar to‘plami ko‘p burchakning nuqtalaridan iborat bo‘ladi. (2) $n=3$ bo‘lsa va bu tengsizliklarning har biriga geometrik nuqtai nazardan qaraganda ularning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 + a_{i3} X_3 = b_i, (i=1, m)$$

tengliklar bilan, yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari $X_j \geq 0$ lar esa $X_j = 0$ tengsizliklar bilan chegaralangan uch o‘lchovli yarim fazolardan iborat bo‘ladi.

Ikkinchi tomondan, (2) sistema birgalikda bo‘lganligi uchun bu yarim fazolar kesishib, biror bir ko‘p yoqli hosil qiladi. Ko‘p yoqli esa o‘rinli yechimlar to‘plamini beradi, ya‘ni uning ixtiyoriy nuqtasi koordinatalari (2) sistemani qanoatlantiradi va nihoyat, (2) da $n > 3$ bo‘lsa, bu tengsizliklarning har biri

$$a_{i1} X_1 + a_{i2} X_2 + a_{i3} X_3 + \dots + a_{in} X_n = b_i, (i=1, m)$$

gipertekisliklar bilan yechimlarning manfiy bo‘lmaslik shartlari esa $X_j = 0$ gipertekisliklar bilan chegaralangan yarim fazolardan iborat bo‘ladi. Bu yarim fazolar kesishib, o‘rinli yechimlar to‘plami bo‘lgan birorta ko‘pyoqlini hosil qiladi.

Yuqoridagi mulohazalar chiziqli dasturlash masalalarini geometrik nuqtai nazardan quyidagicha talqin qilishga imkon beradi: o‘rinli yechimlar to‘plami bo‘lgan ko‘pyoqlining shunday nuqtasini koordinatalarini topish kerakki, bu nuqtada maqsad funksiya (1) o‘zining eng kichik qiymatiga erishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To‘rayeva L.Y. “Matematik programmalashtirish va optimallashtirish usullari”, Toshkent – 2008-yil
2. O.O. Замков и другие. “Математические методы в экономике”. М.: Издательство “Дело и сервис”. 2004 год
3. К.С.Сафаева “Иқтисодиётда микдорий усуллар” Тошкент 2012
4. M. Bray, R. Razin, A. Sarychev “Mathematical economics” yec3120 2014

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992284>

CHIZIQLI PROGRAMMALASHTIRISH MASALASI USTIDA TENG KUCHLI ALMASHTIRISHLAR.

Sultanova Fatimaxon Ergashyevna

Toshkent davlat transport universiteti, oliy matematika kafedrası assistenti.

Djumabaeva Gulchexra Rustam qizi

Toshkent davlat transport universiteti, 1-bosqich YMTY-16 guruh talabasi.

www.Fatimakhon75@mail.ru

Kalit soʻzlar: tayanch yechim, optimal yechim, taqsimot masalalari, xom ashyodan foydalanish masalalari, birlik maxsulotdan keladigan foyda.

Chiziqli programmashtirishni quyidagi 3 xil turini koʻrib oʻtamiz va bu turlarni biridan ikkinchisiga oʻtishini koʻrib chiqamiz.

1-tur masala $x_1, x_2, \dots, x_n$ lar quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = a_1 \\ a_{l1}x_1 + a_{l2}x_2 + a_{l3}x_3 + \dots + a_{ln}x_n = a_l \\ a_{l+1,1}x_1 + a_{l+1,2}x_2 + \dots + a_{l+1,n}x_n \leq a_{l+1} \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n \leq a_m \end{cases} \quad (1)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, \dots, x_n \geq 0 \quad (2)$$

manfiy emaslik shartida.

$$z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \begin{cases} \nearrow \text{max} \\ \searrow \text{min} \end{cases}$$

Birinchi turdagi masala:

$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ topish kerakki; u (1) ni qanoatlantirsa mumkin boʻlgan yechim deyiladi;

(2) shartni ham qanoatlantirsa, aniqlanish sohasidagi yechim,

(3) ni ham qanoatlantirsa optimal yechim deyiladi.

$t = n$ boʻlsa, bir jinsli yechim.

$t < n$ boʻlsa, bir jinsli boʻlmagan yechim deyiladi.

Agar bir jinsli boʻlmasa manfiy boʻlmasa $x = x' - x''$ shartini koʻramiz.

$$x_y = x_{y'} - x_{y''}.$$

Bunday holda o'zgaruvchilar soni ko'payadi. Lekin masala bir xil tipga keltiriladi.

$t = n$ lik shartni olib kelamiz.

(1) shartda $m = l$ bo'lsa, hammasi tenglama bo'ladi, bir jinsli bo'ladi. $l = 0$ bo'lsa, (1) shartni hammasi tengsizlik bo'ladi.

II turdagi masala.

(1) shartni o'rniga hammasiga tengsizliklar berilgan.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \leq a_{10} \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n \leq a_{r0} \end{cases} \quad (4)$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, n \quad (5)$$

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \begin{cases} \rightarrow \max \\ \rightarrow \min \end{cases}$$

Bu masala grafik usul bilan ishlashda juda qulay bo'ladi.

III turdagi masala (kanonik ko'rinishi)

$$x_1, x_2, \dots, x_n - ?$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = a_{10} \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = a_{m0} \end{cases} \quad (7)$$

$$x_i \geq 0, i = 1, \dots, n \quad (8)$$

$$z = \sum_{i=1}^n c_i x_i \begin{cases} \rightarrow \max \\ \rightarrow \min \end{cases}$$

I va II turdagi masalalarimizni III turdagi kanonik ko'rinishga keltirishimiz mumkin.

Kanonik ko'rinishdagi masala simmetrik usul bilan yechiladi

Chegaraviy shartlarni I dan II siga qo'shimcha o'zgartirish orqali o'tishimiz mumkin.

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq a_0 \Rightarrow \quad (10)$$

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n + x_{n+1} = 0_0 \quad (12)$$

$$x_{n+1} \geq 0 \quad (11)$$

Teorema: (10) ning har bir yechimi uning yagona yechimlarga mos keladi va teskarisi uning har bir yechimi uning yagona x mos keladi.

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

$$y = \{a_1, a_2, \dots, a_{n+1}\}$$

Bu teorema asosan (10) va (12) tengsizlik va tenglama bir biriga ekvivalent bo'ladi.

I va II tipdagi masalani III tipdagi kanonik ko'rinishga keltirishimiz mumkin. Agar shartlarimiz tengsizlik orqali berilgan bo'lsa uni tenglamaga tenglama orqali berilgan bo'lsa tengsizlikka keltirishimiz mumkin, qo'shimcha o'zgartirishlar kiritish orqali maqsad funksiyasi ko'rinishlarga keladi.

$$x_1, x_2, \dots, x_6 = ?$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 + 2x_6 = 5 \\ 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 \leq 4 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_5 \geq 3 \end{cases}$$

Shartlarga ko'ra:

$$x_1 \geq 0$$

$$x_2 \geq 0$$

$$x_5 \geq 0$$

$$x_6 \geq 0$$

Umumiy ko'rinishning kanonik ko'rinishga keltiramiz.

3-tur masala. Masalani kanonik ko'rinishga keltirish uning qo'shimcha o'zgarishlar kiritamiz.

$$x_7 \geq 0, \quad x_8 \geq 0$$

$$x_3 = x'_3 - x''_3$$

$$x_4 = x'_4 - x''_4$$

ko'rinishdagi almashtirishlar kiritamiz.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_4 + 2x_6 = 5 \\ 2x_2 - 3x_3 + x_4 + x_5 + x_7 = 4 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 - 2x_5 - x_8 = 3 \end{cases}$$

kanonik ko'rinish.

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0 \quad x_3 \geq 0$$

$$x_3 \geq 0, \dots, x_8 \geq 0$$

Z maqsad funksiyasini minimumdan maksimumga o'tkazamiz.

$$z = 2x_1 + 3(x'_4 - x''_4) - x_5 - 2x_6 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} x_1 + x_4 + 2x_5 = 6 \\ x_2 + 2x_4 + 3x_5 = 16 \\ x_4 - x_5 = 3 \end{cases}$$

Manfiy emas deb bu yerda: x_1, x_2, x_3 larni tashlab yuborilsa.

$$\begin{cases} -x_4 + 2x_5 \leq 6 \\ 2x_2 + 3x_5 \leq 16 \\ x_4 - x_5 \leq 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 + 5x_5 = 22 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 25 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 9 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$$

$$z = x_1 + x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 5x_5 \rightarrow \max$$

ko'rinishga ega bo'lamiz.

$$\begin{cases} -x_4 + 2x_5 \leq 6 \\ 2x_2 + 3x_5 \leq 16 \\ x_4 - x_5 \leq 3 \end{cases}$$

Maqsad funksiyamizda hammasi musbat bo'lgani uchun

$$z = 4x_x + 2x_5 + 25 \rightarrow \max$$

Bu masalani grafik usulda hal qilishimiz juda oson.

	I	II	ohiri	Yalpitalab	
1	7	21	72	100	x_1
2	12	15	123	150	x_2

$$\begin{aligned} x_1 &= 100 & y_1 &= 72 \\ x_2 &= 150 & y_2 &= 123 \\ x_{21} &= 12 \\ x_{11} &= 7 & x_{12} &= 0,12 \\ x_{12} &= 21 & a_{21} &= \frac{21}{100} = 0,21 \\ x_{22} &= 0,15 & x_{22} &= 15 \end{aligned}$$

	Extiyoj		Oxiri mahsulot	Yangi mahsulot
	Energetika	Avtomobil		
Energetika	7	21	72	100
Avtomobil	12	15	123	150

$$E - A = \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = 100, x_2 = 150, a_{ij} = \frac{x_{ij}}{x_j} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{11} = 7, x_{12} = 21$$

$$x_{21} = 12, x_{22} = 15, a_{11} = 0,07, a_{21} = 0,12$$

$$y_1 = 72, y_2 = 123, a_{22} = 0,10, a_{12} = 0,14$$

$$A = \begin{pmatrix} 0,07 & 0,14 \\ 0,12 & 0,10 \end{pmatrix}$$

$$\max(0,07 + 0,12; 0,14 + 0,10) = \max(0,19; 0,24) = 0,24 < 1$$

$$X = (E - A)^{-1} \cdot y$$

$$S = (E - A)^{-1}$$

$$|E - A| = 0,8202 \neq 0, \quad x_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} + x_j + y_j \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$S = (E - A)^{-1} = \frac{1}{0,8202} \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -0,14 \\ 0,90 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{vmatrix} \quad y_1 \rightarrow 2y_1 \quad y_2 \rightarrow y_2$$

$$X = \frac{1}{0,8202} \cdot \begin{pmatrix} 0,93 & -0,14 \\ -0,12 & 0,90 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 144 \\ 123 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 179 \\ 160,5 \end{pmatrix}$$

Soha	Ehtiyoj		Ohirgi mahsulot	Yangi mahsulot
	1	2		
1	100	160	240	500
2	275	40	85	400

$$\begin{cases} y_1 \rightarrow 2y_1 & \{945,6\} \\ y_2 \rightarrow 1,2y_2 & \{691,2\} \end{cases}$$

Chiziqli programmashtirish masalasini geometrik usulda yechish.

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 \leq 9 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 18 \\ 2x_1 - x_2 \leq 10 \end{cases} \quad z = 4x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

$$x_2 \leq \frac{1}{3}x_1 + 3 \quad (0;3) \quad (3;4)$$

$$x_2 \leq -\frac{2}{3}x_1 + 6$$

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Оптималлаштириш назарияси ва математик программалаштириш”. Бадалов Ф. 1999 й

2. “Математические моделирования экономических процессов на железнодорожном транспорте”. (Дарслик), Каплан А. 1984 й.
3. “Иқтисодиётда математик усуллар ва моделлар”. (Ўқув қўлланма), Абдуллаев О.М., Жамолов М. 2009 й.
4. “Iqtisodiy-matematik usullar va modellar” (o‘quv qo‘llanma), X.M.Shodimetov, N.A.Asqarov, B.N. Abduqayumov. Toshkent,2010 y.
5. “Mathematics for economics”. Student’s solution manual second edition. Michael Hey, John Livernels . (2001 Massachusetts Institut of Technology)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001625>

O'ZBEK TILIDA AYRIM SALBIY VA IJOBIY BAHO IFODALOVCHI KONSEPTLARING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.

Pulatova Umriniso Umar qizi

Samarqand davlat universiteti, Linvistika (o'zbek tili)

yunalishi 2-kurs magistri

umrinisopulatovo@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ayrim salbiy va ijobiy baho ifodalovchi konseptlar haqida ma'lumot berilib, ularning o'ziga xos pragmatik xususiyatlari yoritib berilgan. O'zbek tilshunosligida baho konseptining o'rganilish darajasi va muammolari haqida fikrlar bildirilgan. Baho va konsept tushunchalarining izohi, ularning bir-biriga bog'liqligi, pragmatik xususiyatlari haqida mulohaza yuritilgan. Baho ifodalovchi konseptlarining matnda, nutq vaziyati (diskurs) orqali yuzaga chiquvchi pragmatik ma'nolari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Konsept, ottenka, diskurs, struktural-semantik, pragmatika, subyektiv munosabat, kompleks hodisa, nutq vaziyati.

Baho konseptini ifodalovchi lisoniy birliklar nutq faoliyatida alohida o'rin egallaydi. Bunday til vositalari muloqot jarayonida qo'llanish darajasining yuqoriligi bilan xarakterlanadi. Baho ifodalovchi birliklar nutqda pragmatik, struktural semantik va uslubiy jihatdan keng imkoniyatlar va o'ziga xos xususiyatlarga egaligi bilan ajralib turadi. Ularni kognitiv nuqtai nazaridan tadqiq etish tilning ma'naviy va madaniy kategoriya sifatidagi rolini yanada chuqurroq o'rganish uchun zamin hozirlaydi hamda ta'limning turli pog'onalarida lisoniy birliklar mohiyati va vazifasini anglashga yordam beradi.

Tilshunoslikda til birliklari va ularning og'zaki va yozma nutqda qo'llanish imkoniyatlari, matnni o'rganish bilan bog'liq masalalar qatori baho kategoriyasi ham ma'lum darajada o'rganilgan. Tilshunoslikda matnni kommunikativ-pragmatik nuqtai nazardan o'rganish borasida qator yutuqlar kiritilgan bo'lsa-da, baho kategoriyasining kognitiv talqini hozirga qadar amalga oshirilgan emas. Baho kategoriyasi va uni yuzaga chiqaruvchi omillar, konsept tushunchasi, diskurs, nutqiy aktlar nazariyasi, semantik innovatsiya, evolyuativ birikmalar muammolarini zamonaviy tilshunoslik talablari asosida tadqiq etish o'zbek tilshunosligi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Konsept va bu bo'yicha olib borilgan ishlar o'zbek tilshunosligida maqtanarli darajada emas. Internet sahifalari orqali kuzatishlarimiz natijasida rus tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar nihoyatda ko'pchilikni tashkil etishining guvohi ham bo'ldik. Rus olimlari tomonidan berilgan ta'riflar, nazariyalar, tasniflar konseptologiya bo'yicha bajarilajak ishlar uchun nazariy asos bo'lsa ajab emas. O'zbek tilshunosligida tahlil va talqin vositasi hamda termin sifatida "konsept" atamasi 1990- yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko'plab olimlar bu borada o'z tadqiqotlarini olib borgan bo'lsa-da, yakdil bir qaror sifatida uning aniq ta'rifini berishgan emas. Konsept zamonaviy tilshunoslikning yadrosi

sifatida takomillashib borayotgan tadqiqot sohasidir. U bevosita inson ongi, idroki bilan bog‘liq bo‘lgan jarayon bo‘lib, oliy tafakkur mahsuli sifatida namoyon bo‘ladi. Bu tushunchaga juda ko‘plab olimlar o‘zlarining ta‘riflarini berishgan. Birmuncha yangi hisoblangan bu yo‘nalish bo‘yicha o‘zbek tilshunosligida ham tadqiqot ishlari ko‘lami ortmoqda. Shu o‘rinda Sh. Safarov, N. Mahmudov, T. Mardiev, E. Mamatov, M. Rahmatova, O. Yusupov, G. Hoshimov kabi olimlarning tadqiqotlarini alohida ta‘kidlash joiz. Konsept – tushuncha – so‘z munosabati. “Konsept” tushunchasi mavhum hodisa bo‘lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo‘lmagan, moddiy ko‘rinish aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil qiladigan ma’nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz.

Baholash – bu kompleks hodisa bo‘lib, unda voqelikning nafaqat gnoseologik va aksiologik aksi, balki insonga xos barcha ehtiyojlari ham o‘z ifodasini topadi. Mantiq nuqtai nazaridan ...baholash o‘rganilayotgan ob‘ekt yoki hodisani o‘zicha emas, balki insonga, uning manfaatlari, ehtiyojlari, his-tuyg‘ulari, didi va hokazolarga munosabatiga ko‘ra tavsiflaydi. Shu asosda sub‘ektning ob‘ektga munosabatidan kelib chiqib baho pragmatik baho, emotsional baho, axloqiy baho ko‘rinishlariga ega bo‘lishi mumkin. Shuningdek har bir hodisa, shaxs yoki narsa predmet borki ijobiy yoki salbiy bahoga shuningdek neytrallikka ega hisoblanadi, va ular o‘zgaruvchandir. Yani ma‘lum vaqtlar davomida neytrallikka ega bo‘lgan predmet yoki narsa hodisalar vaqtlar o‘tgan sari ijobiy yoki salbiy bahoga ega bo‘lishi mumkin. Yoki aksincha ijobiy yoki salbiy bahoga ega bo‘lganlari neytral holatga kelishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki baholar o‘zgaruvchandir.²

Albatta, davr nuqtai nazaridan olib qaralsa, sub‘ekt tomonidan ob‘ektga berilgan bahoni qat‘iy va barqaror deb bo‘lmaydi. Sub‘ekt tomonidan ijobiy baholanagan ob‘ekt oradan ma‘lum bir vaqt o‘tgach, salbiy baholanishi mumkin. So‘zlovchi baholanuvchi ob‘ektga nisbatan befarq munosabatda bo‘lishi mumkinligini ham inkor qilib bo‘lmaydi. Xuddi shunday, tanbeh ham vaqt o‘tishi bilan maqtovga aylanishi mumkin, yoki aksincha.

Nutq ob‘ektini baholashda muloqotchilarning sub‘ektiv munosabati muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq ishtirokchilarining dunyoqarashi, jamiyatda tutgan o‘rni, ijtimoiy nufuzi, mavqei, nutq ob‘ektining so‘zlovchiga bog‘liqlik darajasi, yaqinligiga ko‘ra ob‘ekt turlicha baholanishi mumkin. Masalan, ayol tushunchasi sub‘ekt tomonidan psixologik, emotsional, axloqiy tavsiflariga ko‘ra baholanishida yuqoridagi holatlar o‘z aksini topadi. Quyida esa Lola ismli qiz haqidagi tushunchalarning avval ijobiy keyin esa salbiy tarafga o‘zgarganligini kuzatamiz.

Ism bilan jism aksar bir-birisiga muvofiq tushmaydir. Menim yosh vaqtim, ayniqsa, go‘zallik qidirg‘an mag‘rur chog‘larim edi. Oilamizdami, boshqa yerdami baharhol xotiramda yaxshi qolmag‘an, Lola otlig‘ bir qizning chevarligi to‘g‘risida so‘z bo‘ldi. Majlis ahli menga yaqin, ya‘ni ular oldida husndan bahs ochish uyat bo‘ladirg‘an kishilar edilar. Shuning uchun menga Lolaning chevarligidan ko‘ra muhimroq bo‘lg‘an “husn”i masalasida izohot so‘rashning imkoni bo‘lmadi. Lekin Lola ismining ostida bir malakni ko‘rgan – “Lolaning ismiga o‘xshash husni ham

² O‘zbek tilida baho munosabati. Filol.f.n...diss.avtoref.[Qambarov G‘, 2008: 26]

bor” deb o‘ylag‘an edim. Shu kundan boshlab Lolani ko‘rish hajriga tushdim. Bo‘yi yetkan qizlarni ko‘ra olish bu kunlarda ham amri mahol bo‘lg‘anidek, mundan o‘n yillar ilgarida yana mushkilroq edi. Necha vaqt “hijron o‘tida yonib” ko‘cha poylab, nihoyat, Lolani suv olish uchun ko‘za ushlab ko‘chaga chiqqan holatda uchratdim. Burnidagi buloqisidan boshqa (agar buloqi husnga qo‘shilsa) “Lola”likka arziydigan hech gap yo‘q edi. (Abdulla Qodiriy “ Mehrobdan chayon)

Demak, matndan anglashiladiki, Lola ismli qiz haqida dastlab tushunchalarning ijobiy bo‘lganligi ya‘ni lola guliga o‘xshash chiroyli va nozik qiz sifatida tasavvur mavjud bo‘lib buni Lola ismining ostida bir malak, Lolaning ismiga o‘xshash husni birikmalari orqali ko‘rishimiz mumkin. Ammo Lolani uchratgandan keyin uni ko‘rib barcha ijobiy tushunchalar, fikrlar salbiy tomonga o‘zgarganligini Lolalikka arziydigan xech gap yo‘q so‘zlari orqali ifodalaydi. Matnda muallif so‘zlarni moxirona qo‘llaydi bevosita Lolaning go‘zalligi yoki xunukligini so‘zlar orqali batafsil keltirmaydi lekin matndan Lolaga nisbatan avval ijobiy baho keyin esa salbiy munosabat anglashinib turadi. Demak baholash yoki baho berish o‘zgarimas, muqum hodisa hisoblanmaydi baholar o‘zgaruvchandir. Ma‘lum vaqt o‘tgach, ma‘lum bir voqea hodisa, shaxs yoki predmet ta‘sirida ijobiy baho salbiy bahoga, salbiy esa ijobiyga o‘zgarishi mumkin.

Do‘stlik bu ikki inson o‘rtasidagi muqaddas tuygudir! Do‘stlik qalbdagi yashaydi va shu yerda unib o‘sarkan. Kimlarnidir haqiqiy Do‘sti bo‘lsa shu inson dunyodagi eng badavlat va eng boy inson bo‘ladi. Bir vaqtlar men ham shu insonlar qatori boy va badavlat edim Mening qalbmida Do‘stlik rishtasi kurtak ochgan payt men dunyodagi eng baxtli va taxtli qiz edim.

Biroq bu dunyoda do‘stlikning qadri faqat obro‘y e‘tibor bilan bog‘lanishini bugun angladim. Ilk bora do‘stlashgan kunimni hech qachon unutmayman. Men xurmat qilgan va har doim qadrlagan do‘stim meni aldadi. U meni 3 yil mobaynida do‘st emas balkim kerak emas bir buyum sifatida ko‘rgani va men uning uchun oddiy bir qog‘irchoq ekanimni anglaganimda, dunyo ko‘zimga tor insonlarning esa hammasi yolg‘onchi hayotda yashashini bildim . Shunda tushunib yetdimki do‘stlik bu soxtalik, biror narsadan manfaatdorlik va ikkiyuzlamachilikdan iborat ekan xolos. (www.Sherlar.Net - AFORIZM VA STATUSLAR)

Yuqoridagi misolda ham ko‘rinib turibdiki insonning biror obyekt yoki subyektga bo‘lgan bahosi o‘zgaruvchandir. Do‘stlik aslida ijobiy bahoga ega konsept hisoblanadi chunki, do‘st - bu yomon kuningda yoningda turadigan yaqin sirdosh, hamdard, yelkadosh, mehr-oqibatli inson va bunday ijobiy tushunchalarni yana ko‘plab davom ettirish mumkin. Lekin bizning ongimizdagi tushunchalar tashqi olam ma‘lum bir voqea-hodisa, vaqt, obyekt yoki subyekt ta‘sirida o‘zgarishga uchrashi mumkin. Yuqoridagi matnda ham so‘zlovchining ongida ma‘lum bir vaqtlar mobaynida ijobiy qaralgan do‘stlik, do‘stining xiyonati sabab salbiy tarafga o‘zgarayabdi. Bunda ijobiylik do‘stlik - muqaddas tuyg‘u, do‘sti bor inson eng boy, badavlat so‘zlari orqali ifodalanmoqda va so‘zlovchining asl maqsadini ro‘yobga chiqarish uchun vosita vazifasini bajarmoqda. Soxtalik, manfaatdorlik va ikkiyuzlamachilik so‘zlari orqali esa salbiy baho yuzaga chiqmoqda. Baho ifodalovchi so‘zlar ketma-ket qo‘llanishi orqali ularning emotsional - ekspressivgi

oshirilgan. Avval ijobiy keyin salbiy bahoning ketma–ketlikda qo'llanib ijobilik va salbiylikning darajama-daraja oshib borishi tinglochiga kuchli ta'sir etadi hamda tasviriylik hamda ifodaviylikni oshirishga xizmat qilgan. Do'stlik konsepti esa avval ijobiylikni keyin salbiylikni nomoyon etib matnda asosiy pragmatik ma'noni yuzaga chiqarish uchun xizmat qilmoqda.

Shuningdek xalqimizda kasbga oid konseptlar ham mavjud bo'lib ular ham o'zida ijobiy va salbiy bahoni nomoyon qiladi. O'qituvchi (ustoz, domla, muallim) kasbi ijobiy konsept sifatida qaraladi. Masalan, - Oradan ko'p yillar o'tib, o'sha charxpalak tushlarimga kiradigan bo'ldi. Nega shunday bo'lganini uzoq o'yladim.

So'ng ... Bir haqiqatni angladim. Men charxpalakni emas, ustozlarimni qo'msar ekanman. Suv suv emas, men ekanman! Charxpalak o'qituvchilarim ekan! charxpalak emas. Meni katta hayot yo'liga olib chiqib qo'ygan ustozlarimning zahmatini oqlay oldimmikan? (O'. Hoshimov "Daftar hoshiyasidagi bitiklar")

-Biz fidoyi ustozlarimiz Latifa opa, Saodat opalarni bir umr tabarruk va ardoqli insonlar deb bilamiz. Ustoz borki, ularning har biridan qarzdormiz. Chunki ustoz bilim chashmalari ko'zini ochadi, navqiron tadbirlar yo'nalishlarini belgilaydi. Ilm so'qmoqlari behadligi sababli ularga yo'l boshlaydi. Ularning barchasi cheksiz ehtirom va hurmatga sazovordirlar. (CHingiz Aytmatov)

Yuqoridagi matnlardan anglashiladiki, inson faqat ta'lim tarbiya tufayligina hayotini davom ettiradi va rivojlantira oladi. Shuning uchun, o'qituvchi kasbi kasblar ichida eng ulug'i va sharaflisidir. Bizning xalqimizda o'qituvchiga shunchaki pedagog, o'rta va oliy ta'lim tizimi xodimi bo'lib, o'quvchi va talabalarni o'qitish bilan shug'ullanuvchi shaxs sidfatidagina qaralmaydi. Ustozlar nafaqat duyoviy tomondan balki diniy tarafdin ham ulug'lanib, hurmat - e'tiborga loyiq insonlar sifatida qaraladi.

Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisi sharifda o'zidagi bilim va hunarni boshqalarga o'rgatuvchi insonlar haqida: «Albatta, Alloh taolo uning farishtalari, samovot ahli, hattoki, kavakdagi chumoli, dengizdagi baliqqacha barchalari insonlarga yaxshilik o'rgatuvchi kishi haqiga salovat-duo aytib turadilar», deb marhamat qilganlar.

Xalqimizda "Ustoz otangdek ulug'" — degan hikmat bejiz aytilmaydi. O'tgan ulug'larimiz, ota-bobolarimiz ustoz va muallimlarning haqqini yaxshi bilganlar, ularning qadri nechog'li baland ekanini teran anglaganlar va shunga ko'ra muomala qilganlar. Xalqimizda ijobiy baho ifodalovchi kasbiy konseptlar bilan bir qatorda salbiy baho ifodalovchi kasbga oid konseptlar ham mavjuddir. Bularga misol qilib raqqosalik, dallollik kasblarini ko'rsatishimiz mumkin.

Dallol — Sharq mamlakatlarida savdo-sotiq ishlarida haridor bilan sotuvchi o'rtasida vositachilik qiluvchi, molga narx qo'yib, ularni bitishtiruvchi kishi. Xizmati uchun muayyan haq oladi. O'zbekistonda chorva mollari bozorlarida hozir ham faoliyat ko'rsatadi; 2) birja vositachilarining umumiy nomi (Broker, Vositachi, Diler, Makler va b.).³ Dallolchilik - bizning xalqimiz ongida faqat yuqoridagi tushunchalardan tashqari o'g'ri, kazzob, insonlarni aldab pulini oluvchi

³ O'zME (<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzME>). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

ikkiyuzlamachi v.h.k. kabi salbiy baholarni ifodalaydi. Dallollik kasbi diniy jihatdan ham qoralanib, diniy manbalarda harom kasb sifatida keltiriladi.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, bozorga kirib kelmasdan kishining molini sotib olib, keyin qimmatroqqa sotishdan qaytarganlar. Chunki bu narsa odatda sotuvchini ham, dalloldan sotib oluvchini ham aldash orqali sodir bo'ladi. Bozordagi narxga ham ta'sir qiladi. Molni sotib olib, boqib semirtirib sotishning hech qanday karohiyati yo'q. Qolaversa hozirgi kundagi dallolchilik kishini oxiri oqibat kazzob bo'lishiga olib boradi. Vallohu a'lam (Gazetadan)

Bundan tashqari yozuvchilar tomonidan yozilgan ba'zi badiiy asrlarda ham dallolchilik kasbi bilan bog'liq salbiy fikrlarga duch kelamiz.

-Men sizning ikkiyuzlamachi dallollingingizga zor emasman! — Charos keskin burilib yurib ketdi. (O'. Hoshimov, Qalbingga quloq sol)

Ahmad brigadir bunaqa masalada birovga dallollik qilmasligini yaxshi biladigan Nusratbek hayron bo'ldi. (S. Nurov, „Narvon“.)

G'ofir: Ellikboshi, paranjingiz muborak !

Hasan: Parani emas ! Chopon bu, jinni bo'lganmi ?

G'ofir: Axir dallol deganda parani bo'ladi-da, choponni yigit kishi kiyadi! (Hamza "Boy ila xizmatchi")

Xalqimiz udumlariga ko'ra, chopon kiyish, do'ppi kiyish, belga belbog' bog'lash yigit kishining g'ururi, iftixorini belgilovchi o'lchov sanalgan. Demak xalqning o'ziga xos bo'lgan udumlari, milliy kiyimlari, urf-odatlar, genoseologik xususiyatlari ham shaxslarga baho berish uchun lingvistik va ekstralingvistik asos bo'lib, mutlaq bahoni yuzaga chiqarishga xizmat qiladi. Obyektiv baho davr o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Masalan, hozirgi kunda choponni to'y azada yoki yoshi ulug' kishilar tomonidagina kiyiladigan bo'lib qoldi.

Ko'zimda o't chaqna turardi. O'yindan boshqa tashvishim yo'q edi. Ba'zi narsalarga aqlim ham yetardi. Bir kuni onam chaqirib qoldi. Qo'llarida nimadir bor edi. Qand bo'lsa kerak. Yo'q. Boshqa narsa ekan. Borganimdan so'ng uni belimga bog'lab qo'yidilar. Onamdan buni nima ekanligini so'radim. Bu belbog' seniki. Otangda ham bor, bobongda ham bor, uning bobosida ham bo'lgan. Baxting shunda, belbog'ingni yecha ko'rma! dedilar onam. Shu-shu bu belbog' menga aziz bo'lib qoldi. Uni hech kimga ishonmadim. Chang-dog' tegmasin deb asradim. Iplari so'kilmasin, deb juda juda hushyor bo'ldim. Yoshim ulg'aygan sari uni ham yaxshi ko'raverdim. Birovga berishni xayolimga ham keltirmadim. Endi u orim, nomusim, g'ururimga aylangandi. Unda otamning qo'llari, onamning nurli siymosi, yaqinlarimning tafti bor. Ajdodlarimning bo'ylari bor unda. Shukur, belbog'im - orim, faxrim, bor-budim o'zimda. Belbog'imdagi "Vatan" degan yozuvni ko'zlarimga surtaman.

Xalqimizning juda ko'p ibratli udum va odatlari bor. Shulardan biri belbog' bilan bog'liq qadriyat. Xalqimiz o'g'il farzandining beliga hali bola yoshidan belbog' bog'laydi. El orasida "erkak kishining belida belbog'i bo'lsin" , degan gap ham yuradi. Bu esa erkak bu hayotda el-yurt koriga kamarbasta, oila ravnaqi, farzandlar tarbiyasi uchun ma'sul ekanining ifodasi. U Olloh tomonidan yerda xalifa etib tayinlangan zot va unga el-yurt ravnaqi, oila farovonligini ta'minlash, farzandlar

tarbiyasiga sobit turish vazifasi yuklangan. Beliga belbog' bog'lashi shundan. Demmak belbog' bu shunchaki to'rtburchak matodan iborat belni bog'lash vositasigina hisoblanmaydi. Ko'rib turganimizdek, belbog' neytral emas balki ijobiy konsept hisoblanib uning atrofida ko'plab tushunchalar mujassamlashgan. Matn orqali, nutq vaziyati orqali yuzaga chiqqan barcha ma'nolar esa belbog' konseptining pragmatik ma'nolari hisoblanadi.

Hamma baxtli shod – farovon non bilan,

To'y tomosha yurt charog'on non bilan.

Hamma do'st, qardosh, qardon non bilan.

Non aziz, non bilan hayotdir inson,

Non ushog'in ko'zga surgin bolajon.

(Xalq og'zaki ijodidan)

“Non” konseptining pragmatik xususiyati haqida gapiradigan bo'lsak, bizning xalqimizda non faqatgina qorin to'qlash vositasi hisoblanmaydi. Yuqoridagi matn orqali esa nonning quyidagi ma'nolari yuzaga chiqqan. Non azaldan xalqimizda ijobiy narsa, muqaddas narsa sifatida qadrlanib kelingan. Xalqimiz nonni yaxshi ko'radi. Qanday taom tanovvul qilmaylik, dasturxonimizda albatta non bo'ladi. Mehmonga borsak ham, safarga chiqsak ham yonimizga non olvolamiz. Nonga ehtirom turmush tarzimizdan, ma'naviyatimizdan chuqur joy olgan. Oila qurayotgan ikki yoshning hayoti baxtli, rizqi mo'l bo'lsin, degan niyatda non ushatiladi. Uzoq joyga ketayotganlarga non tishlatiladi. Bu uning rizqi uyida qolganligining ramzi sanaladi va u qaytib kelgunicha asrab qo'yiladi. Xalqimiz nonni alohida e'zozlaydi. Bobomeros an'analarimizga ko'ra, non teskari tishlanmaydi, uning ustiga boshqa narsalar qo'yilmaydi. Nonning ustidan hatlash, uni isrof qilish katta gunoh hisoblanadi. “Nonni bosma, ko'r bo'lasan”, degan naqlar ham bekorga paydo bo'lmagan. Non Olloh tomonidan berilgan muqaddas rizq, ne'mat hisoblanadi. Olloh bergan ne'matini uvol qilish esa qattiq qoralangan. Xattoki insonlarga ham nonga nisbatan munosabatiga qarab ijobiy yoki salbiy baho berilgan.

Xullas, umumiy qilib aytganda non bu shunchaki qorin to'qlash vositasi emas. Shuningdek “non” konsepti neytral ham emas, balki ijobiy tushuncha hisoblanadi. “Non” konseptining matnda yuzaga chiqqan barcha ma'nolari esa uning pragmatik ma'nosi hisoblanadi. Yuqorida ko'rib o'tkanimizdek, pragmatik ma'nolarning yuzaga chiqishi lingvokulturologiya bilan ham chambarchas bog'liq hisoblanadi. Baho konseptini ifodalovchi birliklarning pragmatik xususiyatlarini aniqlashda yuqoridagi misollardagi kabi so'zlovchining qadriyat haqidagi qarash va tasavvurlariga tayaniladi. Shuningdek, matnda so'zlovchi va tinglovchining o'zaro fikr almashish, bir-biriga ta'sir ko'rsatish maqsadida lisoniy va nolisoniy vositalardan o'zlari eng samarali deb hisoblagan shakl va turda amaliy foydalanish jarayonini ham hisobga olishimiz lozim. Matndagi barcha jarayonlar, insoniy faoliyat turlari non konsepti atrofida mujassam bo'lib, barcha ta'riflar lisoniy va yuzlab nolisoniy omillarning mushtarak shaklda bir maqsad yo'lida voqelanishi ya'ni diskursda o'z ifodasini topgan hamda pragmatik ma'nolarning yuzaga chiqishi uchun xizmat qilgan. Matnda diskurs murakkab kommunikativ hodisa bo'lib, matnga qo'shimcha ravishda matnni

tushunish uchun zarur bo'lgan qo'shimcha lingvistik omillarni (fikrlar, dunyo haqidagi bilimlar, qabul qiluvchining maqsadlari, munosabatlarini) o'z ichiga olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Mahmudov N. Presuppozitsiya va gap // O'zbek tili va adabiyoti. - 1986. - № 6. - B. 28- 31;
2. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. [Ҳакимов М, 2013: 176]
3. O'zbek tilida sifatlarning konnotativ ma'nolari.[Mamarajabova Z, 2004: 20]
4. Кўмакчили конструкциялар пресуппозитсияси. [Нурмонов А, 1986: 45]
5. O'zbek tilida baho munosabati. Filol.f.n...diss.avto-ref.[Qambarov G', 2008: 26]
6. Pragmalingvistika. [Safarov Sh, 2008: 318]
7. Kognitiv tilshunoslik. [Safarov Sh, 2006: 92]

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8001651>

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Ochilova Fayyoza Mansurovna

Qashqadaryo viloyati Shahrisabz davlat pedagogika instituti magistri

Annotation: *the main task of primary class mother tongue classes is to prepare students for educational activities, to form a person who can enter into communication with others, to convey his opinion in a way that is understandable to others.*

Keywords: *theoretical methodological, basis, tool, form, technology, educational content, organizational, methodological, psychological, speech, speech culture, primary class, students, methodology, native language classes.*

Аннотация: *основная задача уроков родного языка в начальных классах состоит в подготовке учащихся к учебно-познавательной деятельности, формировании личности, способной вступать в общение с окружающими, передавать свое мнение понятным для окружающих способом.*

Ключевые слова: *теоретико-методический, базовый, инструментальный, форма, технология, содержание обучения, Организационный, методический, психологический, речь, культура речи, начальный класс, учащиеся, методика, уроки родного языка.*

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf ona tili darslarining asosiy vazifasi o'quvchilarni o'quv-biluv faoliyatiga tayyorlash, boshqalar bilan muloqotga kirisha oladigan, o'z fikrini boshqalarga tushunarli tarzda yetkaza oladigan shaxsni shakllantirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: *Nazariy metodik, asos, vosita, shakl, texnologiya, ta'lim mazmuni, tashkiliy, uslubiy, psixologik, nutq, nutq madaniyati, boshlang'ich sinf, o'quvchilar, metodika, ona tili darslari.*

O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, o'rta ta'lim muassasalari, xususan, boshlang'ich ta'lim o'quvchilari ta'limi tuzilmasi va mazmunini tubdan yaxshilash ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasining — Ta'lim to'g'risidagi Qonuniga muvofiq Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi tasdiqlanib, u «milliy va umumbashariy ma'naviy qadriyatlar, mehnat ko'nikmalari, ijodiy tafakkur, tevarak olamga va kasb tanlashga ongli munosabat negizida fan asoslari bo'yicha tizimli bilimlar olinishini ta'minlash, bilimlarni o'zlashtirishga ehtiyojni kuchaytirish, tayanch o'quv, ilmiy va umummadaniy bilimlar, ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirish»ga yo'naltirilgan.

Xususan, boshlang'ich sinflarda nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi. Nutq to'g'riligi ustida ishlash boshlang'ich sinf O'quvchilarining nutq madaniyatini takomillashtirish

o'qituvchining o'quv-uslubiy faoliyatidagi asosiy yo'nalishlardan biri sanaladi. Nutq madaniyatini shakllantirish masalasi uzoq o'tmish Sharq mutafakkirlari ijodida ham markaziy o'rin egallagan. Forobiy to'g'ri so'zlash, mantiqiy xulosalar chiqarish, mazmundor va go'zal nutq sohibi bo'lish haqida shunday deydi: - Qanday qilib ta'lim berish va olish, fikrni qanday ifodalash, bayon etish, qanday so'rash va qanday javob berishga kelganimizda, bu haqidagi ilmlarning eng birinchisi, jismlarga, ya'ni substansiya

(mustaqil, o'z-o'zidan mavjud) va aksidensiya (tasodifan namoyon)lariga ism beruvchi til haqidagi ilmdir deb tasdiqlayman.

Ikkinchi ilm grammatikadir: u jismlarga berilgan ismlarni qanday tartibga solishni hamda substansiya va aksidentiyaning joylashishini va bundan chiqadigan natijani ifodalovchi hikmatli so'zlarni va nutqni qanday tuzishni o'rgatadi.

Uchinchi ilm logikadir: u ma'lum xulosalar keltirib chiqarish uchun logic figuralarga binoan qanday qilib darak gaplarni joylashtirishni o'rgatadi, bu xulosalar yordamida biz bilmagan narsalarni bilib olamiz hamda nima to'g'ri va nima yolg'on ekanligi haqida hukm chiqaramiz. Nutq atamasi arabcha so'zdan olingan bo'lib, so'zlash, nutq; gapirish qobiliyati ma'nosini bildiradi. Tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi; so'zlovchining til vositalaridan foydalanish jarayoni va shu jarayonning hosilasi.

Ma'lumki, inson hayotida nutq va tafakkurning o'rni va roli qadimdan ko'pchilikni qiziqtirib keladi. Forobiy, Zamaxshariy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos

Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida nutqni mahnaviy kamolot belgilaridan biri sifatida qayd etganlar. Jumladan, Forobiy so'zlash quvvati haqida shunday deydi: —...so'zlash quvvati (nutq) shunday quvvatki, uning yordamida inson bilim va hunar egallaydi, uning yordamida xulq-atvoridagi xunuk va go'zal harakatlarni ajrata biladi va bajarilishi zarur bo'lgan-bo'lmagan ishlarni ado etadi, shu bilan birga zararli va foydali narsani, lazzatli va achchiq narsalarni fahmlaydi.

NATIJALAR

M.Koshg'ariyning —Devon-u lug'otit turk asarida —Adab boshi – til maqoli keltirilgan. Bu buyuk ajdodlarimizning inson ma'naviyatining shakllanishi va rivojlanishida tilning nechog'li ahamiyatli ekanligiga urg'u berganini ko'rsatadi.

Yusuf Xos Hojib insonda uquv-idrok va bilim til, so'z orqali a'yon bo'lishini aytib, nutqning ravon bo'lishiga da'vat etadi: —o'quv va bilimning tilmochi, tarjimoni tildir.

Kishiga ro'shnolik, yaxshilik va ezguliklar til tufayli keladi, buni yaxshi bilib olish kerak. Qut-izzatni ham, obro'-e'tiborni ham kishi til orqali topadi.

Hech qachon ko'p gapirma. Juda oz so'zla. Tuman so'z tugunini bitta so'z bilan yozib yubor, ya'ni oz so'zlarga ko'proq ma'no singdirish payidan bo'lgin.

Kaykovus o'zining —Qobusnoma asarida so'zlash madaniyati quyidagicha e'tirof etadi: —... xalq oldida gapirganda so'zing go'zal bo'lsin, bu so'zni xalq qabul qilsin.

Xaloyiq sening so'zing bilan baland darajaga erishganingni bilsin, chunki kishining martabasini so'z orqali biladilar, har kishining ahvoli o'z so'zi ostida yashiringan bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini o'stirish masalasi hozirgi uslubiy adabiyotlarda til, lug'at boyligi va nutq madaniyati haqida bilimlarga turlicha yondashuvlar asosida hal qilinadi.

Boshlang'ich sinf ona tili dasturiga kiritilgan lingvistik tushunchalardan kelib chiqib, mashqlarni fonetik, leksik, so'z yasalishi, morfemik (so'z tarkibi), grafik, orfografik, orfoepik, grammatik mashqlarga ajratish mumkin.

Mazkur mashqlar asosida amalga oshiriladigan tahlil o'quvchilarning nazariy tushunchalarni o'zlashtirishlariga yordam berishi, lug'atini boyitishi, bog'lanishli nutqini o'stirishi jihatidan keng qamrovli bo'lib, o'quvchilarning tilni har tomonlama

O'zlashtirishlarini ta'minlashini nazarda tutadi. Ta'kidlash kerakki, boshlang'ich sinf Ona tili darsliklaridagi mashq matnlarining tilini, ular yuzasidan ishlab chiqilgan savol-topshiriqlarni tahlil qilish, ularning o'quvchilar nutqini tadrijiy ravishda o'stirib borish imkoniyatiga ega emasligini ko'rsatdi. Ona tili darsliklaridagi barcha mashq matnlari nazariy bilimni mustahkamlash va kengaytirishga yordam bersa-da, O'quvchilar lug'atini boyitish, nutqini o'stirish, tilni amaliy egallashlariga zamin, asos bo'la olmaydi.

Mashqlarning bir tizim sifatida mukammallik kasb etmagani, nazariy ma'lumot berishga mo'ljallangan terma to'qima gaplardan tuzilgani, shubhasiz, mashqlarning bog'lanishli nutqni egallashga ijobiy ta'siri kam. Oddiy so'zlashuv nutqi shaklidagi qashshoq matn o'quvchi nutqini boyitish uchun manba bo'la olmaydi.

O'quvchilarning o'zbek adabiy tilini egallashlari mashq matnlarining badiiyligiga, til komponentlariga boyligiga bog'liq.

Darslarni didaktik o'yinlar vositasida olib borish bolalarning aqliy faoliyatga tezroq kirishishlari va adaptatsiya hosil qilishlariga ham ko'mak beradi. Yangi dars boshlanishida yoki o'tgan darsni mustahkamlash paytida didaktik o'yinlardan foydalanib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin.

Quyida boshlang'ich sinf ona tili darslarida qo'llash mumkin bo'lgan o'yin namunalarini keltiramiz:

Zanjirli o'yini. O'qituvchi tilda mahnodoshi bo'lgan so'z aytadi,

o'quvchilar parta ketma-ketligida unga ma'nodosh so'zni topib aytadilar.

Ma'nodoshi qolmagan paytda navbatdagi o'quvchining o'zi tilda ma'nodoshi bor so'z aytib o'yinni davom etishiga yordam beradi. Bir qator parta o'quvchilari bir necha ma'nodosh so'zlar guruhini tuzishlari mumkin. O'yin ketma-ketlikda davom ettiraveriladi. Masalan, bir qatorda 10 ta o'quvchi o'tirgan bo'lsa uchta, to'rtta mahnodosh so'zlar guruhini tuzishlari mumkin.

Bolalar nutqini rivojlantirish va uni o'stirish metodi

Bola nutqini rivojlantirish, eng avvalo, til qobiliyatini shakllantirishni talab qiluvchi muloqot shakllarini rivojlantiruvchi demakdir (A.A.Leont'ev).

Ilmiy tadqiqotlar va yo'nalishlar tahlili maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining turli tomonlarini rivojlantirish xususiyatlari hamda ularning ilmiy adabiyotda o'rganilganlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

Barcha tadqiqotchilar bola nutqini va uning rivojlanishini alohida ajratilgan holda emas, balki katta yoshli kishining bolaga pedagogik ta'siri bilan o'zaro bog'liqlikda ko'rib chiqadilar. Ushbu yondashuv o'rinlidir, zero, fandagi zamonaviy tadqiqotlar nutqni o'zlashtirish va ijtimoiy o'zaro hamkorlik – o'zaro bog'liq jarayonlardir, nutqni rivojlantirish esa – ijodiy jarayon, biroq u stixiyali jarayon emas, degan fikrga asoslanadi.

Inson tajribasining tarixan shakllangan mazmuni so'zli shaklda umumlashtirilgan, uni bayon etish va o'zlashtirish esa ushbu jarayonda nutqning ham ishtirok etishini nazarda tutadi. Nutq bolaga inson madaniyatining barcha yutuqlariga yo'l ochadi. Umuman, shaxsning va barcha asosiy psixik jarayonlar (qabul qilish, fikrlash va boshq.) ning shakllanishi ham bolada nutqning rivojlanishi bilan bog'liqdir.

Bolaning psixik jihatdan shakllanishida nutqning alohida o'rin tutishi uning turli bosqichlarda rivojlanishiga yordam beruvchi shart-sharoitlar va omillarni bilishni juda muhim qilib qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bilan harakatlanuvchi kuchlar haqidagi masala shiddat bilan sakrash tarzida ro'y berishi tufayli ham, muhim ahamiyat kasb etadi.

Bolalarda nutq rivojlanishini rag'batlantiruvchi yoki unga to'sqinlik qiluvchi kuchlarni aniqlash ushbu jarayonga aniq maqsadni ko'zlagan holda pedagogik ta'sir ko'rsatishni tashkil etish kalitidir.

V.I.Loginova, Y.S.Lyaxovskaya, V.V.Gerbova, Ye.M.Strunina va boshqalarning tadqiqotlarida bolalar ona tili leksikasini o'zlashtirib olishlarining o'ziga xos xususiyatlari yoritilgan.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning lug'atni o'zlashtirishlarida ikki jihat ajratib ko'rsatilgan: atrofda olam lug'atini (so'z boyligini) anglash bilan birgalikda rivojlantirish; lug'atni til birligi sifatida o'zlashtirish. Ular predmetli aloqalar va munosabatlar mantig'ida ham, til mantig'i borasida ham so'z ustida ishlash zarurligini isbotlab berishgan.

Nutqni egallab olishning eng muhim bosqichlari maktabgacha yoshga to'g'ri keladi. Shundan kelib chiqqan holda, hozirgi paytda nutqni rivojlantirishdagi

ayrim bosqichlarni o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Olimlar nutqqacha bo'lgan bosqich muhim rol o'ynashini tushunib yetib, uni batafsil tahlil qilmoqdalar. Bolalar nutqining grammatik tuzilishi sohasidagi tadqiqotlar bolalarda nutqning morfologik va sintaktik tomonlarini shakllantirish (F.A.Soxin, M.I.Popova, A.V.Zaxarova, V.I.Yadeshko, A.G.Tambovseva va boshq.), ona tilining so'z hosil qilish tizimi xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, bolalar nutqining grammatik tuzilishini takomillashtirishga oid pedagogik ishda nafaqat odatdagi grammatik xatoliklarni o'rganish va tuzatishga, balki birinchi navbatda grammatik umumlashmalarni shakllantirishga e'tiborni qaratish zarurligini isbotlash imkonini berdi.

Nutqiy rivojlanish jarayonini A.N.Leontev quyidagicha tavsiflaydi: Nutqni «rivojlantirish jarayoni bola lug'atining va so'zlarning assotsiatsiya asosida bog'lanishining ortishida ifodalanadigan miqdoriy o'zgarishlar jarayoni emas, balki sifat jihatidan o'zgarish jarayonidir, zero, u fikrlash va ong rivojlanishi bilan ichki bog'langan holda so'zning barcha funksiyalari, tomonlari va aloqalarini qamrab oladigan haqiqiy rivojlanish jarayonidir»

Nutq ontogenezi haqidagi zamonaviy tasavvurda bola nutqini rivojlantirish, bir tomondan, tashqi ta'sirlar bilan belgilanishi, o'zga tomondan esa – to'satdan yuz berishlik, «o'zini-o'zi harakatga keltirish» bilan tavsiflanishi tushuniladi. Bolalarning passiv nutqni o'zlashtirib olishlari va ularning dastlabki so'zni aytishlari hal qiluvchi darajada quyidagi uch jihatga, ya'ni emotsional aloqalar, birgalikdagi harakat chog'idagi aloqalar, tovushli aloqalardan iborat bo'lgan kommunikativ omilga bog'liq bo'ladi.

Bolalar nutqini o'stirishga oid nazariy ishlar.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim allaqachon davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Shu bois ta'lim tizimining ilk bo'g'iniga doir har qanday muammo davlat miqyosida hal qilinmoqda. Jumladan, maktabgacha ta'lim tizimi tarbiyachilari bugungi kunda bolalarni maktabga tayyorlashning bazaviy dasturi hamda tajriba-sinov jarayonida yuqori baholangan o'quv-metodik materiallarga ega. Mazkur dasturda bolalarni jismoniy rivojlantirish, nutq va tafakkurini shakllantirish, tevarak-atrof bilan tanishtirish kabi turli masalalar qamrab olingan.

Bolalarni dialogik nutqqa o'rgatish muammolari.

Dialogik nutq ikki va undan ortiq kishilar o'rtasida amalga oshiriladi. Nutqning bu ko'rinishi o'ziga xos xususiyatlarga ega, bu nutq keng jummalarni talab etmaydi. Shuning uchun dialogik nutq tarkibida to'liqsiz gaplar juda ko'p bo'ladi. Bunday nutq tarkibida so'roq va undov gaplar ham uchraydi.

Dialogik nutqning mazmuni va vazifalari:

Dialog – suhbat bolaning kattalar va o'z tengdoshlari bilan muloqotining asosiy shakli hisoblanadi

Bolalar bog'chasida o'qitish ikki shaklda amalga oshiriladi:

- a) erkin nutqiy muloqot
- b) maxsus mashg'ulotlarda

Dialog ko'proq erkin nutqiy muloqotda paydo bo'ladi va u bolalar lug'atini boyitishning talaffuzga oid grammatik ko'nikmalarini tabiiy ravishda rivojlantirish,

ravon nutq ko'nikmalariga ega bo'lish bazasi hisoblanadi. Dialog maxsus mashg'ulotlarda o'qitiladi (oyiga 1–2 ta mashg'ulot); Bolalar bog'chasida bo'lib turgan vaqti mobaynida bola erkin muloqotda pedagog va boshqa bolalar bilan muloqotga kirishadi. Uyda esa kattalar bola bilan turli mavzularda dialogga kirishishlari lozim. Dialogik nutqni (yoki og'zaki nutqni) o'rgatish odatda suhbat shaklida, ya'ni kattalar bilan bola o'rtasida hamda bolalarning o'zlari o'rtasida fikr almashish shaklida ro'y beradi.

Dialogik ravon nutqni rivojlantirishga doir maxsus mashg'ulotlar suhbat metodi (suhbat) va imitatsiya metodi asosida o'tkaziladi. Mazkur metodlar ko'pincha quyidagi usullar yordamida amalga oshiriladi:

Tayyorgarlik suhbat (so'zlashish) usullari; Teatrlashtirish usullari (imitatsiya, qayta aytib berish).

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmoni
2. Masharipova U. Formirovanie kommunikativnqx kompetensiy mladshix shkolg'nikov na osnove razvitiya svyaznoy rechi // XIII mejdunarodnoy konferentsii —Obrazovanie cherez vsyu jizng': neprerqvnoe obrazovanie v interesax ustoychivogo razvitiya №13-ya mejdunarodnaya konferentsiya. Sank –Peterburg. (LGU) 2015. –S. 116-117
3. Muhiddinov A.G. O'quv jarayonida nutq faoliyati. –T.: O'qituvchi. 1995. 80-b
4. Nisanbayeva A.Q. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari
5. Nishonaliyev U.N. Ta'lim standarti va pedagogik innovatsiyalar //Xalq tahlimi j. – T.: 1999. 6-son. – 28-31-b.
6. Nurullayeva Sh.U. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish metodikasi. ped. f. n. dissertatsiya, Qarshi: 2008. 145 b.

ONA TILI VA TARBIYA DARSLARIDA MAQOLLARDAN FOYDALANISH

Umarova Marhamat Xayrullayevna

Toshkent shahar Olmazor tumani

Annotation *this article provides information about Uzbek folk Proverbs, approaches the terms “proverb” and “matal” in a separate, relevant way, and clarifies this issue to some extent.*

Keywords: *proverb, matal, folk, folk oral creativity, thought, folklorism, literature.*

Аннотация *В данной статье дается информация об узбекских народных пословицах, с особым, актуальным подходом к терминам “пословица” и “матал” и в определенной степени проясняется этот вопрос.*

Ключевые слова: *пословица, поговорка, нация, устное народное творчество, мысль, фольклор, литература.*

Annotatsiya *Ushbu maqolada o‘zbek xalq maqollari haqida ma’lumot berilib, “maqol” va “matal” terminlariga alohida, dolzarblik jihatdan yondashiladi va bu masalaga ma’lum darajada oydinlik kiritiladi.*

Kalit so‘zlar: *maqol, matal, xalq, xalq og‘zaki ijodi, fikr, folklorshunoslik, adabiyot.*

Maqol xalq hayotiy tajribalari xulosasini ifodalovchi hikmatli fikrlar majmuasidir. Maqol arabcha qavlun - gapirmoq, aytmoq so‘zidan olingan bo‘lib, aytib yuriladigan ifoda va iboralarga nisbatan qo‘llaniladi. Maqol og‘zaki ijodimizda qo‘llaniladigan eng kichik janrlardan biri hisoblanadi. Folklorshunoslikda kichik janrlarni paremiya deb atash ham qabul qilingan. Maqollar hajm jihatdan qisqa bo‘lsada, ularda fikr va mazmun keng qamrovli bo‘ladi. Dunyoda o‘z maqollariga ega bo‘lmagan xalqning o‘zi yuq. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga meros qilib qoldiradilar.

Xalq maqollari tarixi o‘nlab asrlar bilan o‘lchanadi. O‘rxun - Enasoy bitiklarida “Oriq va semiz (birov) tezagidan bilsa, birov oriq va semiz buqani ajrata olmaydi”. “Yupqa qalin bo‘lsa tor - mor qiladigan bahodir emish, Ingichka yo‘g‘on bo‘lsa, uzadigan bahodir emish” kabi maqollarni eslatuvchi parchalarni o‘qiymiz. Maqol janrining o‘rganilish tarixi Mahmud Koshg‘ariyga borib taqaladi. O‘zining (“Devonu lug‘ati turk” asarida 400 ga yaqin maqol va matallar o‘rin olgan, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit turk” asarida keltirilgan maqollarning bir qanchasi hozir, ham o‘zbek xalqi orasida turli variantlarda ishlatiladi. Masalan: Maqol

Koshg'ariy asarida "Kishi olasi ichtin, yilqi olasi tashtin"; "Odam olasi ichida, mol olasi tashida" kabi.

Bundan tashqari so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqalarning ijodida ham maqollarga alohida e'tibor berilganligini ko'rishimiz mumkin. Maqollar so'z boshi o'rnida ishlatilgan hikoyalarni ham ko'plab uchratamiz. Adib Abdulla Qahhorning "O'g'ri" hikoyasida epigrafida sifatida "Otning o'limi - itning bayrami" maqoli keltirilgan. Bu adibning mahorati bilan bir qatorda, hikoyaning mazmun - mohiyatini bir maqolda ochib bergandek ko'rinadi. Maqol– Bu xalqning ibratli hikmatini o'zida mujassam etgan qisqa gap. Maqolda to'liq fikr mavjud. Matal— muayyan hayotiy hodisani aniq va to'g'ri belgilab beradigan obrazli ifoda, ibora.

Maqol va matallarning umumiy xususiyatlariga qisqalik, barqarorlik, keng foydalanish kiradi. Ikkala, maqol va matalni she'riy, ko'p ma'noda, nutqda keng qo'llaniladigan, aytishning majoziy ma'nolariga ega barqaror qisqa iboralar deb ta'riflash mumkin. Maqol va matallarda turli xil badiiy va grafik vositalar va uslublar qo'llaniladi: taqqoslash ("birovning ruhi qorong'i o'rmonga o'xshaydi"), metafora, personifikatsiyalar ("xop shovqin soladi - aql jim", "g'ildirakka nutq qo'y"), antiteziyalar, ya'ni oppozitsiyalar ("ta'limotning ildizi achchiq, ammo mevasi shirin"), giperbola ("teringizdan chiqib ketish", "uchta qarag'ayda adashish"). Maqollarda badiiy vosita ham mavjud - tavnologiya 6 ("ular yaxshilikdan yaxshilik izlamaydilar", "ular qulog'idan eshitmaganlar, ko'rganlari bilan ko'rmaganlar").

Maqol bu - gapning qaymog'idir. Qaysi xalq yoki millat tomonidan yaratilmasin, u mazmun-mohiyatidan kelib chiqib, boshqa davlat aholisi ham foydalanishlari mumkin. Ammo Maqollarni tarjima qilish tarjimonlari uchun talaygina muammolarni keltirib chiqaradi. Sabab sifatida shuni keltirib o'tish mumkinki, tarjimon o'z sohasidan tashqari tarix, falsafa va boshqa fan sohalaridan ham xabardor bo'lishi talab etiladi. Bu haqida G'aybulloh Salomov "Tarjimonda yozuvchi va tanqidchidan, aktiyor, rassom va olim mehnatidan ham nimadir bor. Bu shundan iboratki, tarjimon so'zshunos bo'lib tahlil qiladi, aktiyor singari boshqalarning (shu o'rinda- muallifning) qiyofasiga kiradi va aynivaqtda o'zligini saqlaydi...." [4] deya takidlagan edi o'zining "Tarjima tashvishlari kitobida. Demak maqollarning tarjimasi bilan shug'ullanish ham tarjimondan katta mas'uliyatni va tajribani talab qiladi.

Dunyodagi hamma xalqlar og'zaki ijodida maqollarchalik shaklan va mazmunan o'zaro yaqin janr deyarli yo'q. Masalan, ruscha "Шило в мешке не утаишь" (bigizni qopda yashirib bo'lmas) - o'zbekcha "Oyni etak bilan yopib bo'lmas"; inglizlarda "East and West, home is best" (Sharqmi, G'arbmi, uying eng yaxshisi) - o'zbekcha "O'z uying, oian to'shaging"; V'yetnamda "Рисовал дракона, получился червяк" (Ajdar suratini ishlagandim, chuvalchang chiqdi) - o'zbekcha "Men dedim o'ttiz -

Alloh dedi to‘qqiz”, osetinlarda “Его и в сени не пускают, а он лезет в комнату” - o‘zbekcha “0 ‘ziga yeng bo‘lmagan, o‘zgaga en bo‘lmas”; tatarlarda “Tovuq tuxum qo‘ymasdan, egasi jo‘ja sotmoqchi” - o‘zbekcha “Jo‘jani kuzda sana”; ruslarda “На чужой стране и весна не красна” (o‘zga yurtda bahor go‘zal emas) - o‘zbekcha “O‘zga yurtda shoh bo‘lguncha, o‘z yurtida gado bo‘i” ma’noini ifodalaydi.

Maqollarni tasnif qilishning bir turida mazmun yetakchi hisoblanadi. Unga ko‘ra Vatan, mehnat, xalq, ilm-hunar, mardli, mehmon, tadbirkorlik, muhabbat, va vafo, yaxshi so‘z - jami 30ga yaqin mavzular qayd etilgan. Xalq maqollarida qaysi mavzu, hayotning qaysi sohasi haqida fikr yuritilmasin, tanlangan muammo har tomonlama, atroflicha yoritiladi. Bularning hammasi o‘zbek xalqining asrlar davomida naqadar dono va aqlli ijodkor farzandlarga ega ekanini dalillaydi. Xalq maqollarining uzoq o‘tmish mahsuli ekanligi ayrim namunalarini bugungi kunda tushunish oson emasligini ham izohlaydi. Ba‘zan maqollar qatorida shundaylari ham uchraydiki, hatto umumiy fikr nima bilan bog‘liq ekanligini anglash qiyin bo‘lib qoladi. Masalan: “Bir pul berib yig‘latdim, ming pul berib yupatdim” maqolini olaylik. Bu maqolning mohiyatini maqoldagi fikr yo‘nalishi va qarshilantirish usulidan taxmin qilish mumkin, xolos. Ya‘ni umumiy mazmunda nojo‘ya qilingan harakat yoki tadbir oxir oqibatda insonga qo‘shimcha tashvish keltirishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Sen shunday harakat qilginki, bu harakating yomon oqibatlarga olib kelmasin, deyilmoqda. Ammo nima uchun bir pul berib yig‘atsa, ming pul berib ovutadi yoki yupatadi. Bu muammoni hal qilish uchun tarixga murojaat qilamiz. Qadim zamonlarda aza paytida yig‘lab beradigan maxsus odamlar bo‘lgan ekan. Ularni “giyrandi” deb atashgan. Aslida “giyrandi” “giryandi”dan olingan bo‘lib, “yig‘lamoq” fe‘li bilan ma‘nodoshdir. Uyida biror yaqin odami o‘lsa, mayit egasi giyrandini chaqirgan. U aza davomida ma‘lum haq evaziga yig‘lab berishni bo‘yniga olgan. Lekin giyrandi o‘z san‘atini shunday egallashi ham mumkin ediki, mayit egasi bu aytuvlarga, bu dod-fig‘onga, bu nolalarga chidamasdi. Shunda u giyrandidan yig‘lamaslikni iltimos qilgan. Giyrandi esa atayin avjga chiqqan. Natijada uni yig‘idan to‘xtatish uchun ko‘proq haq berilgan. Maqolda arzimagan haq evaziga yig‘lovchini chaqirish, ammo uning jim bo‘lishi uchun katta pul berish voqeasi aks etgan. Shunday qilib, maqollar mazmuni ularning o‘zi va tabiati kabi sirli olamga egadir.

TARBIYAVIY ISHLARNI OLIB BORISHDA XALQ OG‘ZAKI IJODI NAMUNALARIDAN FOYDALANISH

Ma‘lumki, jamiyatimiz shiddat bilan rirojlanayotgan bir paytda ta‘lim sohasida ham sezilarli o‘zgarishlar, yutuq va kamchiliklarni kuzatyapmiz. Xususan, Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan ta‘lim sifatini oshirish maqsadida 2020 yil 23-sentyabrda “Ta‘lim to‘grisidagi qonun“10 yangilandi. Ushbu qonun XI bob 75 moddadan iborat bo‘lib, qonunning III bob 24-moddasida ta‘lim sifatini boshqarish,

ta'lim-tarbiya jarayoni, professor-o'qituvchilar tarkibi, kadrlarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun vakolatli davlat organlari vazifalari belgilab berildi. Bundan tashqari, umumiy o'rta ta'lim tizimida ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta'limi muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va byudjetdan mablag' bilan ta'minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta'lim-tarbiyasi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoyev: "Bugungi zamon barcha sohalar qatorida ilm-fanni ham yangi bosqichga ko'tarishni talab qilmoqda. Zotan, jamiyat oldida turgan dolzarb masalalarni ilm-fansiz echish qiyin. Mazkur sohani va olimlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash davlatimizning ustivor vazifalaridandir".

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi O'zbekiston respublikasi Prezidentining Farmonida 12 41-maqсад: Maktablarni rivojlantirish Milliy dasturini joriy etish orqali xalq ta'limi tizimida qo'shimcha 1,2 million o'quvchi o'rni yaratish. 2022–2026 yillarda 217 ta "Barkamol avlod" bolalar maktabini rivojlantirish bo'yicha dasturni amalga oshirish, deb ta'kidlab o'tilgan. Shunday ekan, ushbu dasturning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, ta'lim muassasalari xodimlari o'z faoliyatlarini to'g'ri tashkil etishlari lozim.

Endi biz shular xususida o'zimizning fikr-mulohazalarimizni bildirib o'tmoqchimiz. Xalqimizning buyuk mutafakkirlari bo'lmish Imom al-Buxoriy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Abu Nasr Forobiy, Bahouddin Naqshbandiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Mirzo Bobur, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Botu, Mahmudxo'ja Behbudiy va boshqa shu kabi ko'plab buyuk ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ma'naviyat sarchashmalari o'zining tarbiyaviy ahamiyatga, ma'rifatni targ'ib etish xususiyatlariga va ibratlilik xususiyatlariga ega ekanligi tufayli hozirgi kunga qadar o'z qadr-qimmatini yo'qotmay kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. T. Mirzayev, Sh. Turdimov, M. Jo'rayev, J. Eshonqulov, A. Tilavov "O'zbek folklori" -Toshkent "Tafakkur bo'stoni" 2020.
2. T. Mirzayev, A. Musoqulov, B.Sarimsoqov "O'zbek xalq maqollari" - T, "Sharq", 2005.
3. Omonulla MADAYEV "O'zbek xalq og'zaki ijodi" - Toshkent "MUMTOZ SO'Z" 2010.

TURDALIYEV BOTIRJON XAMRALI O'G'LI

FDU matematika (yo`nalishlar bo'yicha) mutaxassisligi magistranti

Turdaliyevbotirjon93@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu maqolada ikki o'zgaruvchili gipergeometrik funksiyalarning elementar funksiyalarda ifodalash usullari tatbiq qilish*

Абстрактный: *В статье применяются методы выражения гипергеометрических функций двух переменных в элементарных функциях*

Abstract: *In this article, methods of expression of two-variable hypergeometric functions in elementary functions are applied.*

The generalized hypergeometric function ${}_qF_p$ is a power series in which the ratio of successive terms is a rational function of the summation index. The Gaussian hypergeometric functions ${}_2F_1$ and ${}_3F_2$ are most common special cases of the generalized hypergeometric function ${}_qF_p$. The Appell hypergeometric functions F_1, F_2, F_3 and F_4 are product of two hypergeometric functions ${}_2F_1$ that appear in many areas of mathematical physics. Here, we are interested in the Appell hypergeometric function F_2 which is known to have a double integral representation. As demonstrated by Opps, Saad and Srivastava [1], the double integral representation of F_2 can be reduced to a single integral that can be easily evaluated for certain values of the parameters in terms of ${}_2F_1$ and ${}_3F_2$. Using many of the reduction formulas of ${}_2F_1$ and ${}_3F_2$ and the representation of F_2 in terms of a single integral, we have begun to tabulate new reduction formulas for F_2 .

The Appell hypergeometric functions F_1, F_2, F_3 and F_4 play an important role in mathematical physics. In particular, the Appell hypergeometric series F_2 arises frequently in various physical and chemical applications. The exact solution of number of problems in quantum mechanics has been given in terms of Appell's function F_2 . It is defined by

$$F_2(\sigma, \alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2; x, y) = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\sigma)_{m+n} (\alpha_1)_m (\alpha_2)_n}{(\beta_1)_m (\beta_2)_n} \frac{x^m y^n}{m! n!}, \quad (1)$$

for $|x|+|y|<1$; $\beta_j \in \mathbb{N} \setminus \mathbb{N}_0^-$; $\mathbb{N}_0^- := \{0, -1, -2, \dots\}$, and $(\lambda)_k$ denoted the Pochhammer symbol defined, in terms of Gamma functions, by

$$(\lambda)_k := \frac{\Gamma(\lambda+k)}{\Gamma(\lambda)} = \begin{cases} 1 & \text{if } (k=0; \lambda \in \mathbb{N} \setminus \{0\}) \\ \lambda(\lambda+1)(\lambda+2)\dots(\lambda+k-1) & \text{if } (k \in \mathbb{N}; \lambda \in \mathbb{N}) \end{cases}$$

where $\mathbb{N}$ being the set of positive integers. Further, it also has the following double integral representation [2]:

$$F_2(\sigma, \alpha_1, \alpha_2; \beta_1, \beta_2; x, y) = \frac{\Gamma(\beta_1)\Gamma(\beta_2)}{\Gamma(\alpha_1)\Gamma(\alpha_2)\Gamma(\beta_1 - \alpha_1)\Gamma(\beta_2 - \alpha_2)} \int_0^1 \int_0^1 u^{\alpha_1-1} r^{\alpha_2-1} \times (2) \\ \times (1-u)^{\beta_1-\alpha_1-1} (1-r)^{\beta_2-\alpha_2-1} (1-xu-yr)^{-\sigma} dudr$$

where $\text{Re}(\beta_j) > \text{Re}(\alpha_j) > 0, j=1,2$ and $|x|+|y| < 1$. Recently, Opps et al. [1] used the Euler's integral representation of the Gauss hypergeometric function [2] to reduce the double integral representation (2) into a single integral in term of ${}_2F_1$. Using some properties of ${}_2F_1$, they prove the following theorem.

Theorem 1. For $|x|+|y| < 1$, the Appell hypergeometric function F_2 is given by

$$F_2(a+1, \alpha_1, 1; \beta_1, 2; x, y) = -\frac{1}{ay} {}_2F_1\left(\begin{matrix} a, \alpha_1 \\ \beta_1 \end{matrix}; x\right) + \frac{1}{ay(1-y)^a} {}_2F_1\left(\begin{matrix} a, \alpha_1 \\ \beta_1 \end{matrix}; \frac{x}{1-y}\right)$$

where $a \neq 0; \alpha_1 \in \mathbb{C}; \beta_1 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_0^-$ and

$$F_2(1, \alpha_1, 1; \beta_1, 2; x, y) = \frac{\alpha_1}{\beta_1 y} \left[\frac{x}{1-y} {}_3F_2\left(\begin{matrix} \alpha_1+1, 1, 1 \\ \beta_1+1, 2 \end{matrix}; \frac{x}{1-y}\right) - x {}_3F_2\left(\begin{matrix} \alpha_1+1, 1, 1 \\ \beta_1+1, 2 \end{matrix}; x\right) \right] - \frac{\ln(1-y)}{y}$$

where $\alpha_1 \in \mathbb{C}; \beta_1 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_0^-$.

Using the Theorem1, we find special values of the Appell hypergeometric function F_2 . For example,

1. $F_2\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} [\sqrt{1-x} - \sqrt{1-x-y}]$.
2. $F_2\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} [\sqrt{1-x} - \sqrt{1-x-y} + \sqrt{x} (\arcsin \sqrt{x} - \arcsin \sqrt{x/(1-y)})]$.
3. $F_2\left(\frac{1}{2}, \frac{5}{2}, 1; \frac{3}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{3y} \left[\frac{3-4x}{\sqrt{1-x}} - \frac{3-3y-4x}{\sqrt{1-x-y}} \right]$.
4. $F_2(2, 1, 1; 2, 2; x, y) = \frac{1}{xy} \ln \frac{(1-x)(1-y)}{1-x-y}$.
5. $F_2(5, 4, 1; 3, 2; x, y) = \frac{1}{12y} \left[\frac{2-3y+x}{(1-x-y)^5} - \frac{3+x}{(1-x)^2} \right]$.
6. $F_2(5, 3, 1; 2, 2; x, y) = \frac{1}{4y} \left[\frac{1-y+x}{(1-x-y)^5} - \frac{1+x}{(1-x)^2} \right]$.
7. $F_2\left(\frac{9}{2}, \frac{7}{2}, 1; \frac{7}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{7y} [\sqrt{(1-x-y)^7} - \sqrt{(1-x)^7}]$.
8. $F_2(1, 2, 1; 1, 2; x, y) = \frac{1}{y} \left[\frac{xy}{(1-x)(1-x-y)} + \ln \frac{(1-x)}{1-x-y} \right]$.
9. $F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[\frac{1-2x}{\sqrt{1-x}} - \frac{1-y-2x}{\sqrt{1-y-x}} \right]$
10. $F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[1 - \sqrt{1-y} - \sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{x} - \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right) \right]$
11. $F_2\left(\frac{1}{2}; 4, 1; 3, 2; x, y\right) = \frac{1}{3y} \left[\frac{6-7x}{\sqrt{1-x}} - \frac{6-6y-7x}{\sqrt{1-y-x}} \right]$

$$12. F_2\left(1; -\frac{1}{2}, 1; 1, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[\sqrt{\frac{1-x-y}{1-y}} - \sqrt{1-x} + \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-y}+\sqrt{1-x-y}}\right) \right]$$

$$13. F_2\left(1; \frac{1}{2}, 1; 1, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-y}+\sqrt{1-x-y}}\right)$$

$$14. F_2(1; 1, 1; 2, 2; x, y) = \frac{1}{xy} \left[(1-x-y)\ln(1-x-y) - (1-y)\ln(1-y) - (1-x)\ln(1-x) \right]$$

$$15. F_2\left(1; \frac{3}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{y} \left[\frac{2xy}{(1-x)(1-x-y)} + \ln\left(\frac{1-x}{1-x-y}\right) \right]$$

$$16. F_2\left(1; \frac{3}{2}, 1; -\frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{y} \left[\frac{4xy(x^2+y-1)5-6x}{(1-x)^2(1-x-y)^2} + \ln\left(\frac{1-x}{1-x-y}\right) \right]$$

$$17. F_2\left(\frac{5}{4}; \frac{3}{4}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2\sqrt{2}}{y} \left[\frac{\sqrt{\sqrt{1-y}+\sqrt{1-x-y}}}{\sqrt{1-x-y}} - \frac{\sqrt{1+\sqrt{1-x}}}{\sqrt{1-x}} \right]$$

$$18. F_2\left(\frac{1}{2}; 1, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{y} \left[1 - \sqrt{1-y} - \sqrt{x} \left(\tanh^{-1} \sqrt{x} - \tanh^{-1} \sqrt{\frac{x}{1-y}} \right) \right]$$

$$19. F_2\left(\frac{1}{2}; \frac{5}{2}, 1; \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{2}{3y} \left[\frac{3-12x+8x^2}{(1-x)^2} - \frac{3(1-y)^2-12x(1-y)+8x^2}{(1-y-x)^2} \right]$$

$$20. F_2(5; 4, 1; 3, 2; x, y) = \frac{1}{12y} \left[\frac{3(1-y)^2+x}{(1-x-y)^5} + \frac{3+x}{(1-x)^5} \right]$$

$$21. F_2\left(5; \frac{7}{2}, 1; 3, 2; x, y\right) = \frac{5}{2y} \left[\frac{6(1-y)+x}{\sqrt{1-y}(1-x-y)^{\frac{9}{2}}} - \frac{6+x}{(1-x)^{\frac{9}{2}}} \right]$$

$$22. F_2\left(5; \frac{5}{2}, 1, 3, 2; x, y\right) = \frac{1}{24y} \left[\frac{6(1-y)-x}{(1-y)^{\frac{3}{2}}(1-x-y)^{\frac{7}{2}}} - \frac{6-x}{(1-x)^{\frac{7}{2}}} \right]$$

$$23. F_2\left(5; \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 2; x, y\right) = \frac{1}{4y} \left[\frac{1-y+7x}{(1-x-y)^5} - \frac{1+7x}{(1-x)^5} \right]$$

$$24. F_2\left(4; \frac{7}{2}, 1; 2, 2; x, y\right) = \frac{1}{12y} \left[\frac{\sqrt{1-y}(4(1-y)+3x)}{(1-x-y)^{\frac{9}{2}}} - \frac{4+3x}{(1-x)^{\frac{9}{2}}} \right]$$

$$25. F_2(3; 4, 1; 1, 2; x, y) = \frac{1}{2y} \left[\frac{(1-y)^2(1-y+3x)}{(1-x-y)^5} - \frac{1+3x}{(1-x)^5} \right]$$

The process can be continued.

References

- [1] S.B.Opps, N.Saad, H.M.Srivastava. Some reduction and transformation formulas for the Appell hypergeometric function F_2 . J. Math. Anal. Appl. 2005, 302, p. 180-195.

- [2] H. Bateman, A. Erdelyi. Higher hypergeometric functions, Vol. 1. 1953.
- [3] P. Appell and Kampé de Fériet J, Fonctions Hypergéométriques et Hypersphériques, Polynôme d'Hermite (Paris: Gauthier-Villars), 1926
- [4] Appell, Sur les fonctions hypergéométriques de plusieurs variables In Mém. Sci. Math. Paris: Gauthier-Villars, 1925.
- [5] J. Fleischer, F. Jegerlehner and O. V. Tarasov, A new hypergeometric next term representation of one-loop scalar integrals in d dimensions, Nuclear Physics B 672 (2003) 303-328.

In this article, methods of expression of two-variable hypergeometric functions in elementary functions are applied

GIPERBOLIK TIPDAGI TENGLAMALAR UCHUN XARAKTERISTIK TO`RTBURCHAKDA BERILGAN CHEGARAVIY MASALA YECHIMINING MAVJUDLIGI HAQIDA

Abduqodirov Bobomurod Anvarjon o`g`li

FDU matematika (yo`nalishlar bo`yicha) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada giperbolik tipdagi tenglamalar uchun turli yarim tekislikda joylashgan va turli xarakteristik chiziqlar oilasiga mansub ikkita xarakteristikalaridagi noma'lum funksiyaning qiymatlarini bog'lovchi nolokal shartli chegaraviy masala tadqiq etilgan.

Аннотация: В данной статье исследуется нелокальная краевая задача для уравнений гиперболического типа, связывающая значения неизвестной функции в двух характеристических линиях, расположенных в разной полуплоскости и принадлежащих разным семействам характеристических линий.

Abstract: In this article, a nonlocal conditional boundary value problem with nonlocal condition connecting the values of the unknown function in two characteristic lines located in two half-plane and belonging to different families of characteristic lines for hyperbolic type equations has been studied.

Kalit so`zlar: nolokal shartli chegaraviy masala, giperbolik tipdagi tenglama, xarakteristik chiziqlar oilasi, Koshi masalasi.

Ключевые слова: нелокальная краевая задача, уравнение гиперболического типа, семейство характеристических линий, задача Коши.

Key words: nonlocal boundary value problem, equation of hyperbolic type, family of characteristic lines, Cauchy problem.

Ushbu maqolada

$$U_{tt} - a^2 U_{xx} = 0 \tag{1}$$

tenglama uchun quyidagi $AC_1: x + at = 0$ $BC_1: x - at = 1$, $AC_2: x - at = 0$, $BC_2: x + at = 1$ xarakteristikalar bilan chegaralangan D sohada ikkita yarim tekislikda joylashgan va turli xarakteristik chiziqlar oilasiga mansub ikkita xarakteristikalaridagi noma'lum funksiyaning qiymatlarini bog'lovchi nolokal shartli chegaraviy masala tadqiq etilgan. [1] da giperbolik tipdagi tenglamalar uchun nolokal shartli chegaraviy masalalar, [2], [3] da esa tipi va tartibi buziladigan giperbolik tipdagi tenglamalar uchun xarakteristik to`rtburchakda chegaraviy masalalar tadqiq etilgan.

Masalaning qo`yilishi: Quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi $U(x, y)$ funksiya topilsin:

1) $U(x, y) \in C(\bar{D}) \cap C^2(D_1 \cup D_2)$,

2) Ixtiyoriy $x \in (0, 1)$ uchun $\lim_{y \rightarrow +0} U_y(x, y)$ limit mavjud va

$\lim_{y \rightarrow -0} U_y(x, y) = \lim_{y \rightarrow +0} U_y(x, 0)$, $0 < x < 1$ ulash shartini qanoatlantirsin;

3) D_1 va D_2 sohalarda (1) tenglamani qanoatlantirsin;

4) ushbu

$$a_1(x)U(\theta_{01}) + b_1(x)U(\theta_{02}) = d_1(x) \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (2)$$

$$a_2(x)U(\theta_{11}) + b_2(x)U(\theta_{12}) = d_2(x) \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (3)$$

chegaraviy shartlarni qanoatlantirsin, bu yerda $a_j(x), b_j(x), d_j(x) \in C[0,1] \cap C^3(0,1)$ – berilgan funksiyalar bo`lib, $a_j^2(x) + b_j^2(x) \neq 0$,

$$d_j(0) = d_j(1) = 0, \theta_{0j} \left(\frac{x}{2}; (-1)^j \frac{x}{2a} \right); \theta_{1j} \left(\frac{x+1}{2}; (-1)^j \frac{1-x}{2a} \right), \quad j=1,2.$$

Ushbu masalaning yechimini

$$U(x,t) = \frac{\tau(x+at) + \tau(x-at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \nu(z) dz \quad (4)$$

ko`rinishda qidiramiz, bu yerda  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  funksiyalar hozircha noma'lum funksiyalar bo`lib, bu funksiyalar uchun $U(x,0) = \tau(x), 0 \leq x \leq 1, U_y(x,0) = \nu(x), 0 < x < 1$ tengliklar o`rinli va  $\tau(x) \in C[0,1] \cap C^2(0,1), \nu(x) \in C^2(0,1)$  xossalarga ega bo`lishi kerak.

(4) dagi $\tau(x)$ va $\nu(x)$ funksiyalarni (2), (3) chegaraviy shartlarni qanoatlantiradigan qilib aniqlaymiz. Agar (2) va (3) da mos ravishda $x=0, x=1$ deb olsak u xolda $d_j(0) = d_j(1) = 0$, ekanidan $\tau(0) = \tau(1) = 0$ kelib chiqadi. Buni etiborga olib (4) ni (2), (3) shartlarga qo`ysak  $D_j (j=1,2)$  sohalarda olingan  $AB$  dagi  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  o`rtasidagi asosiy funksional munosabatlarni topamiz:

$$[a_1(x) + b_1(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_1(x) - b_1(x)}{2a} \right] \int_0^x \nu(z) dz = d_1(x) \quad (5)$$

$$[a_2(x) + b_2(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_2(x) - b_2(x)}{2a} \right] \int_x^1 \nu(z) dz = d_2(x) \quad (6)$$

Shunday qilib, qo`yilgan masalaning yechimini topish (5) va (6) tenglamalar sistemasini yechishga teng kuchli ekanligini ko`rishimiz mumkin. Demak agar, ushbu sistemadan talab etilgan xossalarga ega bo`lgan  $\tau(x)$  va  $\nu(x)$  funksiyalarni bir qiymatli topadigan bo`lsak, u holda masalaning $D_j (j=1,2)$ sohadagi yagona yechimi (4) formula bilan aniqlanadi.

Ushbu masala yechimining yagonaligi (4) da o`rganilgan bo`lib, masala yechimining mavjudligi haqidagi teorema o`rinli.

Teorema. Agar quyidagi

$$1) a_1(x) - b_1(x) = 0, a_2(x) + b_2(x) = 0, [a_1(x) + b_1(x)][a_2(x) - b_2(x)] \neq 0,$$

$$2) a_1(x) + b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) = 0, [a_1(x) - b_1(x)][a_2(x) + b_2(x)] \neq 0,$$

$$3) d_j(0) = 0, d_j(1) = 0,$$

$$a_1(x) - b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) \neq 0, a_2(x) + b_2(x) \neq 0, a_1(x) + b_1(x) \neq 0$$

$$4) a_1(x) + b_1(x) = 0, a_2(x) - b_2(x) \neq 0, a_2(x) + b_2(x) \neq 0, a_1(x) - b_1(x) \neq 0$$

$$5) a_2(x)+b_2(x)=0, a_1(x)+b_1(x) \neq 0, a_2(x)-b_2(x) \neq 0, a_1(x)-b_1(x) \neq 0$$

$$6) d_j(0)=0, d_j(1)=0, a_2(x)-b_2(x)=0 \\ a_1(x)+b_1(x) \neq 0, a_2(x)+b_2(x) \neq 0, a_1(x)-b_1(x) \neq 0$$

$$7) d_j(0)=d_j(1)=0, (a^2_j(x)-b^2_j(x)) \neq 0, \quad j=1,2$$

shartlardan biri o`rinli bo`lsa, u holda qo`yilgan masalaning yagona yechimi mavjud bo`ladi.

Isbot. Aytaylik 7) shart o`rinli bo`lsin. Avval qo`yilgan masala yechimini yagonaligini isbotlaymiz. Ushbu masala echmimini yagonaligini isbotlash uchun, teskaridan faraz qilamiz, ya`ni qo`yilgan masalaning yechimi ikkita bo`lsin. Aytaylik, $U_1(x, y)$ va $U_2(x, y)$ lar yuqoridagi masalaning yechimlari bo`lsin.

U xolda $U(x, y)=U_1(x, y)-U_2(x, y)$ funksiya (1) tenglamaning (2) , (3) ga mos bir jinsli shartlarni, ya`ni, bo`lgandagi shartlarni qanoatlantiruvchi echimi bo`ladi. Agar  $U(x, y)=U_1(x, y)-U_2(x, y) \equiv 0$  ekanligini ko`rsata olsak ,u xolda $U_1(x, y)=U_2(x, y)$ bo`lib, farazimiz noto`g`ri ekanligi, yani, masala echmimining yagonaligi kelib chiqadi. Demak, masala yechimni yagonaligni teoremani isbotlash uchun bir jinsli ya`ni $d_j(x) \equiv 0, \quad j=1,2$ bo`lgandagi masalaning yechimning aynan nolga tengligini ko`rsatishimiz zarur ekan. Agar (7) shartlar bajarilsa, u xolda (5) va (6) quydagi ko`rinishda bo`ladi:

$$[a_1(x)+b_1(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_1(x)-b_1(x)}{2a} \right] \int_0^x v(z) dz = 0 \\ [a_2(x)+b_2(x)] \left[\frac{\tau(x)}{2} \right] - \left[\frac{a_2(x)-b_2(x)}{2a} \right] \int_x^1 v(z) dz = 0$$

Bundan

$$\int_0^x v(z) dz = \left(\frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right), \int_x^1 v(z) dz = \left(\frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right)$$

larga ega bo`lamiz. Agar  $\tau(0)=\tau(1)=0$  ekanligini inobotga olib, yuqoridagi tengliklarni har ikki tomonidan  $x$  bo`yicha hosila olsak:

$$v(x) = \left(\frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right)' \quad (7)$$

$$-v(x) = \left(\frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right)' \quad (8)$$

munosabatlarga ega bo`lamiz.

Ushbu ikki tengliklarni qo`shib yuborb so`ngra x bo`yicha integrallasak.

$$\left[\frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right] \tau(x) = C$$

ga ega bo`lamiz. U holda  $\tau(0)=\tau(1)=0$  ekanligini etiborga olsak (7) dan  $C=0$  ekanligi kelib chiqadi. Bunda esa  $\tau(x) \equiv 0$  ekanligini topamiz. Buni etiborga olsak (7) yoki (8) dan  $v(x) \equiv 0$  ekanligi kelib chiqadi. Demak, masalaning yechimi, agar mavjud bo`lsa, yagona ekan.

Endi, masala yechimi mavjudligini ko'rsatamiz. Buning uchun (5) va (6) larni

$$\int_0^x v(z)dz = \left(-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a\tau(x)[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \right) \quad (9)$$

$$\int_x^1 v(z)dz = \left(-\frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \frac{a\tau(x)[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \right) \quad (10)$$

ko'rinishda yozib olamiz. Agar $d_j(0) = d_j(1) = \tau(0) = \tau(1) = 0$ ekanligini inobotga olib, (9) va (10) larning xar ikki tomonini x bo'yicha differensiallasak

$$v(x) = \left(-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{[a_1(x)-b_1(x)]} \tau(x) \right)' \quad (11)$$

$$-v(x) = \left(-\frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{[a_2(x)-b_2(x)]} \tau(x) \right)' \quad (12)$$

larga ega bo'lamiz. Agar (11) va (12) larni qo'shib yuborib, x bo'yicha integrallasak

$$-\frac{2ad_1(x)}{a_1(x)-b_1(x)} - \frac{2ad_2(x)}{a_2(x)-b_2(x)} + \left(\frac{a[a_1(x)+b_1(x)]}{a_1(x)-b_1(x)} + \frac{a[a_2(x)+b_2(x)]}{a_2(x)-b_2(x)} \right) \tau(x) = C$$

hosil bo'ladi. Ushbu tenglikdan, $d_j(0) = d_j(1) = 0, \tau(0) = \tau(1) = 0$ bo'lganda $C = 0$ ekanligini etiborga olib $\tau(x)$ ni

$$\tau(x) = \frac{d_1(x)(a_2(x)-b_2(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} + \frac{d_2(x)(a_1(x)-b_1(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} \quad (13)$$

ko'rinishda topamiz.

Agar (13) ni (11) yoki (12) ga qo'ysak $v(x)$ ni

$$v(x) = \left[\frac{-ad_1(x)(a_2(x)+b_2(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} + \frac{ad_2(x)(a_1(x)+b_1(x))}{a_1(x)a_2(x)-b_1(x)b_2(x)} \right]' \quad (14)$$

ko'rinishda topamiz.

Agar berilgan funksiyalar $a_j(x), b_j(x), d_j(x) \in C[0,1] \cap C^3(0,1)$ bo'lsa, u holda $\tau(x) \in C[0,1] \cap C^2(0,1), v(x) \in C^2(0,1)$ bo'ladi. Natijada qo'yilgan masala yechimi (4) ko'rinishda bo'lib, bu yerda $\tau(x)$ va $v(x)$ lar (11) va (14) ko'rinishda aniqlanadi.

Shunday qilib, teoremadagi 7) shart bajarilganda, masala yechimining mavjudligi isbotlandi. Teorema 1)-6)- xollar uchun ham yuqoridagi kabi isbotlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Кумыкова С.К. Краевая задача со смещением для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения // Дифференциальные уравнения. -1980.- Т. 16. №1 – С. 93-104.
2. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для уравнения гиперболического типа, вырождающегося внутри области.// Доклады Адыгской (Черкесской) международной академии наук, Нальчик.- 2005.- Том 7.-№2.-С.68-73.

3. Уринов А.К., Абдукодиров А.Т. Нелокальная краевая задача со смещением для одного вырождающегося гиперболического уравнения // Узбекский математический журнал. Ташкент.- 2005.- № 4.- С.102-110.
4. Abduqodirov B. Giperbolik tipdagi tenglamalar uchun turli yarim tekislikdagi xarakteristikalarda berilgan chegaraviy masala yechimining yagonaligi haqida. Математика, механика и интеллектуальные технологий., Тошкент-2023: Материалы II Республиканской научно-практической конференции молодых ученых (Ташкент, 28-29 марта 2023 г). С.240-241.

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSIYON O'QITISHNING O'ZIGA
XOS XUSUSIYATLARI**

Ergasheva Ozoda Abduraimova

*Jizzax viloyati Zarbdor tumani XTB ga qarashli 30-umumiy
o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda integratsiyon o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari borasida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Ilm-fan yutuqlari, ilg'or texnologiyalardan foydalanish, dars, metod, amaliy o'qitish, fanlararo aloqadorlik.

So'nggi yillarda ta'lim-tarbiya tizimida yangi avlod tarbiyasida jahon fani va madaniyatining ilg'or yutuqlarini jamlagan, o'tmish ajdodlarimiz aql-zakovoti mahsuli sifatida yaratilgan milliy va ma'naviy qadriyatlarimizga tayangan holda zamonaviy ta'lim-tarbiya berish uslublarini shakllantirish muammosi vujudga keldi. Barkamol avlod jamiyat taraqqiyotining asosi. Shu bois mamlakatimizda ham jismonan, ham ma'nan barkamol avlodga ta'lim-tarbiya berish davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Ilm-fan yutuqlari va ularning insonlar hayotidagi o'rni rivojlangan mamlakatlar maktab ta'limi mazmuni va strukturasi ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Mamlakatimizda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida o'quv soatlari keskin qisqartirildi, o'quv materiallari mazmuni modernizatsiya qilindi. Turli o'quv predmetlarini o'qitishda soatlarning qisqarishi, o'quv materiallari mazmunining ilmiy jihatdan murakkablashishi natijasida o'quvchilarga qo'yilayotgan talablar kuchaydi, ta'lim sifatida birmuncha pasayishlar kuzatilmoqda. O'quvchilar o'quv materiallarini o'zlashtirishida sodir bo'layotgan bunday pasayishlar yosh avlodning intellektual rivojlanishiga ta'sir etmay qolmaydi. Bu holat esa o'qituvchilardan o'quvchilarga bir fan doirasida bog'liqliklar asosida turli hodisalarni o'rganishni taqozo etadi. Tabiat hodisalarini, ularning tuzilishi, mohiyati va funksiyalarini, qonuniyatlarini o'rganish o'quvchilar tafakkurida qiyoslash, analiz va sintez, abstraktsiyalash, umumlashtirish, induktiv va deduktiv xulosa chiqarish kabi tafakkur operatsiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kadrlar tayyorlash milliy modelida fanning tabiat va jamiyat to'g'risidagi yangi fundamental hamda amaliy tadqiqiga oid yo'nalishlarini rivojlantirish, yuqori malakali, ilmiy salohiyatga ega pedagogik kadrlar tayyorlash, ularni jahon fani integratsiyasi darajasida ilmiy jihatdan savodxonligini va mahoratini oshirish shu asosda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim va tarbiya mazmunini yangilash, sifat va samaradorligini ko'tarish, har bir fan bo'yicha o'quvchilarning nazariy bilimi, amaliy ko'nikma va malakalarini takomillashtirish ta'kidlangan. Erkin

fikrlovchi, ijodkor, mamlakatimizning mustaqillik mafkurasiga sadoqatli bo'lgan barkamol shaxsni tarbiyalash boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishni taqozo etadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda fanlararo aloqadorlik qonuniyatlarining yaratilishi, aloqadorlik tizimining tarkib topishi ta'limda istiqbolli vazifalar yechimini ta'minlaydi.

Fanlararo aloqadorlik nazariyasining taraqqiyotida tabaqalashtirilgan holat hukm sursa ham amaliyotda integratsiya, o'zaro aloqadorlik fanning ijtimoiy ahamiyatini yanada oshiradi. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan fanlararo aloqadorlik muammolarini hal etishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar ijtimoiy hayot talabidir. Boshlang'ich maktabda integratsiyani amalga oshiruvchi bo'g'in vazifasini o'qituvchining o'zi amalga oshiradi. U bolalarning matematikaga, yozishga, tabiat ko'pgina boshlang'ich tushunchalarga va yana ko'pgina narsalarga o'rgatadi. O'z kuch va imkoniyatlari darajasida bu ishni amalga oshiradi. Boshlang'ich sinflarda bir o'qituvchining dars berishini, integratsiyaning bir usuli deb hisoblasak ham bo'ladi. Integratsiyani amalga oshirishning usullari yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin, muammoning mohiyati shundaki, usullarning birlaridan yuz o'girib, ikkinchisidan barcha darajalarida o'qituvchilarning (psixologik va fiziologik) yosh xususiyatlarini hisobga oladigan integratsion choralar tuzishni kiritishidir. Muammoning bunday qo'yilishi integratsiyaning turli ta'lim pog'onalarida turli xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatadi. Boshlang'ich maktabda integratsiyani bir-biriga nisbatan yaqin fanlarni birlashtirish asosida ko'rish maqsadga muvofiq. Ta'limning keyingi pog'onalaridan u asosiy fanlarning chegaralarini birlashtirishga harakat qiladi.

Bugungi kunda, ya'ni ta'lim-tarbiyaning hozirgi zamonaviy bosqichida o'qituvchining ishlash tizimi tubdan o'zgarmoqda va pedagogik texnologiyalar, integratsiya-lar, innovatsiyalar amaliyotda keng qo'llanilmoqda. O'quv fanlararo aloqadorlik ta'minlangan sharoitda o'quvchilarning egallagan bilimlari samarali rivojlanishi bilan bir qatorda ularning idrok qilish qobiliyati, faolliklari, iziqishlari, aqliy intellektual imkoniyatlari ortishiga erishiladi. O'quv fanlararo aloqadorlikni turli o'quv fanlari bo'yicha o'quv dasturlari, darsliklar mutanosibligini ta'minlovchi didaktik imkoniyat sifatida tushunish lozim.

«Intergratsiya» so'zi lotincha *integratio*-tiklash, to'ldirish, «integer» butun so'zidan kelib chiqqan. Integratsiya tushunchasi quyidagi ikki xil jarayon sifatida talqin etiladi: birinchidan, tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog'liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon;

ikkinchidan, tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni. Genetik jihatdan integratsiya-uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o'zaro aloqadorlik va nihoyat o'zaro bir-birini to'ldiruvchi, kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o'quv predmetlari mazmunini eng kamida ta'lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir. Chunki predmetlararo aloqadorlikning har qaysi quyi darajasi, o'rganilayotgan o'quv predmetlari doirasida ma'lum didaktik birliklar orasida o'rnatilib, ularni o'rganish mazmunini va muddatlarini muvofiqlashtirishni ko'zda tutadi, bundan farqli o'laroq integrativ aloqadorlik asosida tashkil etilgan o'quv predmeti yoki integratsiyalab o'rganilayotgan predmet, hodisa yoki jarayonlarni yaxlit tizim shaklida har tomonlama aloqadorlik va munosabatlar nuqtai nazaridan talqin etishni talab etadi.

Bu o'z navbatida hozirgi va istiqbol talablariga javob beradigan, mustaqil fikr yurituvchi va ijodiy faoliyat ko'rsatuvchi, etuk shaxsni shakllantirishga imkon beradi. Zero u tahsil oluvchilardan faqatgina tahlil qilish va sintezlash operatsiyalarini talab qilish bilan chegaralanib qolmasdan, balki mavhumlashtirish, algoritmlashtirish, turkumlash, shartli belgilar yordamida ifodalash, sabab oqibatli aloqadorlikni aniqlash, tahlil etish, sintezlash, tizimlashtirish, modellashtirish kabi yuksak darajali tafakkurlash operatsiyalarini talab etadi. Bu operatsiyalar o'rganilayotgan ob'ektni barcha muhim jihat va xususiyatlarini ajratib olib (tabaqalashtirib), mohiyati va mazmunini anglab etish va ularni umumlashtirish orqali amalga oshiriladi. Demak, integratsiya har doim ham uning ikkinchi tomoni bo'lgan tabaqalashtirish (differenziatsiya)ga tayangan holda rivojlanib boradi yoki aksincha.

Integratsiya masalasini pedagog olimlar va amaliyotchilar quyidagi yo'nalishlarda tadqiq etishni tavsiya etadilar: - o'quv predmetlari va fanlar turkumi doirasidagi mazmunni integratsiyalab o'rganish; - turli o'quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini integratsiyalash; - ta'lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllarini integratsiyalash va shu kabilar. Bu yo'nalishlarning har birining aniq o'z maqsadi bo'lib, uni amalga oshirish uchun mos shakl, metod, vosita va shartsharoitlarni talab etadi. Amaliyotda ulardan uyg'un holda foydalanilgandagina ko'zlangan maqsadga erishish mumkinligini ham shu o'rinda eslatib o'tish lozim. Yaxlit tizimni tuzishda integratsiyalanuvchi aloqadorlik muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni ichki ilmiy aloqadorlik ham deb ataladi. Tizimlashtirishdan ko'zlangan asosiy maqsad ichki ilmiy aloqadorlikni tartibga keltirish yo'li bilan yaxlitlikni yuzaga keltirishdan iboratdir. Bu jarayonda hosil bo'ladigan yaxlitlik yangi sifat ko'rsatgichlariga ega bo'ladi. Integratsiyalashtirishning mohiyati, nazariy sintez vositasi sifatida yangi darajadagi bilish natijalariga erishishdir. Ta'lim-tarbiya

jarayonida integrativ yondashuvni amalga oshirish tizim yoki mavjud shakldagi yaxlit ob'ektning ichki va tashqi aloqalari, uni tashkil etish va boshqarish qonuniyatlarini bilgan holda olib borilishi mumkin. Integrativ yondashuv mazmunan tutash, aloqador, mantiqiy birbirini taqozo etuvchi va birbiriga singib chuqurlashtiruvchi va kengaytiruvchi o'quv fanlarini integratsiyalash uchun qo'llanilib, yaxlit mantiqiy mukammal bilim, ishharakat usullari va shaxsiy sifatlarni tarkib toptirishni ko'zda tutadi. Agar XIX – XX asrlar oralig'ida jahon pedagogikasida A.Gerd, D.Kaygarodov, A.Pavlov singari olimlar boshlang'ich maktabni tashkil qilish, unda olamni anglash jonli va jonsiz predmetlar haqida yaxlit tushunchalarni shakllantirish orqali amalga oshirilsa, o'quvchining biluv faoliyati samarali kechishi haqidagi o'z qarashlarini bayon qilgan bo'lsalar, YAn Komenskiy, D.Lokk, M.Pestalotsi, K.Ushinskiy qarashlarida ayni ta'lim samaradorligiga fanlararo aloqa vositasida erishish mumkinligi asoslandi. Ushbu qarash XX asrning oxirgi o'n yilliklariga qadar S.Baranova, N.Talizina, M.Lvov, N.Svetlovskaya, E.Koladin kabilar ishlarida ancha takomillashtirildi. Boshlang'ich ta'limdagi fanlararo va fanga oid tushunchalar aloqadorligiga tayanib ta'lim samaradorligiga erishish yo'llari, usul va vositalar XX asr oxiriga qadar Rossiyalik olimlar N.Drujinina, T.Nazarova, I.Blinova, R.Matyushova tomonidan keng ko'lamda tadqiq qilindi.

XXI asrga kelib, fanlararo aloqa o'zaro yaqin tushunchalarga asoslanib, yoki aloqador mavzular doirasida ularning mohiyatini o'quvchiga tushuntirishda ta'limni tizimli yaxlitlashtirish, uzviylashtirish o'zaro mujassamlash asosida bilim berish – ta'lim mazmunini integratsiyalash muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda integratsiyalashgan ta'lim muammosiga boshlang'ich ta'limda ham jiddiy diqqat qaratilayotganligining sababini professorlar R.Mavlonova va N.Rahmonqulova “Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi”(2009), “Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi” (2013) nomli o'quv qo'llanmalarida quyidagicha izohlaydilar: “O'quv predmetlari orasidagi integratsiya predmetlar tizimini inkor etmaydi, balki predmetlar orasidagi aloqalar va bog'liqliklarni chuqurlashtirishga qaratilgan yondashuv – differentsiya va integratsiya orasidagi munosabatni tushunishga tayanadi... turli fanlarning element va qismlarini bir butunga birlashtirishga yo'naltirilgan integratsiya bir predmet bo'yicha bilimlarni ikkinchisiga ko'chirish yoki faoliyatning almashinishi emas, balki fanlar integratsiyasi yo'nalishlarini aks ettiruvchi yangi didaktik ekvivalentlarni yaratish jarayonidir [1].

Chet el ta'limi tajribasi shuni ko'rsatdiki, tabiat va jamiyat haqidagi bilimlarni rivojlantirish uchun asos bo'luvchi integratsiyalashgan fanlar ko'pgina mamlakatlar o'quv dasturlaridan allaqachon joy olgan. Ularda asosiy e'tibor o'quvchilarga

boshlang'ich ta'lim orqali faqat o'quv predmetlari asosida bilim berishni emas, balki ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan ko'pgina xorijiy mamlakatlar boshlang'ich maktablarining o'ziga xos xususiyati integratsiyalangan kurslar bo'yicha ta'lim bo'lib qoldi. Kursning maqsadi bolani dunyo bilan suhbatga tortish, inson, tabiat, jamiyat, fan, san'at bilan suhbatlashadigan; faqat odamlar suhbatlashadigan til bilangina emas, hayvonlar, o'simliklar tili bilan, rassomlar, musiqachilar, olimlar foydalanadigan til bilan tanishtirishdir... Olamning umumiy ko'rinishini tovushlar, tasvirlar, ranglar orqali tanishdir; bola esa ham dunyoni, ham o'zini o'rganuvchi, tekshiruvchi o'rniga qo'yiladi"[1]. Olimlar qarashlari shuni anglatadiki, ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi boshlang'ich sinflardan o'quvchilarda tabiat va jamiyat haqida yaxlit tasavvur uyg'otish va ularning rivojlanish qonuniyatlariga o'quvchi munosabatini tarkib toptirishdan iborat. Holbuki, bugungi kunda DTS bilan o'quv dasturlari o'rtasida nomuvofiqlik vujudga kelmoqda. Boshlang'ich ta'lim DTS da "Ona tili", "Matematika", "Tabiat" ta'lim sohalari ko'rsatilgan holda amaldagi o'quv rejasidan 10 ta predmet joy olgan. Bu holat o'quvchiga taqdim etilayotgan bilimlarda maydalashish va mavzular takrorini keltirib chiqarmoqda. Qaytarish va takrorlar esa o'quvchini zeriktiradi, vaqtdan unumli foydalanishga monelik qiladi. Misol tariqasida 1-4 sinflarning yillik taqvimiy ish rejasini oladigan bo'lsak, bir qator mavzular qaytarilayotganini, takrorlanayotganining guvoxi bo'lamiz [2]. Bu takroriylik asosan bir paytga (xafta ichida, bir kunda) to'g'ri keladi. Demak, ularni o'zaro bog'lab, bitta kompleks dars ishlanma yaratish natijasida integatsiyalashgan dars tashkil qilamiz. Natijada, o'quvchilar mujassam bilim olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. "O'qish" darsidan "Vatan", "Odobnoma"dan "Bobolardan meros yurt", "Musiq"dan "Qo'shiq aytish qoidalari", "Tasviriy san'at" dan "Vatanjonim-vatanim" mavzulari ayni bir paytda o'rganiladi. Shuning uchun bu mavzularni predmetlararo integratsiyadan foydalanib uzviylashtirilsa, bitta dars vaqti, imkoniyatlari tejaladi.

Adabiyotlar:

1. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. – Toshkent, Universitet, 1998.
2. Mavlonova R., Rahmonqulova R. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. T., Ilm ziyo, - 2009.

DEKORATIV-AMALIY VA ME'MORLIK SAN'ATI AHAMIYATI

Xolmurodova Sayyora Djumaboyevna

Jizzax viloyati Zarbdor tuman XTBga qarashli 30-umumiy o'rta ta'lim maktabi Tasviriy san'at va MG o'qituvchisi

Annotation: *this article provides information on decorative-applied and architectural art.*

Keywords: *flowers, Life plates, flowers, leaves, geometric shape, pottery art, decoration, creating new examples of themed works and toys.*

Аннотация: *В этой статье представлена информация по декоративно-прикладному и архитектурному искусству.*

Ключевые слова: *создание новых образцов цветов, реальных табличек, цветов, листьев, геометрических фигур, гончарного искусства, декора, тематических работ и игрушек.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada dekorativ-amaliy va me'morlik san'ati borasida ma'lumotlar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *gullar, hayotiy lavhalar, gullar, barglar, geometrik shakl, kulolchilik san'ati, bezatish, mavzuli asarlar va o'yinchoqlarning yangi namunalarini yaratmoq.*

Mamlakatimizda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan barcha sohada hayotga tatbiq etilayotgan istiqbolli loyihalar, joylarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı bunyodkorlik ishlari xalqimizning nafaqat turmush tarzini, balki dunyoqarashini ham tubdan o'zgartirmoqda. Bunday ezgu jarayonni madaniyat va san'at rivojiga, ijod ahliga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor misolida ham ko'rish mumkin.

Binobarin, davlatimiz rahbari ta'biri bilan aytganda, mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi degan so'zlarining zamirida keng ma'no mujassamdir. Shunday ekan san'at xususan tasviriy san'atni o'rganar ekanmiz, biz avvalo tasviriy san'atning maqsad vazifalari hamda tasviriy san'at va uning mohiyati, tur va janrlari haqida bilmog'imiz lozim. Ushbu Maqolada ham bu haqida fikr yuritimiz.

San'atning keng tarqalgan turlaridan biri dekorativ amaliy san'atdir. Bu san'at hayotda ishlatiladigan buyumlar, idish-tovoq, kiyim-kechak, mebel, gilam, o'yinchoqlar va boshqa shu kabilami bezatishni o'z ichiga oladi.

Dekorativ-amaliy san'at asarlari odamlarning kundalik turmush ehtiyojlarini qondirish, tevarak-atrofga, park-bog', uylarning tashqi va ichki ko'rinishiga go'zallik

kiritish vazifalariga xizmat qiladi. Bu san'at dastgoh san'atidan o'zining bevosita xalq ehtiyojiga moslanganligi bilan farq qiladi va inson hayotida ishlatiladigan buyumlarning mazmunidan kelib chiqadi va shunga bo'ysunadi. Dekorativ-amaliy san'atda real voqealiklar (masalan, gullar, hayotiy lavhalar va hokazolar), aks etishi mumkin, lekin ular mustaqil xarakterga ega bo'lmaydi hamda ma'lum bir buyum mazmuni va shakli bilan bog'liqbo'ladi. Tasvirlangan voqealarda shartli elementlar keng o'rinni egallaydi. Dekorativ san'at buyumlari birmuncha erkin, ijodkor fantaziyasiga bog'liq holda yaratiladi va eng avvalo, tevarak-atrofga fayz kiritishga qaratilgan bo'ladi. Masalan, jimjimador ustun, eshik, darvozalar, devorlarning tashqi va ichki tomoniga ishlanadigan rangli naqsh va bo'rtma tasvirlarni bunga misol qilib ko'rsatish mumkin.

Dekorativ-amaliy san'at juda qadim zamonlarda paydo bo'lib, xalq hunarmandligi tarzida rivojlandi. O'zbekistonda dekorativ-amaliy san'at tasviriy san'atning eng qadimdan rivoj topgan yagona va barhayot turi bo'lib keldi. Chunki san'atning boshqa turlarini (rangtasvir, grafika, haykaltaroshlik) yaratish islom dini tomonidan cheklab qo'yilgan edi. O'zbek xalqining amaliy san'at asarlarida ko'proq chamandek ochilgan gulzor, bog'lar aks ettiriladi. Chunki jazirama issiq ostida, qaqrab yotgan cho'llarni gulzorga aylantirish qadimdan o'zbek xalqiga xos odat bo'lgan. Dekorativ-amaliy san'atga alohida e'tibor berilgan. Dekorativ-amaliy san'at ustalariga katta imtiyozlar yaratilgan, maxsus artellar, ustaxonalar tashkil etilgan. Hozirda yog'och o'ymakorligi, kulolchiligi bilan bir qatorda, o'zbek kashtasi, atlas, beqasami va boshqa naqsh berilgan har xil jihozlari dunyo xalqlari orasida shuhrat qozondi. Amaliy san'atning eng ko'p tarqalgan va eng ommaviy turi kashtachilik bo'lib, u qadimiy an'analarga ega, o'zbek kashtachiligi, yuqorida aytib o'tganimizdek, ochilgan bog'larni eslatadi. Shuning uchun ham biz o'zbek kashtachiligida guldastani, majnuntolni, quyoshni, ba'zan daraxt shoxchasiga qo'ngan qushchalar, hatto hayvon va odam tasvirlarini ham uchratamiz. O'zbekistonning eng qadimiy madaniyat o'choqlari hisoblangan Buxoro va Samarqand so'zanalari o'zining serrangligi, shakllarining turli-tumanligi va ularning nihoyatda nozik tikilishi bilan farqianadi. Shahrisabzlik ayollar tikkan kashtachilik buyumlari esa ko'proq gilamni eslatadi. O'zbek oilalarida uyning ichki devorlarining tekis qismiga aylantirib ilib qo'yiladigan dorpechdan bezak maqsadida foydalaniladi. Ularning past qismida shokila-shokila bo'lib osilib turgan kokillari bo'ladi. Dorpechlardagi bir shakl qayta takrorlanaveradi. Bu gulli daraxt yoki guldastani qator qilib safga tizib qo'ygandagidek manzarani beradi.

O'zbek kashtachiligida do'ppi alohida o'rinni egallaydi. Shahri-sabzning gilam do'ppisi, Buxoroning zardo'ppisi, Farg'onaning chust do'ppisi, iroqi, duxoba va boshqa do'ppilar O'rta Osiyo xalqlari orasida keng tarqalgan. Do'ppi nusxalari ichida eng mashhuri chust do'ppilaridir. Qora atlas (yoki satin) ustiga ipak bilan tikilgan

bodom guli (yoki qalampir), kizakka tushirilgan gullar do'ppiga nafislik baxsh etadi. Kashtachilik san'atidagi belbog', dastro'mol, sandalpech, bo'g'macha va turli to'rvachalari ham nafis bezatiladi. O'zbek kashtachiligining an'analari hozirgi kunda ham muvaffaqiyatli ravishda rivojlanmoqda. Kashtachilik san'atida kishilar portretini aks ettirish o'sha davrida paydo bo'ladi.

Nimshohi gazlamalar - beqasam, banoras va adras, atlaslar xalqimiz tomonidan e'zozlanadi. O'zbek xalqi ipak yetishtirishda mohir bo'libgina qolmay, balki shoi-atlaslarimo'tqigan, uni nihoyatda yuqori badiiy did bilan bo'yay olgan. Faqat ipakdan tikilgan to'rt, sakkiz, o'n ikki tepkili atlaslar jahonga dong taratgan.

Atlas gazmollar kompozitsion jihatdan turli-tumandir. Hozirgi kunda uning yuzdan ortiq bezash turi bor. Bular, asosan, turli geometrik shakllar, o'simliklarning gul va barglari, uy-ro'zg'or buyumlari va hokazolardan iboratdir. O'zbek kashtachilik san'atida zardo'zlik buyumlari, yorqin va lo'nda gulli gilamlar, jundan tikilgan bejirim jihozlar ham keng tarqalgan, bularga xalqning hayotida turli maqsadlarda hamon foydalanilmoqda.

Ganchkorlik - O'zbekistonda amaliy san'atning eng sevimli va qadimiy turlaridan biridir. Amaliy san'atning bu turida Buxoro va toshkentlik ustalar samarali mehnat qilganlar.

Avvallari devorlar o'yma gulli pannolar bilan bezatilar, taxmonlar qirrasiga naqshlar o'yilardi. Tokchalarbo'lsa, o'ymakor yokijimjima tabaqalar bilan yasatilar, xonaga nur va havo kirib turishi uchun deraza va eshik ustidan tuynuk qo'yib, unga ganch va yog'ochdan panjara o'rnatilar edi. Hozirda qandil, navo, ship kabi me'morchilik detallari ganchlardan tayyorlanmoqda. Shuningdek, madaniyat saroylari, klublar, teatr va uy-joy binolarining ichki va tashqi qismini ko'rishda ganchkorlikdan keng foydalanilmoqda. O'zbek ganchkorligining ajoyib sahifasini Buxoro yaqinidagi «Sitorayi-mohi xossa»dagi «Oq uy»da, Toshkentdagi Navoiy nomli katta opera va balet teatrida ko'rish mumkin. San'atning bu ajoyib va murakkab turida ustalardan Usta Shirin Murodov, Toshpo'lat Arslonqulovlar dong taratganlar. Amaliy san'atning yog'och o'ymakorligi turi xalqlarning ko'pchiligida qadimdan mavjud bo'lib, o'zining boy an'alariga ega. Yog'och o'ymakorligi asarlari eshik, deraza, quti, xontaxta, kitob tokchalari, qutichalar, qanddon, ustunlar, panjaralar, o'yinchoqlarda o'z aksini topgan. O'zbekistonning xalq san'atida yog'och o'ymakorligi salmoqli o'rinni egallaydi. Bu borada Xiva ustalarining ishlari maqtovga loyiqdir. Ular ishlagan asarlar o'simliksimon elementlarning ko'pligi va bo'rttirib ishlanganligi bilan boshqa asarlardan ajralib turadi. Toshkent ustalari esa ko'proq «girihi» usulida ishlab, geometrik ornamentlardan ko'p foydalanishadi.

Yog'och o'ymakorligi san'atida musiqa asboblari bezash ham alohida o'rinni egallaydi. Dutor va tanburlarga, tor va changlarga suyak va sadaflardan qadalgan

chiroyli naqshlar kishini hayratda qoldiradi. Bu san'at hozirgi vaqtda Toshkentda keng rivojlangan.

O'ymakorlik san'atining ajoyib turlaridan bin misgarlikdir.

O'zbek misgarligi san'ati juda qadimdan shuhrat qozonib keldi. Sariq va qizil misdan ishlangan turli xil xo'jalik va uy-ro'zg'or buyumlari juda nozik shakllar bilan bezatiladi. Bezatilgan mis asboblari Buxoro, Qo'qon, Samarqand, Qarshi va Xiva shaharlarida ko'proq yasaladi. Misgarlikda bu shaharlar ustalarining o'zicha ishlash uslubi bor. Lagan, patnis, choy idish, oftoba va obdastalar misgarlik buyumlari ichida eng ko'p tarqalgan buyumlardir.

Suyak o'ymakorligi amaliy san'atning shimolda keng tarqalgan turidir. Suyak o'ymakorligi buyumlarining o'ziga xos tayyorlanish uslubi bor. Bunda ish avvalo, zarur materialni topishdan boshlanadi. Keyin materialning notekis joylari egov bilan, mayda jilvir qog'ozda tekislab chiqiladi. So'ngra unga rasm ishlanib, lak surtiladi va naqsh o'yib ishlanadi. Tayyor ishga keyin pardoz beriladi. Tayyor buyum bo'r va spirt bilan artib chiqiladi. Partam, arracha, egov va boshqalar suyak o'ymakorligida qo'llanadigan asboblardir. Suyak o'ymakorligi ustalarikota-bobolarining eng yaxshian'analarinidavom ettirib, ajoyib asarlar - qutichalar, trubkalar, kichik-kichik haykal va hokazolar yaratmoqdalar.

Qadimdan uy-ro'zg'or buyumlariga bo'yoqlar bilan ajoyib naqshlar ishlanib kelgan. Bu ham naqqoshlik san'ati deb yuritiladi.

Respublikamizda amaliy san'atning bu turi, qadimdan rivojlangan bo'lib, o'zbek ustalari faqat uy-ro'zg'or buyumlarini emas, balki uy-joy va jamoat binolarining devor va shiplarini ham bezaydilar. San'atning bu turida har bir xalq o'zicha ijod qiladi. Masalan, rus amaliy san'atida tekislangan yog'ochga usta o'simliksimon naqsh rasmini tushiradi, keyin unga maxsus bo'yoqlar beradi. U bir oz quriganidan so'ng bo'yog'i o'chib ketmasligi uchun ustidan bir necha bor tiniq lak surtiladi. O'zbek rassom ustalarining ish uslubi boshqacharoqdir. Bu ustalar eskiz bo'yicha duradgor ishlagan yog'ochga yelim surtadilar. Jilvir qog'oz bilan yelim tozalangandan so'ng materialga bronza beriladi. Keyin bronza ustidan ulgi asosida kompozitsion tasvir, uning ustiga qora bo'yoq surtib, naqsh ishlanadi. Naqshlarning o'chib ketmasligi uchun naqsh ustidan bir necha bor toza lak surtiladi.

Xalq ustalari tajribasida naqshning quyidagi turlari ko'proq qo'llanadi: islami - egri chiziqli o'simlik elementlaridan iborat naqsh; Girih - to'g'ri chiziqli elementlardan geometrik shakl hosil qiluvchi naqsh; murakkab naqsh, bu avvalgi ikki guruhdagi naqsh (islami va girih) elementlarining yig'indisidan iborat. Islami turidagi asosiy elementlar novda, yaproq, gul, g'uncha, kurtak, qalampir, meva, poya kabilar hisoblanadi. Poya va novda turli naqshlarning eng ko'p uchraydigan elementlari hisoblanib, ular naqsh hoshiyalarida qo'llaniladi. Girihlar esa tursimon va yulduzsimon bo'lib, yulduz nurlarining soni 5 tadan 16 tagacha boradi.

Naqshning uchinchi turi hisoblangan murakkab naqshda esa naqsh geometrik va o'simlik elementlarining birga qo'shib ishlatilishi natijasida hosil bo'ladi. Bunda geometrik element doimo naqsh o'rtasida joylashadi.

Naqqosh ustalardan A. Qosimjonov, Y.Raufov, T.To'xtaxo'jaev, A.Boltayev, S.Norqo'ziyev va J.Hakimovlar san'atning bu turida samarali mehnat qilib, shuhrat qozonganlar.

Tabiiy loydan turli idishlar yasash va ularni tegishli ranglarga bo'yash - kulolchilik O'zbekistonda juda qadim zamondan rivojlangandir. Kulolchilik san'ati buyumlariga lagan, tovoq, choynak, piyola, sopol va chinni idishlar, shuningdek, loydan ishlangan o'yinchoqlar kiradi.

Kulolchilik san'atida bezatishning turli usullari qo'llaniladi. Shunday usullardan biri «qalami» usulidir. Bu usulda bezak idishlarga naqshlarning rasmi chizib olinmasdan to'g'ridan-to'g'ri mo'yqalam bilan ishlanaveradi. Bu usulda ko'proq Rishton bilan G'ijduvon ustalari ishlashadi. Ba'zijo'ylarda ustalar gilvata orqaligul chizib, keyin bo'yoq beriladigan «chizma» usulidan foydalanadilar. Bu usul toshkentlik ustalar orasida ko'p tarqalgan.

O'zbek kulolchilik buyumlari bezak kompozitsiyalarida o'simliksimon va geometrik elementlarning boyligi, xilma-xilligi, bo'yoqlar gammasining yorqinligi bilan ajralib turadi. Ularda feruza rang baxt keltiruvchi belgi sifatida ko'p ishlatiladi. Kulolchilik O'zbekiston me'morchiligida ham keng qo'llanilgan. Madrasa, masjid, karvonsaroy, hammomlarning peshtoqlarida xona ichlaridagi devor bezaklarida kulolchilik san'atining namunalari o'z aksini topgan. Hozirgi kunlarda ham kulolchilik jamoat, turar-joy binolarini bezatishda keng qo'llanilmoqda.

Respublikamizda hozirgi kunda bir qator usta kulollarni birlashtirgan bir qator kulolchilik ustaxonalari bo'lib, ular xalqimiz talablariga va didiga mos amaliy san'at buyumlari yaratmoqdalar. O'zbekiston kulolchilik san'atini rivojlantirishda kulollardan U.Jo'raqulov, M. Rahimov, U. Usmonov, I. Nazrullayev va boshqa qator ustalar o'zlarining salmoqli ulushlarini qo'shmoqdalar. Kulolchilik boshqa xalqlar orasida ham keng rivojlangan. O'tgan asrlarda kulolchilik, Moskva gubernasining Gjel shaharchasida keng shuhrat qozondi. Gjel kulolchilik korxonasida o'tmishda ganch, loydan kichik-kichik kompozitsiyalar yaratilib, ularning sujetiga portretlar, turmushda uchraydigan har xil voqealar, hayvonlarni tasvirlovchi o'yinchoqlar asos qilib olinar edi. O'tgan yillarda kulolchilik arteli tashkil qilinib, unda Gjel ustalari ota-bobolarining san'atlarini davom ettirib, mavzuli asarlar va o'yinchoqlarning yangi namunalari yaratmoqdalar. Gjel ustalari ishlab chiqarayotgan chinni buyumlar o'simliksimon va geometrik shakl bezaklarining boyligi bilan ajralib turadi.

O'rta Osiyo xalqlari qadimdan o'zlarining zardo'zlik san'atlari bilan fahrlanadilar. Zardo'zlik uchun asosiy material zar iplar, baxmal kabilardir. Ustalar

zar tikishning ikki turini qo'llashadi. Birinchisi, fonni zar bilan tikib to'ldirish va ikkinchisi, naqshlarni zar bilan tikib to'ldirish. Chevarlar ornamental va mazmunli kompozitsiyalarda ko'pincha o'simliklarni tasvirlaydi, gullar, barglar, bodom to'plari, paxta shularjumlasidandir. Keyingi vaqtlarda zargarlik buyumlarida jonli narsalar tasvirlanadigan bo'ldi.

Qadimdan zardo'zlik Buxoro va Samarqand shaharlarida keng rivojlangan. O'tgan yillar davrida zardo'z ustalariga sharoit yaxshilanishi natijasida ularning ishlari ijodiy yo'nalish oldi. Natijada har xil sovg'a va ommaviy zardo'zlik buyumlari yaratila boshlandi. Hozirgi vaqtda zardo'zlik buyumlari Buxorodagi zardo'zlik maxsus fabrikasida ko'plab ishlab chiqilmoqda.

Me'morlik san'ati

Inson hayoti bilan uzviy bog'liq bo'lgan san'at me'morlik san'atidir. Bu san'at ham san'atning boshqa turlari singari o'zida inson aqliy faoliyati, tabiatiga bo'lgan munosabatlarini aks ettiradi, ijtimoiy tuzum xarakterini ochib beradi, jamiyat ideologiyasini o'zida ifoda qiladi. Bu san'at inson bilan birga paydo bo'ldi. U o'zini dastlab yog'in-sochindan, issiq-sovuqdan himoya qilish, tunlari xotirjam yotish uchun joylarqurdi. Bu joylar tosh, yog'och, loylardan qurildi, tabiiyg'orlar turar-joy manzillariga aylantirildi. Vaqt o'tishi, inson ongining taraqqiy etishi bilan uylar, saroy va ibodatxonalar vujudga keldi. Istehkom, qal'a, shaharlar, ko'prik va keng yo'llar qurildi. Zavod-fabrikalar, yirik kosmodromlar - bular ham davr taqozosi bilan maydonga kelgan me'morlik san'atining turlaridir. Me'morlik san'ati ham san'atning boshqa turlari singari inson psixologiyasiga ta'sir etadi, uning kayfiyatini belgilaydi, ish qobiliyatiga, dunyoqarashiga, fikrlashiga ta'sir eladi. Shu boisdan bu san'at ham juda qadimdan sinfiy xarakterga ega bo'lib, ijtimoiy tuzum xarakterini o'zida ifodalab kelgan. Bu holni bizgacha saqlanib kelgan turli davrlarga mansub bo'lgan me'morlik yodgorliklarini taqqoslab bilish mumkin.

Me'morlik san'atida geometrik shakl va hajmlar asosiy ifoda va lasvir vositasi hisoblanadi. Shularning turli xildagi nisbat va joylanishlari, o'zaro kombinatsiyalari ma'lum me'morlik kompozitsiyasini tashkil etadi. Bu o'rinda Buxorodagi mashhur Ismoil Somoniy maqbarasini olib ko'raylik. Bu bino asosan to'rt yoqli prizma va yarimshar - gumbazdan tashkil topgan. Ular hamkorlikda yagona me'morlik kompozitsiyasini tashkil etadi. Bu geometrik shakllar, o'z navbatida, dekorativ bezaklar hisobiga boyitilgan. Maqbara devoridagi oq-qora soyalar esa uning badiiy qiymatini yanada oshirgan. Bu yodgorlikda o'rinli topilgan nisbatlar, dekorativ elementlarning o'z o'rniga tushganligi uni tugal badiiy asar darajasiga ko'targan.

Me'morlik san'ati bir necha turlarga bo'linadi. Bular uy-joy qurish san'ati, shahar qurish san'ati, sanoat va suv inshootlari qurish san'ati hamda jamoat va ma'muriy binolar ko'rish san'atidir. Bular ham o'z o'rnida yana qator turlarga ajraladi. Bu turlarning har biri o'ziga xos funksiya va xarakterga ega bo'lib, ular

binolarning loyihasi, tashqi va ichki ko'rinishi, badiiy bezatilishi bilan ajralib turadi. Har bir me'morlik yodgorligining qiymati va go'zalligi shu yodgorlikning o'z maqsadiga, vazifasiga to'liq javob berishidadir. Masalan, teatr binosining tashqi ko'rinishi, badiiy bezaklari, maktab yoki fabrika binosining tashqi ko'rinishi, badiiy bezatilishidan butunlay farq qilishi o'z-o'zidan ma'lum. Shuning uchun ham qurilgan binoning funksiyasi va xarakteri uning tashqi va ichki bezatilishida, ko'rinishida ifoda etiladi va bir-biridan ajralib turadi. Me'morchilikdagi bu talablarni hisobga olmaslik uning kishi asabiga tegish, charchatish hollarini keltirib chiqarishi mumkin.

Adabiyotlar:

1. Abdullaev N.U. "San'at tarixi" elektron o'quv qo'llanma 2005.
2. R. Xasanov. Maktabda tasviriy san'at o'qitish metodikasi. -T.: "Fan".2004 5. S.
3. Apuxtin O. Tasviriy san'at asoslari. T. 1978 yil.
4. Kukiev, B., O'g'li, A. N. N. & Shaydulloyevich, B. Q. (2019). Technology for creating images in autocad. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009593>

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ.

преподаватель Иноятова Камола Фуркатовна

ТФИ кафедры «Банковское дело»

За годы независимости в Республике Узбекистан создана современная банковская система. Сегодня банки Узбекистана играют важную роль в обеспечении экономического развития страны.

Финансовая сфера страны, в частности банковская система, последовательно и неуклонно развивается. Однако, время ставит новые задачи.

Выдвинутая Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым Стратегия действий по развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы по пяти приоритетным направлениям разработана в целях дальнейшего повышения эффективности реформ, подъема развития государства и общества на новый уровень, либерализации всех сфер жизни. В Стратегии действий, подготовленной на основе анализа действующего законодательства, правоприменительной практики и передового зарубежного опыта, определены пять приоритетных направлений: совершенствование государственного и общественного строительства, обеспечение верховенства закона и реформирование судебной-правовой системы, развитие и либерализация экономики, развитие социальной сферы, обеспечение безопасности, межнационального согласия и религиозной толерантности, осуществление взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики. Реализация Стратегии будет осуществляться в пять этапов, в последующие пять лет, исходя из названий, присваиваемых годам в нашей стране, с учетом принятия Государственных программ по каждому году.

Особый блок вопросов связан с деятельностью банковско-финансовых институтов страны. Эксперты отмечают что уровень развития республики в немалой степени зависит от участия банков в реформах, инвестирования и кредитования крупных проектов. Основными составляющими национальной экономики Узбекистана является сектор малого бизнеса и частного предпринимательства. Поэтому объяснимо, почему сектор предпринимательства фактически становится синонимом экономического роста, технологического и социального прогресса нашей страны. Ведь именно он способствует развитию национальной экономики, насыщению потребительских рынков и как итог - созданию новых рабочих мест и росту доходов населения. Есть и еще одна сторона этого процесса - правовая, при которой обеспечивается защита интересов предпринимателей на фоне дальнейшего формирования деловой среды. И в Узбекистане этому вопросу

уделяется особое внимание - достаточно сказать, что в последнее время были внесены изменения и дополнения в целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность сектора предпринимательства. Все нововведения направлены на укрепление и усиление бизнес-процессов через создание условий для развития деловой среды в стране. Однако целый ряд факторов способен положительно влиять на производственную деятельность компаний, и в немалой степени этому содействует поддержка банков.

Как подчеркнул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим направлениям экономической программы на 2017 год, важнейшим приоритетом предусмотренной экономической программы на этот год станет продолжение демократических реформ и модернизация страны, глубоких структурных преобразований в экономике и, прежде всего, в промышленности и сельском хозяйстве.

Особые надежды связаны с опережающим развитием и защитой интересов частной собственности, предпринимательства и малого бизнеса, реализацией абсолютно новых подходов банков к своей деятельности.

Фактически Стратегия действий для банковской системы страны означает шаг навстречу вызовам времени. В ней выдвинуты перспективные предложения по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики, обеспечению устойчивости национальной валюты и цен на внутреннем рынке, внедрению современных рыночных механизмов в формировании курса национальной валюты, Намечается дальнейшее реформирование банковской системы, повышение уровня капитализации и депозитной базы банков, укрепление их финансовой устойчивости. Особо стоят сегодня и задачи по дальнейшему расширению кредитования перспективных инвестиционных проектов и бизнес-проектов субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства. Последовательная и поэтапная реализация этих мер выведет развитие нашей страны на новый уровень.

Можно сказать что уже сейчас в деятельности коммерческих банков привносятся кардинальные изменения. Речь идет о привлечении населения в предпринимательство. Для дальнейшего расширения финансирования инвестиционных проектов, как для действующих предпринимателей, так и новых, Центральным банком выдвигается идея организации гарантийного фонда по поддержке сектора малого бизнеса. Ожидается, что с началом деятельности такого фонда предприниматели, только начавшие свой бизнес, будут нацеливаться на выпуск экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Это будет способствовать реализации бизнес-проектов, повышению эффективности финансирования и направлению льготных кредитов банков на конкретные цели. Но как было отмечено ранее, процессу оперативного кредитования проектов предпринимательских структур препятствует отсутствие на местах отделений страховых, лизинговых,

оценочных учреждений. Их создание могло бы на совершенно иной уровень поднять эффективность деятельности предпринимателей.

Анкета участника

1. Иноятова Камола Фуркатовна
2. Тошкентский финансовый институт:
ул. Амира Темура 60А
3. Ассистент-преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8009631>

**РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ В
РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.**

*преподаватель Иноятова Камола Фуркатовна
ТФИ кафедры «Банковское дело»*

В наши дни малый бизнес и частное предпринимательство являются мощной поддержкой экономики страны.

Кредиты для малого бизнеса предоставляются заемщикам на приобретение минитехнологий, развитие и расширение собственного производства, в том числе на приобретение семян, скота, птицы, первичную обработку сырья и материалов, развитие народного ремесленничества и на организацию надомного труда. В XXI веке развитие бизнеса у население — обычное дело. Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется рядом их преимуществ по сравнению с крупным производством: близость к местным рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т.д.

Как показывают итоги деятельности банковской сферы в 2016 году, этот год стал годом дальнейшего повышения уровня капитализации банковской системы, укрепления ее ликвидности и устойчивости, В частности, совокупный капитал банковской системы по состоянию на 1 января 2017 года достиг более чем 9,4 трлн. сумов, показывает рост в 1,2 раза. Рост активов банков - еще один серьезный показатель, который влияет на стабильность экономики. И этот индикатор показывает увеличение: активы банков возросли в 1,2 раза и составили 80,4 трлн. сумов. Общий объем кредитов, направленных в реальный сектор экономики, увеличился в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом, и на начало 2017 года достиг более 53,4 трлн. сумов. Объем кредитов, выданных на инвестиционные цели, по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,2 раза, и по состоянию на 1 января 2017 года составил 12,2 трлн. сумов. Перед Центральным банком, коммерческими банками сегодня поставлены серьезные и важные задачи по содействию реализации Государственной программы, Стратегии действий развития страны. И, конечно, наращивание ресурсной базы банков, их капитализация приобретают особо важное значение, ведь именно финансово-кредитные учреждения являются опорой национальной экономики, и их кредиты и инвестиции рассматриваются в качестве главного инструмента решения стратегических

целей по оптимизации производств и предприятий республики, экономики в целом. В период 2017-2021 годы разработанные Центральным банком параметры развития банковской системы предусматривают увеличение совокупного капитала банков в 2 раза, увеличение объемов депозитов в 2,1 раза. Дальнейшая капитализация и укрепление ресурсной базы банков должно обеспечить рост объемов выделяемых инвестиционных кредитов в 1,7 раза, кредитов субъектам малого бизнеса и частого предпринимательства - в 2,2 раза. Исходя из Государственной программы «Год диалога с народом и интересов человека» и задач по повышению экономической активности населения и предприятий предпринимательства, Центральный банк разработал проект, который упрощает процесс получения микрокредитования. Этот проект будет содействовать дальнейшему упрощению системы микрокредитования с целью большего привлечения населения в предпринимательство.

В этом контексте добавим, что принятый в последнее время пакет нормативно-правовых актов по усилению гарантий и защите законных прав частных собственников и предпринимателей реализуется. Во всяком случае, заметно упрощена система создания и осуществления деятельности субъектов предпринимательства через Единые центры по оказанию государственных услуг по принципу «одно окно». Эти меры содействуют тому, что доля малого бизнеса в ВВП страны к началу 2017 года выросла до 56,9%, а в промышленности - до 45%.

Можно сказать что уже сейчас в деятельности коммерческих банков привносятся кардинальные изменения. Речь идет о привлечении населения в предпринимательство. Для дальнейшего расширения финансирования инвестиционных проектов, как для действующих предпринимателей, так и новых, Центральным банком выдвигается идея организации гарантийного фонда по поддержке сектора малого бизнеса. Ожидается, что с началом деятельности такого фонда предприниматели, только начавшие свой бизнес, будут нацеливаться на выпуск экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Это будет способствовать реализации бизнес-проектов, повышению эффективности финансирования и направлению льготных кредитов банков на конкретные цели. Но как было отмечено ранее, процессу оперативного кредитования проектов предпринимательских структур препятствует отсутствие на местах отделений страховых, лизинговых, оценочных учреждений. Их создание могло бы на совершенно иной уровень поднять эффективность деятельности предпринимателей.

Еще один аспект работы Центрального банка связан с поэтапным внедрением новых стандартов и рекомендаций Базельского комитета по

банковскому надзору, приведению в соответствие с международными нормами и стандартами требований, предъявляемых банкам в сфере депозитной и кредитной политики. Все это подразумевает разработку более совершенного механизма методов корпоративного управления, в том числе, к управлению рисками и совершенствованию внутреннего контроля.

Речь также идет о повышении качества банковских услуг на основе IT-технологий и углубления сотрудничества с международными банковскими институтами.

Предстоящие аспекты работы, связанные с валютным регулированием, налоговой, таможенной, юридической сфер продолжится для обеспечения высоких темпов роста валового внутреннего продукта за счет макроэкономических инструментов и углубления структурных преобразований. Причем эта сбалансированность основана на уже принятых среднесрочных программах по развитию отраслей экономики, которые сегодня реализуются. Нужно также сфокусироваться и на том, что в пятилетней реализации Стратегии действий продолжится курс на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения. При этом одной из важнейших задач является обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства. К сегодняшнему дню уже есть план мероприятий по повышению конкурентоспособности национальной экономики и его основу составляют углубление структурных преобразований, модернизация и диверсификация ведущих отраслей.

Однако необходима активная инвестиционная политика банков страны, которая бы в большей степени содействовала модернизации и технологическому обновлению производств республики. Важным фактором при этом, способным мощно повлиять на развитие экономики, и который требует особого внимания отечественных и иностранных инвесторов, - это опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих производств, выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

С этим, конечно же, связано усовершенствование механизмов сотрудничества сектора малого бизнеса и частного предпринимательства и коммерческих банков, повышение качества оказываемых банковских услуг, увеличение объема долгосрочных кредитов, которые бы направлялись на организацию новых производственных предприятий. И, конечно же, в производства, созданные на территориях СЭЗ, где сегодня продолжается и создание, и технологическое обновление уже существующих производственных мощностей.

Предполагается что меры, направленные на дальнейшее совершенствование банковской системы, будут содействовать повышению развития самих банков, и прежде всего, за счет новых форм и моделей взаимоотношений между предпринимателями, населением. А в целом формированию благоприятных условий для социально-экономического развития страны в целом.

Анкета участника

1. Иноятова Камола Фуркатовна
2. Тошкентский финансовый институт: ул. Амира Темура 60А
3. Ассистент-преподаватель